

Masterarbeit

Java-basierte Generierung einer realitätsnahen Paketnachfrage zur Tourenplanung und Simulation des Paketlieferverkehrs in urbanen und ländlichen Regionen

zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science

an der

Technischen Universität Berlin

Institut für Land- und Seeverkehr

Fachgebiet Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik

eingereicht von: Ana Katharina Ueberhorst, B.Sc.
Matrikelnummer: 486705
Studiengang: Planung und Betrieb im Verkehrswesen

eingereicht am: 10. Dezember 2024

Betreuer: Prof. Dr. Kai Nagel
Kai Martins-Turner, M.Sc.
Ricardo Ewert, M.Sc.

Auslage

„Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Masterarbeit in der Instituts- und Universitätsbibliothek ausgelegt und zur Einsichtnahme aufbewahrt werden darf.“

„Hiermit erkläre ich, dass ich nicht mit der Auslage und Einsichtnahme meiner Masterarbeit in der Instituts- und/oder der Universitätsbibliothek einverstanden bin.“

Ich habe die Auswahl zur Auslage meiner Masterarbeit in der Instituts- und/oder der Universitätsbibliothek zur Kenntnis genommen:

Berlin, den 10. Dezember 2024

.....
Ana Ueberhorst

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig ohne Hilfe Dritter und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen die den benutzten Quellen und Hilfsmitteln unverändert oder sinngemäß entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Sofern generative KI-Tools verwendet wurden, habe ich Produktnamen, Hersteller, die jeweils verwendete Softwareversion und die jeweiligen Einsatzzwecke (z.B. sprachliche Überprüfung und Verbesserung der Texte, systematische Recherche) benannt. Ich verantworte die Auswahl, die Übernahme und sämtliche Ergebnisse des von mir verwendeten KI-generierten Outputs vollumfänglich selbst.

Die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der TU Berlin vom 8. März 2017¹ habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich erkläre weiterhin, dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe.

Berlin, den 10. Dezember 2024

.....
Ana Ueberhorst

¹https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10000060/FSC/Promotion__Habilitation/Dokumente/Grundsaeetze_gute_wissenschaftliche_Praxis_2017.pdf

Abstract (deutsch)

Der stetige Anstieg des Paketlieferverkehrs, welcher durch das Wachstum des E-Commerce angetrieben wird, konfrontiert urbane und ländliche Regionen mit signifikanten Herausforderungen in Bezug auf Umweltbelastung, Verkehrsfluss, Logistik und Infrastruktur. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit unterschiedlichen Ansätzen zur realitätsnahen Generierung und räumlichen Verteilung von Paketnachfrage und den Auswirkungen dieser auf die Tourenplanung sowie Simulation. Dabei wird sich auf Berlin als urbanes Gebiet und die Lausitz als ländliche Regionen fokussiert.

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Entwicklung eines anpassbaren, einfach übertragbaren Vorgehens, um für bestehende MATSim-Szenarien Paketnachfrage in der Höhe zu generieren und schlussendlich zu verteilen. Im theoretischen Teil werden zunächst die Grundlagen des Paketmarktes als Teil des KEP-Marktes sowie Einflussfaktoren auf die Paketnachfrage und Tourenplanung beleuchtet. Es folgt eine regionale Analyse der geografischen und demografischen Gegebenheiten sowie eine Recherche der Depotstandorte und die Zuordnung von Zuständigkeitsbereichen zu diesen. Im Rahmen der Ermittlung der regionalen Gesamtpaketnachfrage erfolgt eine Anwendung und kritische Überprüfung verschiedener Ansätze. Durch die Modifikationen eines bereits vorhandenen Tools zur Generierung von Nachfrage werden Faktoren wie die Altersstruktur, eine Poisson-Verteilung und die Anzahl an *Paketen pro Kopf pro Jahr* integriert. Der Fokus liegt anschließend auf der konkreten Nachfrageverteilung in Berlin und Görlitz (Lausitz), wobei verschiedene Verteilungsansätze verglichen und Einflussfaktoren identifiziert werden. Im Rahmen der Evaluierung wird der Einfluss der identifizierten Faktoren wie der Nachfragehöhe oder der Gebietsgröße auf die Tourencharakteristika untersucht. Dabei werden Parameteranpassungen getestet.

Die Ergebnisse zeigen, wie regionale Unterschiede hinsichtlich Nachfragehöhe und Nachfragedichte sowie verschiedene Verteilungsansätze die Tourenplanung beeinflussen. Dabei erweist sich die räumliche Verteilung basierend auf Agentenwohnorten als vorteilhaft. Das entwickelte Vorgehen bietet eine fundierte Basis für die Simulation und Evaluierung verkehrspolitischer Maßnahmen im Lieferverkehr und ermöglicht eine einfache Übertragung auf andere Regionen und Szenarien. Dennoch ist die Entwicklung von Ansätzen notwendig, die die Aufteilung des deutschen Paketvolumens bis auf Landkreis- oder PLZ-Ebene ermöglicht und dabei u. a. die verschiedenen Gebietstypen berücksichtigt, um die Datengrundlage für die Verteilung der Paketnachfrage verbessern zu können.

Abstract (english)

The steady increase in parcel delivery traffic, which is driven by the growth of e-commerce, confronts urban and rural regions with significant challenges in terms of environmental pollution, traffic flow, logistics and infrastructure. This thesis deals with different approaches for the realistic generation and spatial distribution of parcel demand and the effects of these on route planning and simulation. The focus is on Berlin as an urban area and Lusatia as a rural region.

The objective of this thesis is to develop a customizable and easily transferable procedure for generating and ultimately distributing parcel demand for existing MATSim scenarios. In the theoretical section, the fundamental principles of the parcel market as part of the CEP market and the factors that affect parcel demand and tour planning are initially examined. Subsequently, a regional analysis is conducted, examining the geographical and demographic conditions, as well as a research of the depot locations and the allocation of areas of responsibilities to these. In order to determine the regional total parcel demand, two general approaches are applied and critically reviewed. An existing tool for generating demand is modified to integrate factors such as age structure, a Poisson distribution, and the number of *parcels per person per year*. Subsequently, the specific distribution of demand in Berlin and Görlitz (Lusatia) is examined, with different distribution approaches being compared and influencing factors identified. As part of the evaluation, the influence of the identified parameters, such as the level of demand or the size of the delivery area on the tour characteristics, is analysed. Furthermore, parameter adjustments are tested.

The results show how regional differences in the level and density of demand as well as different distribution approaches influence tour planning. The spatial distribution based on agent locations proves to be advantageous. The developed approach provides a foundation for the simulation and evaluation of transport policy measures in delivery traffic and enables simple application to other regions and scenarios. Nevertheless, it is necessary to develop approaches that enable the distribution of the German parcel volume down to district or postcode level and that take the different area types into account in order to improve the data basis for the distribution of parcel demand.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung und Fragestellung	2
1.3. Aufbau der Arbeit und Vorgehen	3
2. Grundlagen und theoretischer Hintergrund sowie Methodik	4
2.1. Der Paketmarkt als Teil des KEP-Marktes	4
2.2. Einflussfaktoren der Paketnachfrage	6
2.3. Einflussfaktoren auf die Tourenplanung	8
2.4. Softwarebasierte Tourenplanung im Rahmen von MATSim	12
3. Regionale Analyse: Berlin und Lausitz	17
3.1. Geografische Abgrenzung und Bevölkerungsstruktur	17
3.2. Recherche der Depotstandorte	20
3.3. Festlegung der Zuständigkeitsbereiche je Depot	23
4. Ermittlung der Höhe der regionalen Gesamtpaketnachfrage	28
4.1. Ermittlung anhand des Parameters <i>Pakete je Person</i>	28
4.2. Ermittlung anhand der Verkehrsverflechtungsprognose 2010	29
4.3. Überprüfung der Werte	32
4.4. Anpassung des bestehenden Tools	35
5. Räumliche Verteilung der Paketnachfrage	37
5.1. Räumliche Verteilung der Nachfrage	37
5.2. Analyse und Verfeinerung der Paketverteilung	42
6. Nachfragegenerierung sowie -verteilung Berlin und Görlitz (Lausitz)	47
6.1. Vergleich verschiedener Verteilungsansätze	47
6.2. Identifizierung möglicher Einflussfaktoren auf die Nachfrageverteilung	56
7. Tourenplanung sowie Sensitivitätsanalyse	65
7.1. Initiale Tourenplanung und Simulation	65
7.2. Sensitivitätsanalyse der Parameter der Tourenplanung	70
8. Fazit	81
Literatur	I
A. Anhang	XII
A.1. Gewählte Einstellungen FreightDemandGenerationTool.java	XII
A.2. Veränderungen im Freight Demand Generation Tool	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XVIII
Glossar	XIX

Abbildungsverzeichnis

1.	Sendungsmenge von KEP-Diensten in Deutschland bis 2028	5
2.	Marktanteile in Deutschland 2022	5
3.	B2B und B2C-Lieferungen nach Gebietsart in der Region Frankfurt	8
4.	Fahrzeugbestand	10
5.	Parameter nach Gebietstyp	12
6.	Übersicht der betrachteten Gebiete	17
7.	Anteil der Altersgruppen an Gesamtbevölkerung nach Landkreis in %	19
8.	Altersverteilung nach Bezirk und PLZ (Berlin)	19
9.	Überprüfter OSM-Datenbestand Berlin	21
10.	Betrachtete Depots in und um Berlin	22
11.	OSM-Datenbestand - Lausitz	22
12.	Betrachtete Depots je Anbieter - Lausitz	23
13.	Voronoi-Gebiete Berlin (ohne Briefverteilzentren) und sächsische Lausitz	25
14.	Zuständigkeitsbereiche in Berlin basierend auf PLZ	26
15.	Zuständigkeitsbereiche in der sächsischen Lausitz basierend auf PLZ	26
16.	Transportierte Tonnen 2010 insgesamt und je Kopf	30
17.	Post- und Paketvolumen in t im Jahr 2023 (Prognose)	32
18.	Angenommene Pakete à 7,8 kg im Jahr 2010 und à 5 kg im Jahr 2023	33
19.	Pakete pro Tag nach verschiedenen Parametern	33
20.	Vergleich der verschiedenen Aussagen	35
21.	Stark vereinfachte Prozessdarstellung für die Nachfragegenerierung (Höhe)	36
22.	Verteilung von Nachfrageeinheiten ohne Bevölkerung	38
23.	Einfluss der Bevölkerungsdaten und des Alters auf die Nachfrageverteilung	39
24.	Stark vereinf. Prozessdarstellung für die Berücksicht. der Altersstruktur	41
25.	Altersverteilung je Sample-Größe	42
26.	Pakete je Altersgruppe bei einem Paket je Empfängerin bzw. Empfänger	43
27.	Poisson-Verteilung mit verschiedenen λ	45
28.	Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger	46
29.	Übersicht Liefergebiet 10555 und 10587	48
30.	Übersicht Liefergebiet Görlitz-Mitte	48
31.	Pakete je Link im Liefergebiet 10555 und 10587	49
32.	Pakete je Link im Liefergebiet Görlitz-Mitte	50
33.	Verteilung auf Links in 10555 und 10587	50
34.	Verteilung auf Links im Liefergebiet Görlitz-Mitte	51
35.	Pakete je Empfänger bzw. Empfängerin	52
36.	Verteilung auf Personen in 10555 und 10587	53
37.	Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur in 10555 und 10587	53
38.	Verteilung auf Personen im Liefergebiet Görlitz-Mitte	54
39.	Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur im Liefergebiet Görlitz-Mitte	55
40.	Pakete je PLZ in 10555 und 10587, abhängig von Nachfragehöhe	56
41.	Pakete je PLZ in Görlitz, abhängig von Nachfragehöhe	57
42.	Pakete je Link im Liefergebiet Berlin-West	58

43.	Verteilung auf Links im Liefergebiet Berlin-West	58
44.	Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger im Liefergebiet Berlin-West	59
45.	Verteilung auf Personen im Liefergebiet Berlin-West	60
46.	Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur im Liefergebiet Berlin-West	60
47.	Pakete je Altersgruppe für verschiedene Sample-Größen - Berlin	61
48.	Paketnachfrage und Agenten für verschiedene Sample-Größen - Berlin	62
49.	Anteil an Personen mit keinem Paket unter Berücks. der Altersstruktur	63
50.	Angepasste Poisson-Verteilung mit $\lambda = 0,6 + 1$	63
51.	Pakete je empfangende Person für verschiedene Sample-Größen - Berlin	64
52.	Pakete je empfangende Person für verschiedene Sample-Größen - Lausitz	64
53.	Pakete je Tour – initiale Tourenplanung	67
54.	Erwartete Stopps je Tour mit Zustellversuchsrate 1,5	68
55.	Distanz je Tour – initiale Tourenplanung	68
56.	Erwartete Stopps je Tour mit Zustellversuchsrate 1,7 - Berlin	70
57.	Pakete pro Tour je <i>Zeit pro Paket</i> - Berlin	71
58.	Erwartete Stopps mit Zustellversuchsrate 1,7 je <i>Zeit pro Paket</i> - Berlin	71
59.	Erwartete Stopps mit Zustellversuchsrate 1,5 je <i>Zeit pro Paket</i> - Berlin	71
60.	Dauer der Stopps je nach Gebietstyp	72
61.	Distanz je <i>Zeit pro Paket</i> - Berlin	72
62.	Distanz nach Gebietsgröße - Berlin	75
63.	Ausgewählte Touren im Liefergebiet Berlin-West	75
64.	Vergleich des 10 %- und 100 %-Szenarios ohne Upsamling der Nachfrage	77
65.	Vergleich des 10 %- und 100 %-Szenarios	79

Tabellenverzeichnis

1.	Anteil an Onlinekäufern in Deutschland 2021	7
2.	Anteil der Online-Shoppern nach Altersgruppe 2023	7
3.	Übersicht der Optionen des Tools	16
4.	Parameter des Tools	16
5.	Testbevölkerung	39
6.	Testanteil Online-Shoppern nach Altersgruppe (ageGroupDemandShare)	40
7.	Testanteil an Onlinekäufen nach Alter (demandDistributionPerAgeGroup)	40
8.	Personen mit Nachfrage je Bevölkerungs-Sample	43
9.	Nachfrage je Altersgruppe und Bevölkerungssample	44
10.	Übersicht der Tourendaten	66
11.	Durchschnittliche werktägliche Tourdaten in Berlin	69
12.	Tourendaten je nach maximaler Tourendauer	74
13.	Durchschnittliche Tourdaten für verschiedene Gebietsgrößen	75
14.	Durchschnittliche Tourdaten je nach Nachfragehöhe	76
15.	Durchschnittliche Tourdaten bei verringerter Fahrzeugkapazität	77
16.	Durchschnittliche Tourdaten je nach Ansatz für Berlin und Görlitz	78
17.	Durchschnittliche Tourdaten ohne Berücks. der Altersstruktur	80

1. Einleitung

1.1. Motivation

In den vergangenen Jahrzehnten ist das Warentransportvolumen in Deutschland stetig gestiegen. Der Gesamtanstieg wird u.a. dadurch verstärkt, dass Sektoren wie E-Commerce wachsen und sich damit die Warenmasse, aber auch die Anforderungen an die Warenlieferungen ändern. So werden die Waren im E-Commerce-Sektor nicht mehr gebündelt an den Einzelhandel geliefert, sondern durch kleine Pakete direkt an die Endkonsumentinnen und Endkonsumenten. Ebenso werden von den Endkonsumentinnen und Endkonsumenten immer mehr Anforderungen an die Flexibilität des Lieferortes sowie -zeitfensters gestellt [Schöder et al. 2016]. Dicht besiedelte, urbane Räume sind besonders betroffen von den Auswirkungen des Warenverkehrs. Die Ermittlung und Analyse der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Umwelt sowie Luftqualität und den Verkehrsfluss, vor allem in städtischen Regionen wie Berlin, kommt somit immer mehr Bedeutung zu [Strale 2019].

In der Literatur werden mehrere Möglichkeiten genannt, um den Umwelt- und Verkehrsauswirkungen des Wirtschaftsverkehrs insbesondere in dicht besiedelten Gebieten entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit ist so z. B. das Umstellen der Fahrzeugflotte auf der sogenannten („letzten Meile“) auf umweltfreundlichere Modi wie z. B. Elektrofahrzeuge, Fahrräder oder Trams [Strale 2019]. Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEPs) wie die DHL Paket GmbH (DHL) reagierten bereits auf die sich ändernden Anforderungen sowie das steigende Warenvolumen, indem sie vermehrt z. B. Elektrofahrzeuge oder Lastenräder für die Lieferung an den Endkonsumenten („die letzte Meile“) einsetzen [Rumscheidt 2019]. Die reine Veränderung der Fahrzeugflotte auf kleinere und/ oder elektrische Fahrzeuge ist so zwar eine Möglichkeit, um die KEP-Emissionen in urbanen Gebieten zu reduzieren, der Verkehr durch Lieferfahrzeuge wird dadurch aber nicht reduziert. Somit sind u. a. politische Maßnahmen notwendig, die auf den KEP-Verkehr einwirken. Zur Bewertung der Auswirkung dieser ist für die Simulation des Paketlieferverkehrs die realitätsnahe Generierung der Nachfrage, die räumliche Verteilung und die schlussendliche Tourenplanung, notwendig. In der Vergangenheit haben sich bereits einige Arbeiten mit dieser Aufgabe in Gänze oder in Teilen beschäftigt. Zumeist wurde dabei der gesamte KEP-Markt betrachtet. So beschäftigte sich z. B. eine Masterarbeit [Ghazal 2023] aufbauend auf Carina Thaller (2018) mit der Simulation des KEP-Verkehrs in der Stadtregion Aachen und Bogdanski (2019) mit der Simulation des KEP-Verkehrs in Nürnberg und München.

Die zentrale Problemstellung aller Arbeiten lässt sich in zwei Punkten zusammenfassen: Zum einen ist ein Sendungsvolumen sowie dessen Verteilung für das betrachtete Gebiet erforderlich, zum anderen ist eine Tourenplanung unter Berücksichtigung von Parametern wie Zustellzeit je Stopp oder Paket durchzuführen. Die Durchführung der genannten Aufgaben erfordert zumindest die Verwendung realitätsnaher Daten. Die Ermittlung bzw. Erhebung dieser Daten je untersuchtem Gebiet stellt oft einen großen organisatorischen

sowie zeitlichen Aufwand dar. Um eine Datengrundlage für den Lieferverkehr in urbanen Zentren zu erstellen, wurden z. B. in Schäfer et al. (2020, S. 631–632) Interviews mit Mitarbeitenden verschiedener KEP-Unternehmen geführt und Mitfahrten bei den Touren durchgeführt. Auch in Wittenbrink et al. (2019) wurden Mitfahrten für die Erhebung verschiedenster Parameter durchgeführt. Bogdanski (2019) lagen die realen Sendungsvolumen der betrachteten KEP-Unternehmen vor, zudem wurden für die mikroskopische Simulation sechsmonatige Zeitreihen analysiert. Andere Arbeiten wie Carina Thaller (2018) nutzen Studien im Auftrag des Bundesverband Paket- und Expresslogistik e.V. (BIEK) wie die Nachhaltigkeitsstudie 2015 [Bogdanski 2015], um aus diesen Touren-Charakteristika für das Untersuchungsgebiet abzuleiten.

1.2. Zielsetzung und Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu ermitteln, mithilfe dessen die Paketnachfrage mit möglichst geringem Aufwand für ein bestehendes Personenverkehrs-MATSim-Szenario in der Höhe generiert und räumlich verteilt werden kann, sodass eine realistische Tourenplanung und Simulation z. B. zur Maßnahmenbewertung erfolgen kann. Genutzt werden soll dafür ein bestehendes Nachfragegenerierungstool [VSP Berlin o. D.], welches im Rahmen dieser Arbeit angepasst und schlussendlich verifiziert wird. Der Fokus liegt darin, dass das Vorgehen möglichst einfach auf andere Städte bzw. Szenarien in MATSim übertragbar bleibt und nicht von der Qualität von z. B. Open Street Map-Daten (OSM) abhängt. Ebenfalls berücksichtigt werden sollen die Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Regionen. Aus den Zielen leitet sich folgende Forschungsfrage ab:

- **Wie kann eine Paketnachfrage für die Tourenplanung und Simulation in urbanen und ländlichen Regionen realitätsnah in ihrer Höhe generiert sowie räumlich verteilt werden?**

Aus dieser Forschungsfrage lassen sich weitere Forschungsfragen ableiten:

- **Wie unterscheiden sich der Paketlieferverkehr in urbanen und ländlichen Regionen?**
- **Wie und mit welchen Datengrundlagen lässt sich eine realistische Gesamtpaketnachfrage (Höhe der Nachfrage) für verschiedene Regionen mit unterschiedlichen infrastrukturellen Gegebenheiten ermitteln?**
- **Wie lässt sich das bestehende Nachfragegenerierungstool anpassen, um eine realitätsnahe Verteilung der Pakete sicherzustellen?**
 - Welche Modifikationen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass einzelne Personen nicht unverhältnismäßig viele oder wenige Pakete erhalten?
 - Wie kann ein realistisches „Upsampling“ der Paketnachfrage durchgeführt werden, wenn nur ein Teil der Bevölkerung in den Daten vorhanden ist und wie beeinflusst das Upsampling die Qualität der Tourenplanung sowie die Ergebnisse der Simulation?

- Welche Parameter haben den größten Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Simulationsergebnisse und sollten bei zukünftigen Modellierungen besonders berücksichtigt werden?
- Wie gut spiegeln die Simulationsergebnisse der Tourenplanung und des Paketlieferverkehrs die realen Bedingungen in den untersuchten Regionen wider?
- Wie ist die Übertragbarkeit der Parameter zwischen vorhandenen Studien, Berlin und der Lausitz?

1.3. Aufbau der Arbeit und Vorgehen

Für die Simulation soll die Open Source Software MATSim genutzt werden, die primär für die Simulation von Privatverkehr in städtischen Regionen entwickelt wurde [Zilske et al. 2012]. Durch die Freight Erweiterung sind auch Simulationen des Frachtverkehrs möglich [Meinhardt et al. 2022]. Die für die Simulation des Frachtverkehr notwendige Tourenplanung erfolgt durch das Open-Source-Toolkit jsprit [jsprit 2024]. Spezifische Informationen hinsichtlich der Depotstandorte und Flottendaten sind im Rahmen einer Literaturrecherche zu bestimmen. Die Belieferung soll zur Vereinfachung nur durch einen Dienstleister erfolgen.

In einem erste Schritt werden die spezifischen Anforderungen und Parameter des Paketmarktes in städtischen und ländlichen Regionen untersucht. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Betrachtung der Stadt Berlin und der Region Lausitz, wobei u. a. die bestehenden Depots ermittelt und die Zuständigkeitsbereiche der Depots festgelegt werden. Für beide Gebiete sind MATSim-Szenarien vorhanden. Zur Ermittlung der Nachfragehöhe je untersuchtem Gebiet sollen zwei verschiedene Ansätze miteinander verglichen werden. Zum einen soll durch den zu ermittelnden Parameter *Pakete je Person* und zum anderen aus den deutschlandweiten Daten der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 [Schubert et al. 2014c] ein realistisches Sendungsvolumen je betrachtetem Gebiet generiert bzw. ermittelt werden. Der Fokus liegt auf der Überprüfung der Werte. Anschließend erfolgt die Anpassung eines bestehenden Nachfragegenerierungstools [VSP Berlin o. D.], um eine realitätsnahe räumliche Verteilung der Pakete sicherzustellen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Modifikationen des Tools vorgenommen, um die regionalen Unterschiede sowie die Bevölkerungsstruktur inkl. Alter zu berücksichtigen und ggf. ein realistisches Upsampling der Paketnachfrage durchzuführen. Für die Bevölkerungsstruktur werden die Haushaltsdaten der entsprechenden MATSim-Szenarien genutzt. Im weiteren Verlauf wird die Nachfrage für die ausgewählten Untersuchungsgebiete generiert und verteilt. Dabei werden die zuvor ermittelten Ansätze genutzt. Anschließend erfolgt die Tourenplanung sowie Simulation anhand ausgewählter Nachfrageverteilungen. Es werden die Simulationsergebnisse evaluiert und mit den realen Tour-Charakteristika verglichen. Dabei wird untersucht, inwieweit die durchgeführten Modifikationen des Tools für eine realitätsnahe Abbildung des Paketlieferverkehrs in den untersuchten Regionen geeignet sind.

2. Grundlagen und theoretischer Hintergrund sowie Methodik

Dieses Kapitel beschäftigt sich zunächst mit den für die Paketnachfrage und den Paketlieferverkehr typischen Parametern und den Unterschieden zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Im Weiteren wird beschrieben, welche Faktoren Einfluss auf die Paketnachfrage sowie Tourenplanung ausüben und inwiefern die Tourenplanung in MATSim integriert wird.

2.1. Der Paketmarkt als Teil des KEP-Marktes

Der KEP-Markt lässt sich in drei Segmente unterteilen, wobei der Paketmarkt innerhalb des KEP-Marktes das größte Segment darstellt. Der Paketmarkt ist durch einen hohen Standardisierungsgrad sowie ein Gewichtsmaximum von 31,5 kg je Sendung gekennzeichnet. Zudem existieren keine garantierten Zustellzeiträume. Der Kuriermarkt hingegen zeichnet sich durch individuelle Transporte i. d. R. direkt zwischen Absenderin bzw. Absender und Empfängerin bzw. Empfänger ohne Gewichtslimit aus. Transporte im Expressmarkt haben ebenfalls keine Gewichtsbeschränkung, die Sendungen werden jedoch netzwerkgebunden i. d. R. über Nacht vom Absenderin bzw. Absender zur Empfängerin bzw. zum Empfänger transportiert [BIEK und KE-CONSULT 2023]. Diese Arbeit wird sich im Folgenden auf die sogenannte letzte Meile im Paketmarkt konzentrieren. Diese beschreibt den Abschnitt der Lieferkette zwischen dem letzten Depot der Lieferkette und den Zustellpunkten (z. B. Wohnorte oder Abholpunkte wie z. B. Packstationen) [Brabänder 2020].

Sendungsvolumen in Deutschland und Marktanteile der KEP-Dienstleister

Für das Jahr 2022 belief sich das Sendungsvolumen des KEP-Marktes in Deutschland auf insgesamt 4,175 Mrd. Sendungen (siehe Abbildung 1). Dabei entfallen 86,2 % auf den Teilmarkt Paket. Im Vergleich zum Jahr 2010 hat sich das Paketvolumen fast verdoppelt, für die kommenden Jahre wird ein weiterer Anstieg an KEP- und insbesondere der Paketsendungen prognostiziert [BIEK und KE-CONSULT 2024a].

Das Gesamtsendungsvolumen ist zwischen mehreren Paketdiensten wie in Abbildung 2 dargestellt aufgeteilt. Dabei verfügt die DHL in Deutschland über einen vergleichsweise hohen Marktanteil von fast 50 Prozent [Pitney Bowes 2023a]. Amazon stellt als Online-marktplatzbetreiber mit eigenem Paket- und Logistiknetz sowie als großer Nachfrager von Paketdienstleistungen eine Sonderrolle im deutschen Paketmarkt dar [Bulowski et al. 2022] und wird somit nicht in allen Studien und Statistiken als Paketdienst behandelt (so auch in Abbildung 2). Abgesehen von DHL und Amazon haben sich die Paketdienste im Interessen- und Wettbewerbsverband BIEK zusammengeschlossen. Laut BIEK sind Kooperationen zwischen den kleineren Paketdiensten notwendig, um ihre Marktposition gegenüber DHL zu behaupten [Oswalt et al. 2023, S. 29].

Abbildung 1: Sendungsmenge von KEP-Diensten in Deutschland bis 2028 (* Prognose)
Eigene Darstellung nach [BIEK und KE-CONSULT 2015, 2016, 2017, 2018a, 2019, 2020, 2021a, 2022, 2023, 2024a]

Abbildung 2: Marktanteile in Deutschland 2022 gemessen am Paketvolumen 2020 bis 2022, ohne Amazon
Eigene Darstellung nach [Pitney Bowes 2023a]

Relationen zwischen Senderin bzw. Sender und Empfängerin bzw. Empfänger

Der KEP-Markt und somit auch der Paketmarkt lassen sich in drei Relationen zwischen Senderin bzw. Sender und Empfängerin bzw. Empfänger gliedern: Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C) und Consumer-to-Consumer (C2C). Die Marktanteile für den Teilmarkt Paket im Jahr 2023 stellen sich für die verschiedenen Relationen wie folgt dar [BIEK und KE-CONSULT 2024a, S. 20]:

- Consumer-to-Consumer (C2C): 5 Prozent
- Business-to-Business (B2B): 23 Prozent
- Business-to-Consumer (B2C): 72 Prozent

Zu 77 % empfangen somit Privatpersonen Pakete. Die verschiedenen Bereiche sind durch unterschiedliche Anforderungen und Dynamiken gekennzeichnet. Im B2C- und C2C-Bereich streben die Privatkunden eine zeitliche Bündelung der Sendungen an, während im B2B-Bereich aufgrund der starken Abhängigkeit des Segments von einer schnellen

Lieferung das Bündelungspotenzial begrenzt ist. Im Gegensatz zur Belieferung von Privatkunden ist das B2B-Segment im Hinblick auf die Sendungsmengen, Adressen und Geschäftskunden sehr stetig [Bienzeisler und Zanker 2020, S. 44]. Der B2C-Bereich ist durch eine grundlegende Dynamik gekennzeichnet, wobei die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und konjunkturelle Schwankungen einen Einfluss auf die Sendungsmenge ausüben [BIEK und KE-CONSULT 2023, S. 19].

2.2. Einflussfaktoren der Paketnachfrage

Beim Herunterbrechen des Paketaufkommens von Deutschland auf ein kleineres Untersuchungsgebiet ist es notwendig, sowohl die Höhe als auch die räumliche Verteilung des Sendungsvolumens im Untersuchungsgebiet zu bestimmen, da diese von verschiedenen Faktoren abhängen und sich somit regional stark unterscheiden können [Schroder et al. 2015].

Private Kunden und deren Bestellverhalten (B2C und C2C)

Die Nachfrage je Region ist u. a. vom Bestellverhalten der Bevölkerung abhängig [Schroder et al. 2015]. Nicht jede Person erhält durchschnittlich mindestens ein Paket je Tag. Um eine realitätsnahe räumliche Verteilung der Pakete zu gewährleisten, ist somit zunächst zu ermitteln, welche Personen für Paketlieferungen „verfügbar“ sind. Für den B2C-Markt können Statistiken des Online-Handels herangezogen werden, um eine nach Altersgruppen differenzierte Nachfrage in die Verteilung einfließen zu lassen. Eine dieser Statistiken ist die Befragung von 23.138 Personen, von denen 7.963 Personen innerhalb der letzten zwölf Monate mindestens einmal pro Monat online etwas bestellt haben. Die in Tabelle 1 dargestellte Statistik zeigt den Anteil der verschiedenen Altersgruppen an den Onlinekäufern in Deutschland im Jahr 2021. Es ist anzumerken, dass die Statistik keine Daten über Personen unter 14 Jahren enthält. Es kann jedoch angenommen werden, dass in den meisten Fällen für diese Altersgruppe eine ältere Person in ihrem Haushalt die Online-Bestellungen aufgibt [VuMA 2021]. Die Statistik liefert keine Informationen über den Anteil der einzelnen Altersgruppen am Paketvolumen. Für die vorliegende Untersuchung wird jedoch angenommen, dass der Anteil der verschiedenen Altersgruppen an den Onlinekäufern dem Anteil an Onlinekäufen entspricht. Eine weitere Statistik des statistischen Bundesamtes [Statistisches Bundesamt 2023a] gibt den Anteil der Online-Käufer nach Altersgruppe an, die in den letzten drei Monaten in Deutschland Produkte im Internet gekauft haben (siehe Tabelle 2). Anhand dieser beiden Statistiken lässt sich die Bevölkerung „vorfiltern“. Weitere Studien hinsichtlich des Bestellverhaltens, die z. B. nach Geschlecht differenzieren, wurden nicht miteinbezogen.

Die C2C-Markt lässt sich in zwei Arten von Relationen aufteilen. Zum einen gelten Onlinekäufe über Plattformen wie ebay als C2C-Relation, zum anderen gehören auch rein privat verschickte Pakete dazu. Es wird angenommen, dass der Onlinehandel-Anteil der C2C-Relationen dem Bestellverhalten des B2B-Handels folgt. Zu den privat verschickten Paketen liegen derzeit keine aussagekräftigen Daten vor [Schroder et al. 2015]. Somit

Tabelle 1: Anteil an Onlinekäufern in Deutschland 2021, nach Alter
(Quelle: Aufgearbeitet nach [VuMA 2021])

Altersgruppe	Anteil in %
14-19 Jahre	7,40
20-29 Jahre	18,50
30-39 Jahre	20,70
40-49 Jahre	17,10
50-59 Jahre	18,90
60-69 Jahre	11,50
70 Jahre und älter	5,90

Tabelle 2: Anteil der Online-Shoppern, die in den letzten drei Monaten in Deutschland Produkte im Internet bestellt und gekauft haben, nach Altersgruppe 2023
(Quelle: Aufgearbeitet nach [Statistisches Bundesamt 2023a])

Altersgruppe	Anteil in %
16-25 Jahre	71,50
25-45 Jahre	78,20
45-65 Jahre	66,20
65-75 Jahre	43,30

wird der Anteil der privaten C2C-Relationen am Gesamtmarkt als vernachlässigbar angenommen.

Firmenkunden (B2B)

Der B2B-Anteil unterscheidet sich im KEP-Markt und somit auch im Paketmarkt je nach Gebietstyp. So liegt in Industriegebieten gem. Schocke et al. (2020) der B2B-Anteil bei über 90 %, während er in Wohngebieten nur 18 % der KEP-Lieferungen ausmacht (siehe Abbildung 3). Für den B2B-Markt liegen keine Studien oder Erhebungen zur Nachfragehöhe vor. Dies wurde auch in Schroder et al. (2015) so festgestellt. Auch sind sehr wenig Daten verfügbar, die Aufschluss über den Anteil der Pakete mit Zielort in Gewerbe- und Industriegebieten am Gesamtvolumen geben. In Altenburg, Labinsky et al. (2019) wurde u. a. durch Beobachtungen und Interviews der Anteil je Gebietstyp am Sendungsvolumen der Stadt Hamburg ermittelt, die Übertragbarkeit auf andere Städte oder den ländlichen Raum ist jedoch fraglich. Im Rahmen einer konkreten Fallstudie wären eigene Interviews, Mitfahrten oder Erhebungen sowohl für Berlin als auch die Lausitz notwendig. Eigene Erhebungen und Datenanalysen hinsichtlich Anzahl der Beschäftigten, Klassifizierung der Hauptwirtschaftstätigkeit und des geografischen Standortes für alle Firmen des Untersuchungsgebietes, Anzahl der Bestellungen pro Zeit nach Wirtschaftszweig, nach Anzahl der Beschäftigten, nach Fläche des Geschäfts und nach Produktart und Rücksendequoten sowie des Einflusses saisonaler Schwankungen gem. Vorschlag in Schroder et al. (2015) sind nicht Teil und Ziel dieser Arbeit. Somit wird die Nachfrage durch B2B-Relationen

Abbildung 3: B2B und B2C-Lieferungen nach Gebietsart in der Region Frankfurt
(Eigene Darstellung nach [Schocke et al. 2020])

gemäß der B2C-Relationen verteilt.

Zustellort

KEP-Dienstleister wie DHL, Hermes oder General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (GLS) bieten verschiedene Zustelloptionen an, um die Erstzustellungsquote zu erhöhen. Gängige Zustellorte sind Wunschnachbarinnen bzw. Wunschnachbarn, Paketshops und Packstationen [Bogdanski 2017]. Im ländlichen Raum ist die Quote an Erstzustellungen überdurchschnittlich hoch, dennoch ist die Erweiterung von Packstationen auch dort von den verschiedenen Anbietern geplant. Insbesondere für kleinere Anbieter sind Packstationen im ländlichen Raum jedoch nicht wirtschaftlich [Oswalt et al. 2023]. Für das Jahr 2021 gab die DHL an, Packstationen würden fünf Prozent des Paketvolumens ausmachen. Für das Jahr 2025 werden zehn Prozent prognostiziert [Bocksch 2022]. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Lieferung an Packstationen zur Vereinfachung vernachlässigt. Nicht zustellbare Sendungen werden bereits heute entweder in der Nachbarschaft oder bei Postfilialen o. ä. in der Nähe abgegeben [C. Thaller et al. 2017]. Die Lieferung an Postfilialen o. ä. wird ebenfalls vernachlässigt, da der Zeitaufwand für die Abgabe der nicht zustellbaren Sendungen an einem Paketshop im Vergleich zu den restlichen Stopps als sehr gering angesehen wird. Die Zustellung in der Nachbarschaft wird indirekt über die *durchschnittliche Zeit je Paket* berücksichtigt.

2.3. Einflussfaktoren auf die Tourenplanung

Die Planung optimaler Routen und Strecken hängt für Transportunternehmen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Zum einen sind interne Einschränkungen von Bedeutung, wie die Standorte der Depots und die verfügbaren Fahrzeuge. Auch die Eigenschaften der Fahrzeugflotte, wie z. B. die Fahrzeugkapazitäten, spielen eine wesentliche Rolle. Neben

diesen internen Faktoren sind auch externe Einflüsse wie gesellschaftliche und politische Maßnahmen zu berücksichtigen. So können Einschränkungen wie Fahrverbote und Mautgebühren resultierend aus politischen Maßnahmen oder indirekt durch Gerichtsentscheidungen spezifisch für bestimmte Gebiete, Fahrzeugtypen (zum Beispiel große Lkw oder Fahrzeuge mit Dieselmotoren) und/ oder bestimmte Zeiten gelten. Zusätzlich spielt die Kundennachfrage, definiert durch Transportaufträge, eine entscheidende Rolle bei der Planung von Touren. Diese Nachfrage umfasst die Menge, Art und den Ort der Warenlieferung. Beispielsweise stellen Zeitfenster für Lieferungen eine wichtige Einschränkung dar, die von den Kunden vorgegeben werden [Martins-Turner, Nagel und Zilske 2019]. Im Folgenden werden ausgewählte Einflussfaktoren genauer erläutert.

Fahrzeugkapazität und Sendungsgewicht

Im KEP-Markt setzt sich der Fahrzeugbestand wie in Abbildung 4 abgebildet zusammen. Die Fahrzeuge der Klasse N1 mit bis zu 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht (zGG) machen 77 % aller Fahrzeuge im KEP-Markt aus (z. B. Mercedes Benz Sprinter mit knapp über 1.000 kg und eSprinter mit 851 bis 875 kg Nutzlast²). Darüber hinaus kommen zu acht Prozent Fahrzeuge der Fahrzeugklasse M (Personenkraftwagen (Pkw)) und sechs Prozent Fahrzeuge der Klasse N2 (z. B. IVECO Daily Kastenwagen mit ca. 4.700 kg Nutzlast bei 7,2 t zGG³) im KEP-Markt zum Einsatz [BIEK und KE-CONSULT 2024b]. Für die sogenannte letzte Meile werden überwiegend Zustellfahrzeuge mit einer maximalen Nutzlast von 3,5 t genutzt [Altenburg, Kienzler et al. 2019, 17f.]. Das maximale Ladevolumen beträgt i. d. R. zehn bis 17 m³ [Röckle et al. 2021].

Das maximale Zuladungsgewicht (Nutzlast) ist im KEP-Markt wie das maximale Ladevolumen i. d. R. nicht der limitierende Faktor in der Tourenplanung [Bogdanski 2019]. Dass die maximale Nutzlast der auf der letzten Meile Fahrzeuge i. d. R. nicht entscheidend ist, zeigt u. a. das durchschnittliche Sendungsgewicht. Dieses liegt gemäß BIEK Mitte 2023 bei fünf Kilogramm [BIEK 2023], dabei geht der Trend zu weniger Waren pro Bestellung und zu kleineren Sendungsgewichten [Bienzeisler und Zanker 2020]. Für die Berechnung der durchschnittlichen Zuladung ist die durchschnittliche Sendungsanzahl je Fahrzeug zu bestimmen. Diese liegt im urbanen Paketsegment Deutschlands bei 170 Paketen mit 100 bis 110 Stopps je Tour, was im Durchschnitt eine Volumenauslastung des Fahrzeugs von über 80 % bedeutet [Altenburg, Kienzler et al. 2019]. In Berlin liegt die Anzahl der durchschnittlichen Stopps per Tour 2017 bei circa 88 mit 155 Sendungen pro Tour. In Hamburg sind 97 Stopps sowie 171 Sendungen pro Tour der Durchschnitt, in München 94 Stopps sowie 150 Sendungen. Für die Erhebung dieser Zahlen wurden jedoch nur die Mitglieder des BIEK befragt, zu denen DHL - wie bereits erwähnt - nicht zählt [Bogdanski 2017]. 170 Pakete würden bei fünf Kilogramm Sendungsgewicht zu 850 kg Zuladungsgewicht führen. Dies liegt unter der möglichen Nutzlast von den meisten für den Paketlieferverkehr genutzten Fahrzeugen der Fahrzeugklasse N1. Circa 21 % der

²<https://www.mercedes-benz.de/passengercars/buy/new-car/search-results.html/vehicleCategory-new-commercial-vans/modelIdentifier-SPRINTER?emhsortType=name-asc>

³<https://www.iveco.com/germany/Daily>

Abbildung 4: Fahrzeugbestand im KEP-Markt 2023
Darstellung aus [BIEK und KE-CONSULT 2024b]

Fahrzeuge der Klasse N1 sind derzeit elektrisch angetrieben (siehe Abbildung 4). Bei diesen Lieferwagen ist zumeist die im Vergleich geringere maximal mögliche Zuladung zu beachten. Jedoch haben auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge der Klasse N1 bereits eine Nutzlast leicht über 850 kg (z. B. Mercedes Benz eSprinter mit 851 bis 875 kg Nutzlast). Insgesamt ist somit eher die Gesamtanzahl an Paketen je Tour und das Volumen der limitierende Faktor für die Beladung eines Fahrzeugs als das maximale Zuladungsgewicht. Im ländlichen Raum werden aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte statt 600 bis 900 Haushalte nur 450 bis 550 Haushalte pro Tour erreicht [Oswalt et al. 2023, S. 30], was ein geringeres Sendungsvolumen und somit ein durchschnittlich geringeres Zuladungsgewicht pro Tour im ländlichen Raum suggeriert.

Parameter der Kundennachfrage

Wie bereits erwähnt, ist auch die Kundennachfrage und deren räumliche Verteilung für die Tourenplanung essentiell. So ist z. B. anzunehmen, dass, je konzentrierter die Nachfrage auf wenige Empfängerinnen bzw. Empfänger ist, desto weniger Zeit wird durchschnittlich pro Paket benötigt und je höher die Empfängerinnen- bzw. Empfänger-Dichte, desto wahrscheinlicher sind längere durchschnittliche Stoppzeiten, da mehrere Empfängerinnen bzw. Empfänger zu Fuß in einem Stopp erreicht werden können. Für diese Parameter sind somit Durchschnittswerte zu ermitteln, um die für die Tour mögliche Anzahl an Paketen und Stopps bestimmen zu können.

Die durchschnittliche Anzahl an Paketen pro Empfängerin bzw. Empfänger ist u. a. entscheidend für die Zustellzeit je Paket bzw. je Stopp. Als Empfängerin bzw. Empfänger

werden nur diejenigen Personen in der Bevölkerung bezeichnet, die zu dem betrachteten Zeitpunkt mindestens ein Paket erhalten. Die in der KEP-Studie 2023 [BIEK und KE-CONSULT 2023] genannte Anzahl von neun Millionen Kunden bei 14 Millionen KEP-Sendungen erlaubt eine Schlussfolgerung hinsichtlich dieser Anzahl. Die durchschnittliche Anzahl liegt demnach bei 1,6 Paketen pro Empfängerin bzw. Empfänger. Für den Kanton Basel-Stadt, der die höchste Einwohnerdichte in der Schweiz aufweist, wurde im Rahmen eines Güterverkehrskonzeptes ein höherer Parameter mit 1,87 Paketen pro Empfänger ermittelt. Dieser Wert gilt jedoch nur bei Touren mit Innenstadtbezug, d. h. in einem sehr städtischen und dicht besiedelten Raum. Für Touren ohne Innenstadtbezug wird kein Wert angegeben [Wittenbrink et al. 2019, S. 352, 357].

Im B2B-Markt werden gem. einer Befragung der BIEK-Mitglieder zwei bis drei Sendungen pro Stopp zugestellt, im Bereich B2C und C2C 1,1 bis 1,2 Sendungen [C. Thaller et al. 2017]. Der durchschnittliche Stoppfaktor, d. h. die Anzahl der erfolgreich zugestellten Pakete je Stopp, liegt bei einem B2B-Anteil von circa 25 % somit ungefähr bei $1,5^4$. Im ländlichen Raum ist der Stoppfaktor im Vergleich zu urbanen Touren geringer [Huber 2021, S. 16]. Mehr als 120 Stopps pro Tour gelten als nicht machbar [Bienzeisler und Zanker 2020]. Bei maximal 120 zumutbaren Stopps sowie einem Stoppfaktor von 1,5 ergibt sich ein maximal zumutbares Sendungsvolumen von 180 Paketen. Da der Stoppfaktor jedoch nur die erfolgreich zugestellten Sendungen pro Stopp angibt, lässt sich schlussfolgern, dass das Sendungsvolumen je Fahrzeug ist in der Realität etwas höher ist. Im B2B-Segment liegt die Erstzustellungsquote bei fast 100 %, im B2C- und C2C-Segment bei 95 % [Bogdanski 2015]. Die Anzahl an versuchten Paketzustellungen je Stopp (im Folgenden Zustellversuchsrate genannt) beträgt gerundet jedoch auch $1,5^5$.

Die Anzahl der möglichen Pakete je Tour/Fahrzeug hängt des Weiteren von den Gebiets-typen der Zustellorte ab. So wurde in Schocke et al. (2020) u. a. durch Interviews erhoben, dass die Anzahl an Paketen je Tour in dem Gebietstyp „Innenstadt“ am höchsten und in Mischgebieten am niedrigsten ist (siehe Abbildung 5). Zudem ist die Zustellversuchsrate für Innenstädte gemäß der Ergebnisse mit 6,8 deutlich höher als für Wohngebiete (2,0). Es fällt auf, dass alle durch Schocke et al. (2020) ermittelten Zustellversuchs-raten deutlich über dem zuvor erläuterten Stoppfaktor von 1,5 liegen.

Maximale Arbeitszeit und Depotstandorte

Limitierend für die Tourenplanung ist des Weiteren die maximale Arbeitszeit des Fahrpersonals [Bogdanski 2019]. Diese ist nicht gleichzusetzen mit der maximalen Tourdauer. Bereits 1994 begann die damalige Deutsche Bundespost POSTDIENST für das Paketgeschäft die heute als Paketzentrum bezeichneten Frachtpostzentren zu errichten. Für ein effizienteres Sortieren wurden die Pakete durch Barcodes maschinenfähig und computerlesbar. Zwischen der Einlieferungsstelle des Absenders und der Zustellbasis des Empfängers

$$^4 \frac{1,1+1,2}{2} \cdot 0,75 + \frac{2+3}{2} \cdot 0,25 = 1,15 \cdot 0,75 + 2,5 \cdot 0,25 \approx 1,5$$

$$^5 \frac{(1+1,2)}{2} \cdot \frac{0,75}{0,95} + \frac{2+3}{2} \cdot 0,25 = 1,15 \cdot \frac{0,75}{0,95} + 2,5 \cdot 0,25 \approx 1,5$$

Abbildung 5: Parameter nach Gebietstyp
(Eigene Darstellung nach [Schocke et al. 2020])

durchlaufen die Pakete seitdem nur noch zwei statt sieben Stationen. Das neue Postleitzahl-System (PLZ) vereinfachte zudem den Sortierungsablauf [Deutsche Post AG 2024]. Auch die Automatisierung der Sortierung nimmt immer weiter zu, so verfolgt die DHL seit Ende 2013 ihr neues Paketkonzept, was u. a. die Errichtung mechanisierter Zustellbasen beinhaltet. In diesen wird nicht mehr von Hand sondern automatisch sortiert [Deutsche Post AG 2012]. Nicht alle Depotstandorte, insbesondere von DHL, sind jedoch bereits mechanische Zustellbasen, bzw. es ist unklar, wie die Sortierung abläuft. Teilweise werden die Pakete noch händisch durch das Fahrpersonal vor Beginn der Auslieferung sortiert.

Insgesamt beträgt die Arbeit im Zustellzentrum somit je nach Automatisierungsgrad bis zu zwei Stunden und die maximale Tourdauer ist bei zehn Stunden Höchstleistungszeit planerisch auf circa acht Stunden exklusive Pausenzeiten begrenzt [Bogdanski 2019]. Es wird im Rahmen der Arbeit nicht davon ausgegangen, dass das Fahrpersonal während der Tour gewechselt wird. Für die initiale Beladung der Fahrzeuge ist somit abzuwägen, ob diese Teil der Tourenplanung bzw. Simulation sein soll (Setzen der „Pickup-Zeit“ auf > 0 s) oder ob die Tourenplanung ab dem Zeitpunkt beginnt, wenn die Fahrzeuge bereits beladen sind. In Bezug auf die in der Realität stattfindenden Überstunden [Holst und Singe 2013], ist in der vorliegenden Arbeit abzuwägen, ob und wie diese in der Simulation berücksichtigt werden.

Ziel ist es in Zukunft, die An- und Rückfahrtstrecken ins Depot zu minimieren und ggf. Touren nach Arbeitszeitende „unterwegs“ an einen neuen Mitarbeiter zu übergeben [Bienzeisler und Zanker 2020].

2.4. Softwarebasierte Tourenplanung im Rahmen von MATSim

Für diese Arbeit wird die Open-Source-Software MATSim, entwickelt in Java, genutzt. Diese ist auf die Durchführung umfangreicher, aktivitätsbasierter Multiagentensimulationen ausgelegt und nutzt einen ko-evolutionären Algorithmus, der in jeder Iteration die folgenden Schritte durchläuft: Verkehrssimulation, Bewertung (Scoring) und Neuplanung (Replanning). Die modellierten Personen werden in MATSim *Agenten* genannt und be-

sitzen jeweils mindestens einen täglichen Plan. Diese Pläne beinhalten Aktivitäten wie „Zuhause“ oder „Arbeit“ sowie die Fahrten zwischen diesen Orten. Die ausgewählten Pläne werden simuliert und auf Basis der Performance bewertet. Im Anschluss erfolgt seitens einiger Agenten gem. verschiedener, zur Verfügung stehender Strategien der Versuch der Verbesserung ihrer Pläne (sogenannte Neuplanung). Nach der Neuplanung beginnt die Verkehrssimulation erneut mit den geänderten Plänen. MATSim führt diesen Zyklus so oft durch, wie es die festgelegte Anzahl von Iterationen vorsieht, und endet schließlich nach der finalen Bewertung [Horni et al. 2016; Martins-Turner und Nagel 2019].

Eine der verfügbaren MATSim-Erweiterungen ist die „freight“-Erweiterung. In dieser werden sogenannte *carrier* in die Simulation eingeführt. Jeder *carrier* repräsentiert einen Verkehrsbetrieb bzw. ein Unternehmen mit einem Fuhrpark, Depots und Transportaufträgen. Die Transportaufträge bestimmen Art und Menge der zu befördernden Güter und enthalten den jeweiligen Start- und Zielort sowie das Abhol- und Zustellzeitfenster [Horni et al. 2016, 155 f.]. Das Fahrpersonal der Fahrzeuge sind jeweils einzelne Agenten, denen feste Touren zugewiesen sind. Grundsätzlich ist lediglich eine Optimierung der eigenen Route zwischen den verschiedenen Zielen möglich. Eine Anpassung der Reihenfolge innerhalb der Tour erfolgt nur in seltenen Fällen, ebenso ist ein Verschieben von Abholungen oder Lieferungen von einem Agenten/Fahrzeug zu einem anderen nicht möglich. Dies bedingt die Erstellung der Touren im Voraus [Martins-Turner und Nagel 2019].

Voraussetzungen für die Tourenerstellung

Für die Erstellung der Touren (d. h. das Lösen der sogenannten *Vehicle Routing Probleme (VRP)*) wird das Open-Source-Toolkit *jsprit* [jsprit 2024] genutzt. Die Integration in MATSim erfolgt über die MATSim freight contrib [Martins-Turner und Nagel 2019]. In jedem zu lösenden VRP gibt es einen Betreiber (*carrier*), der für eine spezifische Fahrzeugflotte und eine Liste von Transportaufträgen verantwortlich ist. Die Flotte ist an einem oder mehreren Depots stationiert, von denen aus die Fahrzeuge ihre Touren beginnen und beenden. Sie ist entweder als endlich oder durch die Annahme einer unendlichen Anzahl von Fahrzeugen eines bestimmten Typs zu definieren. Im Fall einer unendlichen Flottengröße ergibt sich die genaue Zusammensetzung der Flotte während der Tourenplanung. Die Tourenplanung wird durch *jsprit* schrittweise optimiert indem Teile der bestehenden Lösung aufgebrochen und neu zusammengesetzt werden. Das Hauptziel von *jsprit* ist die Minimierung der Kosten für den *carrier*. Dazu zählen fixe Kosten wie Abschreibungen und Versicherungen für das Fahrzeug, variable Kosten für die gefahrene Strecke und Fahrzeit sowie zusätzliche Kosten wie Mautgebühren oder Strafen für die Nichteinhaltung von Zeitfenstern [Martins-Turner und Nagel 2019]. Die zwei Hauptteilprobleme des Vehicle Routing Problem (VRP) sind zum einen die Zuweisung der Transportaufträge auf die verschiedenen Touren und zum anderen die Ermittlung der optimalen Reihenfolge, in welcher die Transportaufträge erfüllt werden. Beeinflusst werden beide Teilprobleme indirekt durch die (erwartete) Verkehrssituation und somit die Reisezeiten. Eine Überlastung der Infrastruktur kann die Effizienz der Touren beeinträchtigen und die Kosten für die Transportunternehmen erhöhen. In der Regel werden Staus bei der Planung von Touren

jedoch nicht berücksichtigt [Martins-Turner, Nagel und Zilske 2019].

Das bestehende Tool „Freight Demand Generation“ [VSP Berlin o. D.] ermöglicht bei gegebenem Gesamtvolumen die Generierung der für die Tourenplanung notwendigen Transportaufträge für bestimmte Liefer- bzw. Zustellgebiete. Die Transportaufträge können als Dienstleistung (service) oder als Sendung definiert werden. Bei Dienstleistungen kann nur jeweils ein Ort zur Lieferung oder Abholung festgelegt werden, während das Depot als zweiter Ort dient. Im Gegensatz dazu können für Sendungen zwei Orte zusätzlich zum Depot definiert werden: der Abholort und der Lieferort. Im Folgenden wird auf die benötigten Daten und bestehenden Möglichkeiten des Tools eingegangen.

Benötigte Input-Dateien

Das Tool benötigt mindestens die *carrierCSV-Datei* und die *demandCSV-Datei* sowie eine Fahrzeugparameter spezifizierende Datei (*vehicleTypes.xml*) und eine Netzwerkdatei. Bei den Verteilungsansätzen, bei denen Bevölkerungsdaten in die Paketverteilung einfließen sollen, sind dazugehörige Daten erforderlich. Im Folgenden werden die genannten Dateien erläutert.

Für jeden *carrier* sind in der *carrierCSV-Datei* die verfügbaren Fahrzeugtypen, die Depotanzahl, ggf. die Depotstandorte/-flächen, die Flottengröße und die Depotöffnungszeiten zu definieren. Die Depotöffnungszeiten entsprechen der maximalen Tourlänge. Da während einer Tour i. d. R. nicht zum Zustellzentrum zurückgekehrt wird, ist bei der Simulation darauf zu achten, dass genügend Fahrzeuge für die Anzahl an Paketen vorhanden sind.

Des Weiteren sind für jeden *carrier* Parameter für die räumlich zu verteilende Anzahl an Dienstleistungen oder Sendungen in der *demandCSV-Datei* zu definieren. Die zu verteilende Nachfragemenge (*demandToDistribute*) wird zwingend abgefragt. Auch ist zu definieren, ob die Anzahl an Transportaufträgen zusätzlich durch die Angabe von sogenannten *jobs* beschränkt werden soll. Das heißt, sind z. B. 150 Sendungen und 100 Jobs definiert, werden dadurch nur 100 Transportaufträge definiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird keine Anzahl an Jobs vorgegeben, da die Anzahl an Transportaufträgen nicht begrenzt werden soll. Für das *firstJobElement*, d. h. im Paketkontext das Einladen der Pakete in das Fahrzeug (Abholvorgang), können u. a. Bereiche definiert werden, in denen das Einladen erfolgen soll. Innerhalb des Paketkontexts erweist es sich jedoch als sinnvoller, auf die Definition von Abholbereichen zu verzichten und die Anzahl der Orte der *firstJobElements* auf die Anzahl der Depots zu begrenzen. Zudem ist es empfehlenswert, die Depots als einzige Abholorte zu definieren. Dies bedeutet, dass der Standort des Depots und der Standort, an dem die *firstJobElements*, d. h. Pakete, abgeholt werden, an ein und demselben Ort festzulegen sind. Ebenso ist für das *firstJobElement* festzulegen, wie lange der Abholvorgang je Element (hier: Paket) dauern soll und was die früheste und späteste Abholzeit ist. Für das *secondJobElement* - im Paketkontext der Zustellvorgang der Pakete - sind dieselben Parameter wie beim *firstJobElement* setzbar. Im Paketkontext ist es jedoch sinnvoll, die Anzahl der Orte der *secondJobElements* nicht zu begrenzen,

sondern Zustellgebiete festzulegen. Analog zum *firstJobElement* ist für das *secondJobElement* die Dauer der Auslieferung je Paket und der maximale Lieferzeitraum anzugeben.

Die Bevölkerungsdaten, welche das Tool verarbeiten kann, entsprechen der typischen MATSim-Inputdatei *plans.xml* bzw. *population.xml*. Aufgrund der GZIP-Komprimierung wird die Endung *.gz* ergänzt. Die Datei besteht aus einer Liste an Agenten bzw. Personen. Jeder Agent hat eine Liste an Plänen und jeder Plan besteht aus einer Liste an Aktivitäten und sogenannten *legs* [Horni et al. 2016, S. 13–15]. Für die Nutzung der Bevölkerung in dem Tool ist nur die Aktivität *home* und der Ort der Aktivität *home* relevant, da somit der Wohnort des Agenten bzw. der Person ermittelt werden kann. Für das *secondJobElement*, d. h. das Paket, wird angegeben, dass 100 % der Bevölkerung dieses Element bekommen (können). So wird vermieden, dass die Bevölkerung bereits vor Verteilung der Nachfrage reduziert wird. Aufgrund des Open Source-Ansatzes stehen viele MATSim-Szenarien zur freien Verfügung (siehe <https://github.com/matsim-scenarios>). Nicht für alle Szenarien werden alle Inputdateien zur Verfügung gestellt. Insbesondere das Fachgebiet für Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik (VSP) stellt jedoch viele Inputdateien wie auch die Bevölkerungsdaten in einem SVN-Verzeichnis bereit (siehe <https://svn.vsp.tu-berlin.de/repos/public-svn/matsim/scenarios/>). Sowohl für das *MATSim Open Berlin Scenario* [Ziemke et al. 2019] wie auch für das *MATSim Open Lausitz Scenario* sind die Bevölkerungsdaten verfügbar. Für das *MATSim Open Lausitz Scenario* ist in der Version v1.1 ein 1 %, ein 10 %, ein 25 % und ein 100 %-Bevölkerungssample vorhanden, für Berlin in der Version v6.3 ein 0.1 %-, ein 1 %-, ein 3 %-, ein 10 %- und ein 25 %-Bevölkerungssample. Für diese Arbeit wurde vom VSP ein nicht vollständig kalibriertes 100 %-Bevölkerungssample bereitgestellt. Da jedoch nur die Wohnorte aus dem Bevölkerungssample ermittelt werden, ist die fehlende Kalibrierung nicht weiter relevant. Als weitere Input-Datei sind Shape-Dateien möglich, mit welchen sich u. a. die Bevölkerung oder das Netzwerk als möglicher Lieferort begrenzen lassen.

Weitere Optionen

Im Tool „Freight Demand Generation“ sind zusätzlich zu den Inputdateien weitere Optionen festzulegen (siehe Tabelle 3). Je nach gewählter Option und je nachdem, ob Bereiche festgelegt und die Bevölkerung miteinbezogen werden soll, sind folgende Pfade anzugeben:

- output
- network
- networkChangeEvents
- inputCarrierCSV
- inputDemandCSV
- shapeFileLocation
- carrierFileLocation
- carrierVehicleFileLocation
- populationFileLocation

Für das Netzwerk, die Shapedatei und die Bevölkerung ist jeweils das zugehörige Koordinatensystem anzugeben. Des Weiteren sind je nach gewählten Parametern in den

Tabelle 3: Übersicht der Optionen des Tools

Optionen	Möglichkeiten
CarrierInputOptions	<i>readCarrierFile</i> <i>createCarriersFromCSV</i> <i>addCSVDataToExistingCarrierFileData</i>
DemandGenerationOptions	<i>useDemandFromCarrierFile</i> <i>createDemandFromCSV</i> <i>createDemandFromCSVAndUsePopulation</i>
PopulationOptions	<i>useWholePopulation</i> <i>usePopulationInShape</i> <i>useNoPopulation</i>
PopulationSamplingOption	<i>createMoreLocations</i> <i>increaseDemandOnLocation</i> <i>noPopulationSampling</i>
OptionsOfVRPSolutions	<i>runJspritAndMATSim</i> <i>runJspritAndMATSimWithDistanceConstraint</i> <i>runJsprit</i> <i>runJspritWithDistanceConstraint</i> <i>createNoSolutionAndOnlyWriteCarrierFile</i>

Tabelle 4: Parameter des Tools

Parameter	Beschreibung
<i>combineSimilarJobs</i>	Zusammenführen von ähnlichen Jobs des gleichen Carriers
<i>populationSample</i>	Stichprobengröße der ausgewählten Bevölkerung
<i>populationSamplingTo</i>	Festlegung der Upsamling-Größe
<i>shapeCategory</i>	Spaltenname in der Shape-Datei für Bereichsangaben
<i>defaultJspritIterations</i>	Standardanzahl von jsprit-Iterationen

Input-Dateien und je nach Option weitere Parameter festzulegen (siehe Tabelle 4). So ist beispielsweise beim Einbeziehen von Bevölkerungsdaten die Sample-Größe der Bevölkerung sowie die Ziel-Upsamling-Größe anzugeben. Bei der Nutzung einer Shape-Datei z. B. zur Begrenzung der Zustellgebiete ist darüber hinaus der Spaltenname der Shape-Datei zu nennen, mit welchem die jeweiligen Gebiete zu identifizieren sind. Sollen Jobs, die am gleichen Link im selben Zeitfenster vom selben *carrier* durchzuführen sind, als ein Job zusammengefasst werden, ist der Parameter *combineSimilarJobs* auf *TRUE* zu setzen.

Output des Tools sind Transportaufträge, mit welchen die Tourenplanung und MATSim-Simulation des Frachtverkehrs durchgeführt werden kann.

3. Regionale Analyse: Berlin und Lausitz

Ziel dieses Kapitel ist es, die erforderlichen Voraussetzungen und Daten für Berlin und die Lausitz zu ermitteln. Dazu gehört die geografische Abgrenzung der beiden Regionen, ein kurzer Überblick über die Bevölkerungsstruktur, die Recherche der Depots und die Festlegung der Zuständigkeitsbereiche für jedes Depot.

3.1. Geografische Abgrenzung und Bevölkerungsstruktur

Für diese Arbeit wird je ein MATSim-Szenario für einen ländlichen und einen urbanen Raum ausgewählt. Die ländliche Region Lausitz befindet sich zu Teilen in Brandenburg, in Sachsen und im jeweils angrenzenden Polen. Geografisch lässt sie sich jedoch nicht eindeutig geografisch abgrenzen. So wird die Lausitz z. B. in Seibert et al. (2018, S. 12) in Brandenburg durch die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Spree-Neiße, Cottbus sowie Dahme-Spreewald und in Sachsen durch die Landkreise Bautzen und Görlitz abgegrenzt, während das Untersuchungsgebiet des *MATSim Open Lausitz Scenario* mit anderen Grenzen arbeitet (siehe Abbildung 6). Als urbanes Beispiel für diese Arbeit wird Berlin als kreisfreie Großstadt gemäß BBSR (2023) ausgewählt.

Abbildung 6: Übersicht der betrachteten Gebiete
 (Eigene Darstellung, Datengrundlage: © GeoBasis-DE / BKG (2023))

Alle der Lausitz zugeordneten Landkreise werden vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) als ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen oder als dünn besiedelte ländliche Kreise eingestuft. Die Bevölkerungsdichte liegt damit in allen Landkreisen ohne Groß- und Mittelstädte unter $150 E./km^2$ [BBSR 2023]. Die Bevölkerungsdichte ist im Landkreis Bautzen und im Landkreis Görlitz mit circa $120 E./km^2$ am höchsten, der Landkreis Elbe-Elster hat mit $53 E./km^2$ die niedrigste Bevölkerungsdichte. In Berlin liegt die Bevölkerungsdichte insgesamt bei $4.361 E./km^2$. Der Bezirk Mitte liegt mit $10.042 E./km^2$ deutlich, der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit $5.304 E./km^2$ etwas über dem Durchschnitt [Amt für Statistik 2023, 2024]. Die Bevölkerung ist in der Lausitz in allen Landkreisen mit Ausnahme des berlinnahen Landkreises Dahme-Spreewald seit 1995 kontinuierlich zurückgegangen. Bis 2035 wird ein Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter um mehr als ein Drittel prognostiziert [Seibert et al. 2018, S. 11–16]. In Berlin hingegen wächst die Bevölkerung seit 2004 mit steigender Tendenz. Für alle betrachteten Varianten der Bevölkerungsprognose 2021-2040 [SenStadt 2022] wird ein weiteres Bevölkerungswachstum vorhergesagt.

Die Alterspyramiden auf Landkreisebene zeigen, dass in der Lausitz prozentual deutlich mehr Menschen über 64 Jahren leben (siehe Abbildung 7). Die Landkreise Spree-Neiße, Elbe-Elster, Görlitz, Oberspreewald-Lausitz, Bautzen und Oder-Spree gehören Stand 2023 alle zu den 40 Landkreisen und Städten mit dem höchsten Durchschnittsalter in Deutschland. Dieses liegt in Spree-Neiße bei 50,1 und in Oder-Spree bei 48,3 Jahren [Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2024]. Im Vergleich dazu betrug das Durchschnittsalter in Berlin 2024 42,7 Jahre. Der Bezirk Mitte hat mit 39,5 Jahren das zweitjüngste Durchschnittsalter, Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf gehören zu den ältesten Bezirken gemäß Durchschnittsalter mit einem Durchschnittsalter von etwas über 45 Jahren [Amt für Statistik 2024]. Die genaue Altersverteilung für die Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf ist exemplarisch in Abbildung 8a zu sehen. Es wird deutlich, dass die Altersverteilungen sich je nach betrachtetem Gebiet deutlich unterscheiden. Auch die sich jeweils im Bezirk befindlichen PLZ-Gebiete weisen andere Altersstrukturen als der Gesamtbezirk auf (siehe Abbildung 8b).

Nachfolgend wird sich in dieser Arbeit auf Berlin als ganze Stadt und den sächsischen Teil der Lausitz konzentriert. Zum einen ist für den sächsischen Teil keine Nähe zu Berlin gegeben, die die Ergebnisse verfälschen könnte, zum anderen befindet sich der sächsische Teil nahezu vollumfänglich im MATSim-Untersuchungsgebiet.

Abbildung 7: Anteil der Altersgruppen an Gesamtbevölkerung nach Landkreis in %
(Eigene Darstellung nach [Statistisches Bundesamt 2024b])

Abbildung 8: Altersverteilung nach Bezirk und PLZ (Berlin)
(Eigene Darstellung nach [Amt für Statistik 2024])

3.2. Recherche der Depotstandorte

Der Transport von Paketsendungen erfolgt über Netzwerkstrukturen, welche die Versendenden, Empfangenden und Depots sowie deren Verbindungen umfassen, und kann in drei logistische Phasen gegliedert werden: Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf. Im Rahmen des Vorlaufs werden die Sendungen einer Region aufgenommen und an das für die Region zuständige Depot, auch Zustellbasis oder Zustellstützpunkt (ZSP) genannt, transportiert. Je nach Depot erfolgt bereits eine Sortierung der Sendungen. Im Rahmen des Hauptlaufs erfolgt die Bündelung der Sendungen an das zuständige Paketzentrum bzw. Umschlagzentrum, wo eine Sortierung hinsichtlich der Zielregion vorgenommen wird. Im Anschluss erfolgt der Transport an das für die Zielregion zuständige Paketzentrum. In dem Paketzentrum in der Zielregion erfolgt die Aufteilung der Paketsendungen im Rahmen des Nachlaufs auf kleinere Depots (Zustellbasen oder ZSPs). Die Zustellung an die Empfängerin bzw. den Empfänger erfolgt schließlich aus diesen Depots im Rahmen der sogenannten letzten Meile. Die Tourenplanung erfolgt durch das Fahrpersonal auf Basis von Erfahrungen sowie unter Zuhilfenahme von Navigationssystemen [Wellbrock et al. 2022, S. 6–7]. Insbesondere im B2C-Bereich des Onlinehandels erfolgt die Belieferung des Endkunden oft direkt aus dem Zentrallager oder einem Fulfillment-Center [Dippold 2018, S. 724]. In diesem Fall entfallen der Vor- und Hauptlauf. Im Rahmen dieser Arbeit wird lediglich die letzte Meile betrachtet. Von entscheidender Bedeutung ist demnach, dass ausschließlich Depots berücksichtigt werden, von denen aus die Zustellung an den Empfänger erfolgt.

Zur Bestimmung der Depotstandorte wurde zunächst eine OSM-Abfrage für die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Sachsen durchgeführt (`amenity = post_depot`). Die Abfrage resultierte in einem Punkte- sowie einem Flächen-Layer, welche die in OSM gepflegten Depots darstellen. Entgegen der „OSM-Konventionen“ sind einige Depots sowohl als Knoten als auch als Fläche in OSM gepflegt, wodurch sie in beiden Layern erhalten waren. Für das Zusammenführen der beiden Layer wurden die Zentroide der Flächen ermittelt. Die Ergebnisse der Abfrage wurden anschließend mithilfe der Website „www.paketda.de“ [Paketda! 2024] und Google Maps abgeglichen. Sofern ein in OSM fehlendes Depot mit hinreichender Sicherheit an einem Standort ermittelt werden konnte, wurde es in OSM entsprechend hinzugefügt. In Fällen, in denen der Standort eines Depots nicht verifiziert werden konnte, war eine Eingabe in OSM nicht möglich. Diese Standorte wurden stattdessen manuell in die Karte für die Arbeit aufgenommen. Doppelungen sowie nicht verifizierbare Standorte wurden aus der Karte entfernt. Zudem wurden Depotstandorte entfernt, die nicht als Zustellbasis oder kleinerer ZSP, sondern als reines Paketzentrum, d. h. Umschlagzentrum, fungieren.

Nach der OSM- und manuellen Bearbeitung sowie Überprüfung der Standorte ergibt sich ein dichtes Netz an Depots in Berlin (siehe Abbildung 9). Für die DHL-Depots Grunewald und Prenzlauer Berg konnte der genaue Standort nicht ermittelt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird für diese Zustellbasen ein Standort, der auf der Website „www.paketda.de“ [Paketda! 2024] vermutet wird, angenommen. Des Weiteren sind reine Briefzentren oder „Express-Depots“ explizit als solche gekennzeichnet. Die Standorte an

Abbildung 9: Überprüfter OSM-Datenbestand Berlin

(Eigene Darstellung, Datengrundlage: OSM (01.09.2024) und eigene Recherche)

der Neuköllner Allee (DHL) und am Osdorfer Ring (GLS) werden als geschlossen angegeben [Paketda! 2024]. Abbildung 10 zeigt die ermittelten Standorte je Anbieter für Berlin. Als Anbieter wurden mit DPD, Hermes, GLS und United Parcel Service of America, Inc (UPS) sowie DHL und FedEx/ TNT die größten KEP-Dienstleister nach Pitney Bowes (2023a) gesondert betrachtet. Des Weiteren wurde Amazon als Konzerndienstleister mit seinen Standorten aufgeführt.

Für die Lausitz ergibt sich nach der OSM-Abfrage und Überprüfung der Depotstandorte eine deutlich weitläufigere Verteilung an Depots (siehe Abbildung 11). Die OSM-Daten sowie die weiteren frei verfügbaren Informationen zu Depotstandorten sind für die Lausitz etwas schlechter als für den Raum in und um Berlin, sodass die Überprüfung und Ergänzung der Standorte zeitaufwändiger ist. Insbesondere die Standorte von den kleineren Zustellstützpunkten oder Zustellbasen der DHL sind unklar und konnten nicht alle ausreichend verifiziert werden. Seit Mitte August ist gemäß eines Artikels der Sächsischen Zeitung [Christmann 2024] ein neues Verteilzentrum in Zittau in Betrieb. Dadurch entfällt der Standort des Zustellstützpunktes im Stadtzentrum von Zittau und in Großschönau. Weitere Zustellstützpunkte befinden sich laut dem Autor in Pirna, Ottendorf-Okrilla (neben dem Paket- und Briefzentrum), Cunewalde, Ebersbach-Neugersorf und Markersdorf. Ebenfalls manuell in OSM ergänzt wurde der ZSP in Königswartha [Sächsische Zeitung 2023]. Abbildung 12 zeigt die ermittelten Standorte je Anbieter für die Lausitz und die angrenzenden Gebiete.

Abbildung 10: Betrachtete Depots in und um Berlin
(Eigene Darstellung, Datengrundlage: OSM (01.09.2024) und eigene Recherche)

Abbildung 11: OSM-Datenbestand - Lausitz
(Eigene Darstellung, Datengrundlage: OSM (01.09.2024) und eigene Recherche)

Abbildung 12: Betrachtete Depots je Anbieter - Lausitz
(Eigene Darstellung, Datengrundlage: OSM (01.09.2024) und eigene Recherche)

Insgesamt wird bei den OSM-Abfragen und der abschließenden Überprüfung und Ergänzung deutlich, dass bei der Ermittlung der Depotstandorte der verschiedenen Standorte Zeit zu investieren ist. Es kann nicht mit hinreichender Sicherheit angenommen werden, dass die Standorte in OSM vollständig und mit den richtigen Tags („keys“ und „values“) versehen sind. Insbesondere für die kleinere Zustellstützpunkte der DHL in der Lausitz sind die Standorte nicht immer in OSM und auf weiteren Internetseiten gepflegt. Die Standorte der Firma FedEx/ TNT werden nicht auf der Website „www.paketda.de“ [Paketda! 2024] gepflegt.

3.3. Festlegung der Zuständigkeitsbereiche je Depot

Für die Tourenplanung mithilfe von jsprit [jsprit 2024] und die anschließende Simulation ist es notwendig, den einzelnen Depots Zuständigkeitsbereiche zuzuordnen. Dabei variieren die Größe und die Grenzen der Zuständigkeitsbereiche je nach Anbieter und Anzahl der Depots, von denen ausgeliefert wird. Da DHL circa die Hälfte des Paketvolumens ausmacht [Pitney Bowes 2023a], wird sich im Weiteren auf DHL konzentriert.

Sind keine Zuständigkeitsbereiche oder einzelne Zustellbezirke (z. B. durch Interviews) bekannt, ist die Aufteilung des Untersuchungsgebietes in Zuständigkeitsbereiche mithilfe von Voronoi-Polygonen am schnellsten und einfachsten. Dabei wird für alle berücksichtigten Standorte von Depots der Raum mit einer prozentualen Ausdehnung (z. B. für Berlin 50 %) in Polygone zerteilt. Die prozentuale Ausdehnung wurde so gewählt, dass

das gesamte Stadtgebiet bzw. Landkreisgebiet durch die Polygone abgedeckt wird. Die Depotstandorte bilden von jedem Polygon das Zentrum, welches für alle Punkte im Polygon das nach Luftlinie naheliegendste ist. Anschließend werden die Polygone auf das betrachtete Gebiet, also z. B. die Berliner Stadtgrenze, gekürzt (siehe Abbildung 13). Für Berlin wurden alle Zustellbasen und Zustellstützpunkte der DHL in und um Berlin außer die Standorte in Strausberg und Mittenwalde berücksichtigt, da die räumliche Entfernung hier deutlich höher als bei den anderen Standorten ist. Die Briefverteilzentren wurden nicht berücksichtigt, da das Netz an Zustellbasen in Berlin bereits ohne diese sehr dicht ist und sie die Paketzustellung nur unterstützen. In der Lausitz wurde sich für die Bildung der Voronoi-Zuständigkeitsbereiche auf die Landkreise Bautzen und Görlitz mit einer 25 %-Ausdehnung konzentriert (siehe Abbildung 13). Als Depotstandorte wurden alle Depots sowie Briefverteilzentren in den beiden Landkreisen genommen. Wenn zwei Depots bzw. Briefzentren direkt nebeneinander liegen, wurde nur ein Depot genommen. Die Briefverteilzentren wurden berücksichtigt, da im Gegensatz zu Berlin nicht gewährleistet werden kann, dass alle Zustellstützpunkt im Rahmen der Recherche der Depotstandorte ermittelt wurden.

Es wird deutlich, dass Voronoi-Zuständigkeitsbereiche in Städten mit großer Fläche und inhomogener Bevölkerungsdichte wie Berlin keine sinnvolle Option darstellen. So basieren die Voronoi-Bereiche rein auf der geometrischen Nähe zu den Depots, wobei wesentliche Faktoren wie die reale Verkehrsinfrastruktur, beispielsweise Straßenverläufe, sowie geografische Hindernisse wie Flüsse unberücksichtigt bleiben. Auch die inhomogene Bevölkerungsdichte sowie die Kapazität der Depots werden nicht berücksichtigt. Des Weiteren befinden sich einige Zustellbasen außerhalb der Stadtgrenzen Berlins, wobei die prozentuale Aufteilung der operativen Tätigkeit innerhalb und außerhalb Berlins nicht eindeutig bestimmbar ist. In der Lausitz stellt die fehlende Berücksichtigung u. a. der Infrastruktur und Geographie ebenfalls eine Ungenauigkeit dar. Zusätzlich ist unklar, ob die DHL-Touren grenzüberschreitend sind.

Um die Strukturen der Stadt Berlin sowie der Landkreise in Sachsen einzubeziehen und die Lieferbezirke in einer realitätsnäheren Weise zu unterteilen, ist das Einbeziehen der PLZ-Gebiete zweckdienlich. Diese sind neben der Adresse für die eindeutige Identifikation des Zustellortes erforderlich. Das aktuell verwendete fünfstellige PLZ-System, eingeführt im Jahr 1993 nach der Wiedervereinigung [Deutsche Post AG 2024; Dieke und Schölermann 2006], wird für die Sendungssortierung und -steuerung u. a. durch die DHL genutzt. So sind jedem Briefzentrum je eine bis zwei PLZ-Regionen zugeordnet. In den Briefzentren erfolgt die weitere Sortierung auf u. a. die Zustellstützpunkte, in welchen wiederum im Regelfall die finale Sortierung stattfindet [Dieke und Schölermann 2006]. Für die Paketzustellung kann davon ausgegangen werden, dass das Vorgehen identisch ist. In diesem Kontext übernehmen die Zustellbasen sowie die Zustellstützpunkte die Funktion einer finalen Sortierstelle. Verfügbar sind die Postleitzahlengebiete in OSM via dem Datensatz [Esri Deutschland 2024]. Somit lassen sich ebenfalls mithilfe der Postleitzahlgrenzen Zuständigkeitsbereiche festlegen.

Abbildung 13: Voronoi-Gebiete Berlin (ohne Briefverteilzentren) und sächsische Lausitz
(Eigene Darstellung)

Für die konkrete Zuordnung jedes PLZ-Gebietes zu einem Depot ist eine Vielzahl an Möglichkeiten gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich für die Stadt Berlin primär an den zuvor erstellen Voronoi-Gebieten orientiert. Um jedoch die Bevölkerungsdichte einzubeziehen, wurde darauf geachtet, dass die mittigen Zuständigkeitsbereiche, die primär die dicht besiedelten PLZ-Gebiete umfassen, eher kleiner als die Voronoi-Gebiete sind (siehe Abbildung 14). In der Lausitz wurden für die Zuordnung der PLZ-Gebiete zu den Depots regionale Zeitungsartikel miteinbezogen. So wird in Christmann (2024) genannt, dass das neue Verteilzentrum in Zittau u. a. den Standort in Großschönau ersetzt. Somit wurden die PLZ-Gebiete um Großschönau dem Depot in Zittau zugeteilt. Ebenso wird von einer Verlagerung der PLZ-Gebiete 02788 und 02791 aus Großhennersdorf gesprochen. In Kramer (2023) werden für das Depot in der Sattigstraße in Görlitz die Gebiete 02828 und 02826 angegeben. Der Zustellpunkt in Markersdorf ist gemäß Klaus (2022) in Hagenwerder (02827), Markersdorf, Reichenbach, Neißeaue, Schöpstal und Vierkirchen sowie in einem Gebiet der Stadt Görlitz zuständig. Der Zuständigkeitsbereich des ZSP Cunewald umfasst neben der eigenen Gemeinde die Kommunen Schirgiswalde-Kirschau, Beiersdorf, Oppach, Sohland und Wilthen [Sächsische Zeitung 2021]. Im ZSP Königswartha werden die Gemeinden Königswartha und Lohsa beliefert [Menschner 2023]. Der ZSP Ottendorf versorgt gemäß Könen (2021) insgesamt 25 Zustellbezirke, darunter Ottendorf-Okrilla, Großnaundorf, Schwepnitz und Königsbrück. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen erscheint eine Aufteilung der Zuständigkeitsbereiche gemäß Abbildung 15 als sinnvoll. Hierbei fällt auf, dass für den Zuständigkeitsbereich 12 kein Depot ermittelt werden konnte. Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Gebiet ebenfalls aus Ottendorf bedient wird. Ebenfalls konnte kein konkreter Zuständigkeitsbereich für den Standort in Hoyerswerda ermittelt werden.

Abbildung 14: Zuständigkeitsbereiche in Berlin basierend auf PLZ
(Eigene Darstellung)

Abbildung 15: Zuständigkeitsbereiche in der sächsischen Lausitz basierend auf PLZ
(Eigene Darstellung)

Aufgrund einer unzureichenden Datenbasis wurde die Größe der Depots für die Aufteilung in Zuständigkeitsbereiche nicht berücksichtigt. Insbesondere in Berlin erweist sich das Clustern der PLZ-Gebiete als schwierig, da die Einwohnerdichte erheblich variiert und somit die Größe des Depots in Wirklichkeit sehr stark die Zustellbezirke bestimmen wird. Für das weitere Vorgehen werden primär der Zuständigkeitsbereich 2 in der sächsischen Lausitz (siehe Abbildung 15 und der Zuständigkeitsbereich 13 in Berlin betrachtet. Für die Lausitz wurde der Zuständigkeitsbereich 2 aus dem Grund gewählt, da die Gebietsgrenzen hier sehr eindeutig bestimmt werden konnten. Der Zuständigkeitsbereich 13 wurde für Berlin aus dem Grund ausgewählt, da es sowohl sehr zentrale wie auch sehr dezentrale PLZ-Gebiete umfasst.

4. Ermittlung der Höhe der regionalen Gesamtpaketnachfrage

Im Rahmen der Generierung der Paketnachfrage einzelner Personen ist das jährliche Gesamtsendungsvolumen sowohl auf einen einzelnen Werktag sowie auf die zu simulierende Stadt bzw. je Person herunterzubrechen, um eine valide Grundlage für die nachfolgende Tourenplanung sowie Simulation zu schaffen. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze dafür beleuchtet.

4.1. Ermittlung anhand des Parameters *Pakete je Person*

In der Literatur wird die Paketnachfrage eines Landes oder auch eines Bundeslandes oder einer Region oft mit dem Parameter *Pakete je Person* oder *Pakete je Haushalt* angegeben. So gibt Pitney Bowes (2023b) ein Paketvolumen von 103 Paketen pro Haushalt und 50 Paketen pro Person bei einem Gesamtvolumen von 4,2 Milliarden Sendungen für das Jahr 2022 an. Dies entspräche bei 305 Werktagen in Berlin und 304 Werktagen in Sachsen im Jahr 2022 durchschnittlich circa 0,16 Paketen pro Person je Werktag. Aufgrund der vom BIEK angegebenen Anzahl von 4,150 Milliarden KEP-Sendungen für das Jahr 2022 [BIEK und KE-CONSULT 2023] ist davon auszugehen, dass Pitney Bowes (2023b) nicht nur den Paketmarkt, sondern den gesamten KEP-Markt betrachtet. Nur für Paketsendungen pro Person, die 2022 einen Anteil von 85,3 % ausmachten [BIEK und KE-CONSULT 2023, S. 12], berechnet sich somit ein Parameter von 43 Paketsendungen pro Jahr bzw. 0,14 Paketsendungen pro Tag je Person. In der KEP-Studie 2023 [BIEK und KE-CONSULT 2023, S. 6] werden für das Jahr 2022 knapp 14 Mio. KEP-Sendungen an circa neun Mio. Kunden als tägliche KEP-Sendungsmenge angegeben. Bei 83.003.911 Einwohnenden in Deutschland [Statistisches Bundesamt 2024b] entspricht dies circa 0,17 KEP-Paketen pro Person. Rein für Paketsendungen pro Person berechnet sich ebenfalls ein Parameter von circa 0,14 Paketsendungen pro Tag je Person. Es sei insgesamt darauf hingewiesen, dass diese Werte lediglich einen Durchschnittswert für Deutschland angeben. Regional zeigen sich gemäß BIEK und KE-CONSULT (2021b) signifikante Unterschiede.

Für die regionale Aufteilung des KEP-Sendungsvolumens in Deutschland auf Basis von Bevölkerungs-, Kaufkraft-, Handels- und wirtschaftlichen Kennziffern wurde ein Analyse-tool und Umlegungsverfahren durch die KE-Consult entwickelt. So ist u. a. von einem höheren Anteil an B2C-Paketen pro Person in einer Region mit überdurchschnittlicher Kaufkraft auszugehen. Im Jahr 2020 wurde für Deutschland ein Durchschnitt von 49 KEP-Sendungen je Person ermittelt. Für Berlin lag der Wert etwas geringer bei 47, für Sachsen bei 43. Im Rahmen der Aufteilung zeigte sich zudem, dass Städte zwar abhängig von ihrer Größe einen höheren Anteil am Gesamtsendungsvolumen ausmachen, die Anzahl an KEP-Sendungen je Kopf jedoch insbesondere durch die Struktur der Stadt bestimmt wird. Dies sei für die Stadt Berlin erkennbar, in welcher die Ortsteile strukturell sehr inhomogen sind. Als Beispiel wird genannt, dass der Ortsteil Moabit weniger als die Hälfte an Sendungen pro Kopf wie der Ortsteil Mitte erhält, wo der Wert bei mehr als 80 Sendungen liegt [BIEK und KE-CONSULT 2021b].

Die konkreten Unterschiede zwischen Land und Stadt werden in [BIEK und KE-CONSULT 2021b] nicht explizit beleuchtet. Manner-Romberg et al. (2017) benennt, dass im B2C-Bereich, der den größten Bereich im KEP-Markt ausmacht, die Anzahl an Sendungen pro Kopf im ländlichen Raum in den letzten Jahren nicht mehr signifikant unter dem Bundesdurchschnitt sei. Conrad (2022) erläutert, dass im ländlichen Raum (bzw. in den Flächenländern) die Anzahl der Paketsendungen pro Kopf leicht unter dem Bundesdurchschnitt läge.

4.2. Ermittlung anhand der Verkehrsverflechtungsprognose 2010

Als Gesamtnachfragemenge für einzelne Städte bzw. Räume lassen sich neben der *Paketanzahl je Person* die im Rahmen der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 [Schubert et al. 2014c] erstellten Quelle-Ziel-Verflechtungsmatrizen heranziehen. Diese Prognose, die für den Bundesverkehrswegeplan 2015 erstellt wurde, umfasst alle Verkehrsträger des Personen- und Güterverkehrs und beschreibt die Verkehrsverflechtungen innerhalb Deutschlands auf Kreisebene sowie mit dem Ausland. Basisjahr ist das Jahr 2010, Prognosejahr ist das Jahr 2030. Für die Quelle-Ziel-Verflechtungsmatrizen wurde insbesondere Deutschland in Verkehrszellen aufgeteilt, die den Landkreisen und kreisfreien Städte nach dem Gebietsstand vom 31.12.2010 entsprechen. Die Stadt Berlin bildet somit eine eigenständige Zelle und ist nicht weiter räumlich differenziert. Die Quelle-Ziel-Verflechtungsmatrizen basieren nicht ausschließlich auf Modellen, sondern auch auf empirischen Daten. Die Prognose unterscheidet zwischen mehreren Verkehrsmitteln. Im Rahmen der vorliegenden Prognose wurde eine Differenzierung des Güterverkehrs vorgenommen. Für diese Arbeit ist ausschließlich die Gütergruppe „Post, Pakete“ relevant, wozu neben Paketen auch Päckchen und Briefsendungen gehören. Briefsendungen sind zumeist auf ein Gewicht bis ein Kilogramm begrenzt [Junk und Niederprüm 2021, S. 14]. Direktverkehre mit nur einem Verkehrsmittel – also auch die KEP-Verkehre – sind als Hauptlaufverkehre definiert.

Transportmenge in Tonnen im Jahr 2010

Für die Ermittlung einer Gesamtnachfrage für die Stadt Berlin sowie primär für die beiden sächsischen Landkreise wurde die Quelle-Ziel-Verflechtungsmatrix des Basisjahrs 2010 [Schubert et al. 2014a] und des Prognosejahres 2030 [Schubert et al. 2014b] genutzt. Die Datensätze enthalten keine Transporte von Lastkraftwagen bzw. Kombinationskraftwagen mit unter 3,5 t Nutzlast (Güter-Wirtschaftsverkehr), die für die letzte Meile jedoch primär genutzt werden (siehe Kapitel 2.3). Folglich können die beiden Datensätze im Rahmen dieser Arbeit nur für eine Annahme genutzt werden, wie viele Pakete an die Zustellbasen und ZSP per LKW geliefert und anschließend ausgeteilt werden. Gefiltert wurde der Datensatz des Basisjahres 2010 zunächst mithilfe der Datensatzbeschreibung [Schubert et al. 2014c] nach der Gütergruppe des Hauptlaufes „Post, Pakete (150)“. Für diese Gütergruppe sind ausschließlich Verkehre auf der Straße aufgeführt. Der Datensatz gibt wieder, wie viele Tonnen Post bzw. Pakete zwischen den verschiedenen Verkehrszellen im Basisjahr 2010 transportiert wurden. Da die Stadt Berlin sowie die Landkreise Görlitz und Bautzen

(a) Transportierte Tonnen 2010

(b) Transportierte Tonnen 2010 je Kopf

Abbildung 16: Transportierte Tonnen 2010 insgesamt und je Kopf
(Eigene Darstellung nach [Schubert et al. 2014a; Statistisches Bundesamt 2012])

innerhalb der Prognose als je eine Verkehrszelle betrachtet werden, ist eine detaillierte, kleinräumige Aufteilung der Nachfrage über die Landkreis- bzw. Stadtgrenzen hinaus nicht möglich. Die Stadt Berlin weist von den betrachteten Verkehrszellen sowohl die höchsten Import- als auch Exportwerte für Post und Pakete auf (siehe Abbildung 16a). Zudem werden innerhalb von Berlin im Vergleich zu den anderen Landkreisen überdurchschnittlich hohe Transportvolumina registriert. BIEK und KE-CONSULT (2021b) gaben für das Jahr 2020 an, dass Berlin mit 4,3 % den gleichen Anteil an KEP-Sendungen ausmachen würde wie das gesamte Bundesland Sachsen. Der Anteil des Bundeslandes Brandenburg läge bei nur 2,7 %. Die regionalen Unterschiede hinsichtlich des Transportvolumens sind somit plausibel. Auffällig ist jedoch, dass auch die Landkreise Bautzen und Dahme-Spreewald dennoch sehr hohe Post- und Paketmengen im Import und Export aufweisen. Insbesondere in Relation zu der jeweiligen Bevölkerungsgröße erscheint dies zunächst nicht plausibel (siehe Abbildung 16b).

Hochrechnen auf das Jahr 2023

Der Basis-Datensatz beinhaltet die Transportvolumina für das Basisjahr 2010. Diese Werte sind folglich auf das Jahr 2023 zu übertragen, wobei verschiedene Ansätze in Betracht kommen. Es wird angenommen, dass die Nachfrage nach Post- und Paketsendungen durch die Summe der importierten sowie der innerhalb des Landkreises bzw. der Stadt transportierten Sendungen abgebildet wird. Dies impliziert, dass alle importierten und innerhalb des Landkreises bzw. der Stadt transportierten Sendungen dort auch ihre Empfängerinnen und Empfänger haben.

Der erste Hochrechnungsansatz basiert auf der Entwicklung des Paketsendungsvolumens. Dieses ist seit dem Jahr 2010 insgesamt um circa 90 % gestiegen (siehe Kapitel 2.1) [BIEK und KE-CONSULT 2020, 2023]. Der zweite Ansatz basiert auf der Entwicklung des Transportvolumens gemäß der Güterverkehrsverflechtungsmatrix für das Prognosejahr 2030 [Schubert et al. 2014b]. Unter der Annahme einer linearen Entwicklung des Post- und Paketvolumens ergibt dieser Ansatz eine deutlich geringere Transportmenge in Tonnen im Vergleich zum ersten Ansatz (siehe Abbildung 17). Ein möglicher Erklärungsansatz für die Abweichung zwischen den beiden Ansätzen ist die Nichtberücksichtigung der Entwicklung des Postvolumens beim Hochrechnen der Transportvolumina. Jedoch ist zu beobachten, dass die Anzahl der lizenzpflichtigen Briefsendungen in Deutschland seit 2011 kontinuierlich sinkt [Bundesnetzagentur 2023], sodass der Anteil der Briefsendungen am Transportgewicht seit dem Basisjahr 2010 gesunken sein wird. Des Weiteren bezieht sich die Steigerung des Paketvolumens auf die Anzahl an Paketsendungen und nicht auf das Gesamtgewicht. Insbesondere in Hinblick auf den Trend zu kleineren Sendungsgewichten [Bienzeisler und Zanker 2020] ist anzunehmen, dass das Gesamttransportvolumen an Paketen in Tonnen weniger stark gestiegen ist als die Anzahl an Paketen. So betrug das KEP-Sendungsvolumen im Jahr 2010 18,1 Mio. Tonnen und im Jahr 2016 23,5 Mio. Tonnen [BIEK und KE-CONSULT 2018b], womit das jährliche Wachstum durchschnittlich 4,45 % pro Jahr entspricht, während die KEP-Sendungsmenge in diesem Zeitraum eine Wachstumsrate von 5,21 % aufweist. Für den Zeitraum ab 2016 stehen jedoch keine Daten hinsichtlich des Transportvolumens in Tonnen zur Verfügung.

Umrechnen in *Pakete je Person*

Bei Vernachlässigung des Briefvolumens ist es daher empfehlenswert, zunächst das Post- und Paketvolumen der Verflechtungsprognose aus dem Jahr 2010 in Pakete umzurechnen und anschließend die Sendungsmenge gemäß der Steigung des Paketvolumens auf das Jahr 2023 hochzurechnen. Um die Tonnen in Pakete umzurechnen, ist ein durchschnittliches Sendungsgewicht anzunehmen. Dieses liegt gemäß BIEK (2023) derzeit bei fünf Kilogramm. Im Jahr 2010 lag es bei 7,8 Kilogramm [BIEK und KE-CONSULT 2018b]. Bei Vernachlässigung des Briefvolumens lässt sich ein Paketvolumen je Verkehrszelle wie in Abbildung 18a ableiten. Es ist bemerkenswert, dass die Hochrechnungen insbesondere für Berlin und Bautzen eine geringere Abweichung voneinander aufweisen als die Hochrechnung der Mengen in Tonnen. Die Anzahl an Paketsendungen pro Kopf für Berlin

Abbildung 17: Post- und Paketvolumen in t im Jahr 2023 (Prognose)
(Eigene Darstellung nach [Schubert et al. 2014a,b])

und den Landkreis Bautzen weicht jedoch sowohl für das Jahr 2010 als auch für beide Hochrechnungsansätze für das Jahr 2023 deutlich von dem deutschlandweiten Schnitt an Paketsendungen pro Kopf ab, welcher anhand der Anzahl an Paketsendungen und der jeweiligen Bevölkerungsgröße in diesem Jahr berechnet wurde, deutlich ab (siehe Abbildung 18b). Berlin liegt dabei gemäß den Berechnungen aus der Quell-Ziel-Matrix bei etwas weniger als der Hälfte unter dem Durchschnitt, während der Landkreis Bautzen gemäß den Berechnungen mehr als drei Mal so viele *Pakete je Person* wie der Durchschnitt bekommt. Auch unter Beachtung dessen, dass das Briefvolumen nicht berücksichtigt wurde, bestätigen die Ergebnisse, dass die Menge an Tonnen aus dem Jahr 2010 für den Landkreis Bautzen und folglich auch für den Landkreis Dahme-Spreewald für die Nutzung als Sendungsnachfrage nicht plausibel erscheint.

4.3. Überprüfung der Werte

Die aus der Verkehrsverflechtungsprognose ermittelten und hochgerechneten Werte für den Landkreis Bautzen liegen deutlich über dem deutschen Schnitt von 0,14 *Paketen je Person* pro Tag (siehe Abbildung 19). Ein möglicher Einflussfaktor ist die Ansiedlung eines Paketzentrums der DHL in Ottendorf-Okrilla, welches gemäß der Website www.paketda.de [Paketda! 2024] für die PLZ-Bereiche 01, 02, 03 und teilweise 09 zuständig ist. Dies impliziert, dass u. a. das gesamte Paketvolumen des Landkreis Bautzen und Görlitz in Ottendorf-Okrilla umgeschlagen wird, was ebenfalls dazu führt, dass nicht alle Importe an Post- und Paketsendungen in Bautzen als Nachfrage zu werten sind. Um die Fragestellung zu beantworten, welchen Einfluss ein Paketzentrum auf die transportierte Menge hat, sind weiterführende, über den Umfang dieser Arbeit hinausgehende Analysen erforderlich.

Neben den Paketzentren verfälschen auch die Briefsendungen die Ergebnisse. Dadurch, dass das Gewicht der Briefsendungen vernachlässigt wurde, ist anzunehmen, dass die Paketsendungen insgesamt und somit auch pro Kopf etwas niedriger sind als berechnet. Für den Landkreis Görlitz erscheint die Verkehrsprognose mit beiden Hochrechnungs-

(a) Pakete im Jahr 2010 und im Jahr 2023

(b) Pakete pro Kopf im Jahr 2010 und im Jahr 2023

Abbildung 18: Angenommene Pakete à 7,8 kg im Jahr 2010 und à 5 kg im Jahr 2023 (Eigene Darstellung nach [Schubert et al. 2014a,b; Statistisches Bundesamt 2024a,b])

ansätzen somit grundsätzlich realistisch. 0,14 *Pakete je Person* pro Tag würden 34.790 Pakete bedeuten. Die Hochrechnung gemäß der Prognose 2030 erscheint jedoch plausibler, da Görlitz ein ländlicher Landkreis ist und somit eher unter dem deutschen Schnitt liegt. Ebenfalls ist die Lage der Briefzentren zu betrachten, da auch diese das Ergebnis verfälschen können. Diese liegen gemäß der Website www.paketda.de [Paketda! 2024] u. a. in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald), Berlin-Tempelhof (Berlin), Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel), Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark), Cottbus (kreisfreie Stadt), Bautzen und Ottendorf-Okrilla (beide Landkreis Bautzen).

Die hohe Anzahl an importierten und exportierten Tonnen im Landkreis Dahme-Spreewald (siehe Abbildung 16a) könnte durch die Präsenz des ehemals eigenständigen Flughafens Berlin-Schönefeld im Jahr 2010 sowie durch den damals im Bau befindlichen Flughafen

Abbildung 19: Pakete pro Tag nach verschiedenen Parametern (Eigene Darstellung nach [Schubert et al. 2014a,b; Statistisches Bundesamt 2012, 2024a])

Berlin Brandenburg (BER) erklärt werden [Becker-Ritterspach 2015, 300 f.]. Im Bereich des BER befinden sich mehrere Logistikflächen wie der Segro Park Berlin Airport, in dem sich neben mehreren Logistikunternehmen auch ein Briefzentrum der DHL befindet (siehe Google Maps). Es ist somit anzunehmen, dass die im Landkreis ansässigen Logistikunternehmen die Menge der in und aus dem Landkreis transportierten Post und Paketsendungen erheblich beeinflussen.

Für die Stadt Berlin liegen weitere Schätzungen und Aussagen hinsichtlich des Paketvolumens vor, die dabei helfen, die Ergebnisse aus der Verkehrsverflechtungsprognose und den deutschlandweiten Durchschnittswert von 43 Paketsendungen für das Jahr 2023 bzw. bei 305 Werktagen 0,14 Paketen pro Tag pro Kopf einzuordnen (siehe Kapitel 4.1). So wurde Ende 2023 in einem rbb24-Artikel [rbb24 2023] von einem Sprecher der Deutschen Post eine Menge von durchschnittlich 250.000 Paketen pro Tag für Berlin genannt. Bei einem Marktanteil von 49 % (siehe Kapitel 2.1) würde dies circa 510.000 Pakete pro Tag insgesamt in der Stadt Berlin bedeuten. Je Person entspräche dies bei 3.782.202 Einwohnenden (Stand 31.12.2023) gemäß Statistisches Bundesamt (2024b) 0,13 *Paketen je Person* pro Tag und 41 *Paketen je Person* für das Jahr 2023. In Bogdanski (2017) wurde eine Anzahl von 376.800 Paketen pro Tag für Berlin (Stand 2017) ermittelt.

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden in Abbildung 20 die Aussagen des DHL-Sprechers sowie von Bogdanski (2017), das Ergebnis der Verflechtungsprognose sowie der deutschlandweite Durchschnittswert von 43 Paketsendungen für das Jahr 2023 gegenübergestellt. Dabei wird für jede Aussage bzw. jedes Ergebnis die Anzahl an *Paketen je Person* für das Jahr 2023 miteinander verglichen. Die Berechnung der Anzahl an *Paketen je Person* gemäß der Verkehrsverflechtungsprognose für die Stadt Berlin wurde in Kapitel 4.2 vorgenommen. Die in Bogdanski (2017) ermittelte Anzahl an Paketen pro Tag wurde zunächst auf das Jahr 2023 angepasst. Das Paketvolumen verzeichnete insgesamt zwischen dem Jahr 2017 und dem Jahr 2023 einen Anstieg von über 25 % (siehe Kapitel 2.1), sodass die 376.800 Pakete pro Tag auf das Jahr 2023 hochgerechnet circa 480.000 Paketen pro Tag entsprechen würden. Dies entspricht einer Anzahl von circa 0,13 Paketen pro Tag und 39 *Paketen je Person* für das Jahr 2023 in Berlin. Beim Vergleich der vier (hochgerechneten) Aussagen bzw. Ergebnisse für die Anzahl an *Paketen je Person* für das Jahr 2023 fällt auf, dass die Aussage des DHL-Sprechers sehr nah an dem deutschlandweiten Durchschnitt liegt (siehe Abbildung 20). Der von dem DHL-Sprecher genannte Wert erscheint somit plausibel, zudem Berlin bei den KEP-Sendungen pro Kopf leicht unter dem Durchschnitt gesehen wird (siehe Kapitel 4.1). Die Werte vom BIEK liegen nur leicht unter den Aussagen des DHL-Sprechers. Die aus der Verkehrsverflechtungsprognose ermittelten Werte fallen für Berlin trotz einer Hochskalierung auf das Jahr 2023 deutlich zu niedrig aus. Der genaue Grund hierfür ist unklar. Es besteht die Möglichkeit, dass die Ungenauigkeiten in der Hochrechnung für die Unstimmigkeiten verantwortlich sind. Die Umrechnung der Tonnen in Pakete basiert zudem rein auf der Annahme des durchschnittlichen Sendungsgewichts. In der Verkehrsverflechtungsprognose wird dieses nicht ersichtlich. Ebenfalls könnte der Aspekt eine Rolle spielen, dass Fahrzeuge unter 3,5 t Nutzlast nicht erfasst worden sind. Wie in Kapitel 2.3 erläutert, werden diese

Abbildung 20: Vergleich der versch. Aussagen (hochgerechnet) für das Jahr 2023
(Eigene Darstellung nach [Schubert et al. 2014a,b; Statistisches Bundesamt 2012, 2024a,b])

Fahrzeuge primär auf der letzten Meile eingesetzt. Es ist somit nur sehr eingeschränkt möglich, die Transportvolumina auf der letzten Meile der Verkehrsprognose direkt zu entnehmen. Durch die Annahme, dass die Nachfrage nach Post- und Paketsendungen durch die Summe der importierten sowie der innerhalb des Landkreises bzw. der Stadt transportierten Sendungen abgebildet wird, ist z. B. nicht auszuschließen, dass Pakete, deren Absenderin bzw. Absender sowie Empfängerin bzw. Empfänger sich im Zuständigkeitsbereich derselben Zustellbasis befinden, in dieser Zustellbasis verbleiben und nicht mit einem Fahrzeug über 3,5 t Nutzlast in das zuständige Paketzentrum transportiert werden. Diese Pakete würden innerhalb der Verkehrsprognose nicht erfasst werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass in oder in der Nähe der Zustellbasen sogenannte Fulfillment-Center angesiedelt sind. Produkte werden hier bei Bestellung direkt vor Ort durch DHL als Fulfillment-Service-Dienstleister verpackt [Dippold 2018] und anschließend direkt mit Fahrzeugen unter 3,5 t Nutzlast ausgeliefert. Diese Produkte werden somit zumindest nicht als klassisches Paket nach Berlin importiert und werden somit nicht als Import der Gütergruppe „Post, Pakete“ erfasst. Der genaue Einfluss von örtlichen Fulfillment-Centern wäre im Rahmen einer konkreten Simulation des Paketverkehrs in Berlin zu recherchieren.

4.4. Anpassung des bestehenden Tools

Die Nachfragemengen werden in der Regel je *carrier* und je festgelegtem Liefer- bzw. Zustellgebiet in der Input-Datei des Tools festgelegt. Um jedoch einen zusätzlichen, manuellen Rechenschritt zu vermeiden und den Berechnungsprozess zu optimieren, wurde die Ermittlung der Nachfragemenge für das betrachtete Gebiet direkt in das Tool integriert.

Der Ansatz „demandPerPerson“ verwendet den Parameter *Pakete je Person* (im Tool: *packagesPerPerson*), um die Nachfragemenge für das jeweilige Liefergebiet in Abhängigkeit von der dort ansässigen Bevölkerung zu berechnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Personen Online-Käuferinnen bzw. -käufer sind oder nicht, da sich die Berechnung der Pakete pro Person auf die gesamte Bevölkerung des jeweiligen Liefergebietes bezieht.

Abbildung 21: Stark vereinfachte Prozessdarstellung für die Nachfragegenerierung (Höhe)
(Eigene Darstellung)

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Gesamtnachfrage der gesamten Stadt oder des Landkreises bzw. der zugehörigen Shape-Datei in der Input-Datei als Nachfragemenge zu definieren (Ansatz „demandForShape“). Diese Nachfrage wird dann proportional zur Bevölkerungsmenge auf das jeweilige Liefergebiet verteilt. Eine detaillierte, kleinräumige Aufteilung der Nachfrage ist derzeit nicht implementiert, grundsätzlich lässt sich jedoch mit kleinräumigeren, aufgeteilten Shape-Dateien arbeiten, d.h. eine Stadt kann z. B. zweigeteilt werden, wenn für beide Teilgebiete die Teilnachfrage bekannt ist.

Im Regelfall wird in dem bestehenden Tool die Bevölkerung nur eingelesen, wenn diese auch für die Verteilung der Nachfrage auf konkrete Wohnorte genutzt wird. Somit musste das Tool angepasst werden, um die Bevölkerung unabhängig von der Verteilung einzulesen und bei Verteilung auf Links wieder zu löschen (siehe Abbildung 21). Die verschiedenen Ansätze zur Verteilung der Nachfrage werden im folgenden Kapitel erläutert.

5. Räumliche Verteilung der Paketnachfrage

Ziel dieses Kapitels ist es zu ermitteln, inwiefern das Tool „freightDemandGeneration“ [VSP Berlin o. D.] für eine realistische räumliche Verteilung der Sendungsmenge an Paketen angepasst werden muss. Dafür werden verschiedene „Einstellungen“ und Input-Parameter an einem 9x9-Netzwerk aus Einbahnstraßen sowie an Beispielgebieten ausprobiert. Anschließend wird die räumliche Verteilung der Paketnachfrage beispielhaft für ein Gebiet generiert, analysiert und verfeinert.

5.1. Räumliche Verteilung der Nachfrage

Das Tool „freightDemandGeneration“ ermöglicht anhand festzulegender Parameter die gegebene Gesamtnachfrage auf ein Gebiet zu verteilen. Mit dem generierten Output lässt sich mithilfe von jsprit die Tourenplanung durchführen und anschließend mit MATSim der Frachtverkehr simulieren. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze für die Verteilung der gegebenen Nachfrage mithilfe des Tools:

- Verteilung der Nachfragemenge unabhängig von den Bevölkerungswohnorten auf Links (hier: Straßen bzw. Straßenabschnitte)
- Verteilung der Nachfragemenge an prozentualen Anteil der Bevölkerung (plans-Datei)

Bei allen Tests wird nur ein Carrier mit einem Depot implementiert. Es werden i. d. R. 15 Nachfrageeinheiten und keine Jobs in der Input-Datei festgelegt.

Verteilung auf Links

Sind nur zu verteilende Nachfrageeinheiten und keine Anzahl an Jobs, keine Bevölkerung und keine Shape-Datei bzw. -Flächen definiert, wird die Nachfrage pseudozufällig auf die möglichen Links des gegebenen Netzwerkes verteilt. Dazu wird mit der Java-Klasse „Random“ durch die Setzung des sogenannten „seed“ eine bei jeder Ausführung des Programms reproduzierbare Zufallszahlenfolge generiert, mithilfe derer jeweils eine Nachfrageeinheit (rote Punkte) einem pseudozufälligen Link zugeordnet wird (siehe Abbildung 22a). Das Tool reproduziert somit bei gleichen Input-Dateien und gleichen Parametern bzw. Einstellungen die Nachfrageverteilung. Übersteigt die Anzahl der zu verteilenden Nachfrageeinheiten die Anzahl an Links, werden die Nachfrageeinheiten proportional zur Länge der einzelnen Links aufgeteilt. Auch dieses Ergebnis ist somit reproduzierbar. Legt man mithilfe einer Shape-Datei ein Liefer- bzw. Zustellgebiet fest („areasSecondJobElement“), wird die Nachfrage analog zu dem zuvor beschriebenen Verfahren in dem entsprechenden Liefergebiet verteilt (siehe „rotes Gebiet“, Abbildung 22b). Die Nachfrage wird mittig von dem zugeordneten Link platziert.

Das bestehende Tool erfordert keine weitere Modifizierung, wenn die Nachfrage unabhängig von der Bevölkerung auf Links verteilt wird.

Abbildung 22: Verteilung von Nachfrageeinheiten ohne Bevölkerung
(Darstellung mit *Via*)

Verteilung auf Personen

Sollen Bevölkerungsdaten in die Nachfrageverteilung miteinbezogen werden, können die „plans.xml“- bzw. „population.xml“-Dateien von den MATSim-Personenverkehrsszenarien genutzt werden. Diese Dateien beschreiben die Verkehrsnachfrage der Agenten und erhalten eine Liste an Personen. Jede Person besitzt mindestens einen Tagesplan. Durch die Dateien werden zudem der Wohnort des Agenten und ggf. das Alter und das Geschlecht des Agenten spezifiziert [Horni et al. 2024].

Da die Bevölkerungsdateien in MATSim i. d. R. nicht vollständig die Bevölkerung sondern nur einen repräsentativen Anteil der Bevölkerung enthalten, muss ein „Upsampling“ (deutsch: Hochskalierung) stattfinden, sodass eine 100 %-Simulation durchgeführt werden kann. Dabei kann in dem Tool „Freight Demand Generation“ ausgewählt werden, ob gar kein „Upsampling“ stattfinden soll, ob mehr Wohnorte („createMoreLocations“) generiert werden sollen oder ob die Nachfrage pro Person erhöht („increaseDemandOnLocation“) werden soll. Bei letzterer wird die Anzahl an Nachfrageeinheiten aus der Input-Datei auf 100 % skaliert und auf die gegebene Bevölkerung verteilt (siehe Abbildung 23b). Die Einstellung „createMoreLocations“ kann genutzt werden, wenn in der Input-Datei festgelegt wurde, dass nicht 100 % der Bevölkerung Pakete erhalten sollen. Ist dies der Fall, werden bereits „aussortierte“ Personen/Wohnorte als mögliche Nachfrageorte wieder aufgenommen. Werden mehrere Nachfrageeinheiten bzw. Pakete in einem Job bzw. Stopp (z. B. bei „increaseDemandOnLocation“) zusammengefasst, werden die Lieferzeiten addiert.

Das bestehende Tool erfordert keine weitere Modifizierung, wenn die Nachfrage auf einen zufälligen Anteil oder die gesamte Bevölkerung verteilt wird.

Abbildung 23: Einfluss der Bevölkerungsdaten und des Alters auf die Nachfrageverteilung
(Darstellung mit Via)

Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur

Da in der Regel weniger Pakete als Personen vorhanden sind, werden im bestehenden Tool pseudozufällig Personen aus der Liste der möglichen Empfängerinnen und Empfänger entfernt. Um Einfluss darauf zu nehmen, welche Personen der Bevölkerung pseudozufällig entfernt werden, wird die Altersstruktur beachtet. Dafür wird im Rahmen dieser Arbeit auf Statistiken zum Onlineshopping zurückgegriffen, die in Kapitel 2.2 bereits erläutert wurden. Zum einen sind Statistiken darüber verfügbar, welcher Anteil an Personen jeder Altersgruppe online Produkte bestellt hat (z. B. Statistisches Bundesamt (2024b)). Des Weiteren sind Statistiken darüber verfügbar, wie sich das Gesamtvolumen an Onlinekäufen auf verschiedene Altersgruppen aufteilt (z. B. VuMA (2021)). Beide Statistiken geben keinen Aufschluss darüber, wie hoch das Paketvolumen für eine bestimmte Altersverteilung anzunehmen ist, sondern nur, wie sich das Gesamtvolumen gemäß des Alters aufteilt. Um diese beiden Arten von Statistiken in das Programm zu integrieren, wurden zunächst eine Testbevölkerung (siehe Tabelle 5) und Teststatistiken (siehe Tabelle 6 und Tabelle 7) erstellt.

Für die Implementierung im Tool wird die Klasse *DemandReaderFromCSV.java* so modifiziert, dass die Bevölkerungs-Datei zu Beginn der Nachfragegenerierung und -verteilung innerhalb des Tools so angepasst wird, dass nur diejenigen Anteile je Altersgruppe bestehen bleiben, die online Pakete bestellen. D. h. von allen über 76-Jährigen der (Sub-)Bevölkerung bleiben z. B. 0 % bestehen (siehe Tabelle 6). Unabhängig davon wird weiterhin zunächst, je nachdem ob auf die Shape-Datei gefiltert werden soll („usePopu-

Tabelle 5: Testbevölkerung

Alter	19	20	30	40	50	60	70	80
Personen	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 6: Testanteil Online-Shoppende nach Altersgruppe (ageGroupDemandShare)

Altersgruppen	Anteil	Anzahl Personen	zu entfernende Personen
0-15	0 %	0	0
16-25	100 %	2	0
26-45	100 %	2	0
46-65	100 %	2	0
66-75	100 %	1	0
ab 76	0 %	1	1

Tabelle 7: Testanteil an Onlinekäufen nach Alter (demandDistributionPerAgeGroup)

Altersgruppen	Anteil an Gesamtvolumen	Personen
0-13	0 Pakete (0 %)	0
14-19	6 Pakete (20 %)	1
20-29	6 Pakete (20 %)	1
30-39	6 Pakete (20 %)	1
40-49	3 Pakete (10 %)	1
50-59	3 Pakete (10 %)	1
60-69	3 Pakete (10 %)	1
ab 70	3 Pakete (10 %)	1
Gesamt	100 %	7

lationInShape“) und/ oder Liefergebiete festgelegt wurden, die Bevölkerung innerhalb des Tools entsprechend reduziert. Zur Berücksichtigung der Altersstruktur wurde nach diesem Schritt u. a. die Methode *modifyPopulation* ergänzt (siehe Abbildung 24). In dieser Methode wird zuerst die ebenfalls ergänzte Methode *getAgeDistribution* aufgerufen, um die Altersverteilung der (Sub-)Bevölkerung zu ermitteln. Diese setzt sich bei der Testbevölkerung wie in Tabelle 5 zusammen. In der Methode werden die Personen den verschiedenen Altersgruppen zugeordnet und somit die Anzahl an vorhandenen Personen je Altersgruppe ermittelt. Mithilfe der gegebenen Altersgruppen, dem Anteil dieser Altersgruppe, welcher als Empfänger bzw. Empfängerin in Betracht kommt und der Anzahl an verfügbaren Personen in dieser Altersgruppe, werden alle verfügbaren Personen der Bevölkerungs-Datei in einer reproduzierbaren, zufälligen Reihenfolge durchgegangen und entfernt, wenn schon ausreichend Personen dieser Altersgruppe als möglicher Empfänger bzw. mögliche Empfängerin ausgewählt wurden. Wie in Abbildung 23c zu erkennen, reduziert sich die Testbevölkerung bestehend aus acht Personen (siehe blaue Punkte) somit auf sieben Lieferstandorte bzw. Personen, da die 80-jährige Person keine Nachfrage hat (siehe Pfeil).

Im zweiten Schritt wird die zuvor im Tool errechnete (siehe Kapitel 4.4) oder gegebene Nachfrage (hier 15 Einheiten bzw. 30 auf 100 % skaliert) gemäß Tabelle 7 auf die verschiedenen Altersgruppen je nach Anteil an der Gesamtnachfrage verteilt. Die Altersgruppen

Abbildung 24: Stark vereinf. Prozessdarstellung für die Berücksicht. der Altersstruktur
(Eigene Darstellung)

sind aufgrund der gegebenen Statistik anders als in Tabelle 6. Zunächst wird durch die Methode *getDemandAndPersonsPerAgeGroup* erneut aufgrund der anderen Altersgruppen die mögliche Anzahl an Empfängern bzw. Empfängerinnen ermittelt und schließlich die Gesamtnachfrage bzw. -paketmenge auf die verschiedenen Altersgruppen aufgeteilt. Für die Aufteilung der Nachfrage auf die einzelnen Personen wird der jeweilige zu beliefernde Link (*linkDelivery*) nicht mehr pseudozufällig aus allen zuvor ermittelten möglichen Links ausgewählt (bei Verteilung auf Personen die dem Agenten am nächsten stehende Links), sondern es wird eine pseudozufällige Person aus den möglichen Empfängern bzw. Empfängerinnen ausgewählt, der dem Agenten am nächsten stehende Link ermittelt (Methode *findNextPossiblePersonLink*) und diesem dann die Nachfrage zugeteilt. Dadurch, dass sich nun dem zu beliefernden Link *linkDelivery* ein spezifischer Agent/ eine spezifische Person zuzuordnen lässt, kann durch das Alter dieses Agenten und dem Nachfrageanteil der Altersgruppe gemäß Tabelle 7 die jeweilige Nachfrage zugeordnet werden.

5.2. Analyse und Verfeinerung der Paketverteilung

Zur Überprüfung sowie Verfeinerung der Nachfrageverteilung wurde die Nachfrage teilweise für die PLZ-Gebiete 10555 und 10587 in Berlin Mitte und Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf generiert. Die dort 271 (1 %), 2.904 (10 %) bzw. 29.649 (100 %) wohnenden Agenten haben eine Altersverteilung wie in Abbildung 25 zu sehen. Unter der Annahme von 0,14 Paketen pro Person ergibt sich ohne Upsampling eine Nachfragemenge von 38, 407 bzw. 4.151 Paketen, die auf die Agenten zu verteilen sind.

Abbildung 25: Altersverteilung je Sample-Größe
(Eigene Darstellung nach [Amt für Statistik 2024])

Tabelle 8: Personen mit Nachfrage je Bevölkerungs-Sample

Altersgruppe	Personen ...						
	... mit Nachfrage (%)	... bei 1 %	davon mit Nachfrage	... bei 10 %	davon mit Nachfrage	... bei 100 %	davon mit Nachfrage
bis 15	0	36	0	347	0	3441	0
16-25	71,5	27	19	399	285	3791	2711
26-45	78,2	74	58	890	696	8963	7009
46-65	66,2	87	58	828	548	8356	5532
66-75	43,3	16	7	155	67	1636	708
76 oder älter	0	31	0	285	0	3462	0
Summe	-	271	142	2.904	1.596	29.649	15.960

Abbildung 26: Pakete je Altersgruppe bei einem Paket je Empfängerin bzw. Empfänger
(Eigene Darstellung)

Überprüfung der räumlichen Verteilung

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, werden unabhängig von der Größe des Bevölkerungssample, die Agenten entsprechend dem Anteil der Online-Shopper pro Altersgruppe reduziert, so dass nur noch der Anteil der Personen dieser Altersgruppe übrig bleibt (siehe Tabelle 8). Es verbleiben jeweils circa 50 % der Agenten. Im zweiten Schritt wird die Nachfrage auf die Altersgruppen entsprechend dem Anteil der Online-Käufe pro Altersgruppe verteilt. Die Altersgruppen unterscheiden sich dabei. Tabelle 9 zeigt die möglichen Empfänger und Empfängerinnen pro Altersgruppe sowie die Nachfrage, die auf diese Personen je Altersgruppe aufzuteilen ist. Die Nachfrage wurde dabei nicht hochskaliert. Da in jedem Szenario mehr Agenten mit Nachfrage vorhanden als Pakete zu verteilen sind, werden je Altersgruppe pseudozufällige Agenten nicht mit Paketen „versorgt“. Jeder Agent bekommt maximal ein Paket. Je höher das Bevölkerungssample, desto höher die Genauigkeit in der Verteilung je Alter (siehe Abbildung 26).

Tabelle 9: Nachfrage je Altersgruppe und Bevölkerungssample

Altersgruppe	Anteil an Nachfrage (%)	1 %	1 % Nachfrage	10 %	10 % Nachfrage	100 %	100 % Nachfrage
bis 13	0	0	0	0	0	0	0
14-19	7,4	10	3	118	30	972	307
20-29	18,5	27	7	303	75	3.038	768
30-39	20,7	22	8	345	84	3.505	859
40-49	17,1	30	6	325	70	3.303	710
50-59	18,9	30	7	287	77	2.883	785
60-69	11,5	18	4	183	47	1.870	477
70 oder älter	5,9	5	3	35	24	389	245
Gesamt	100,0	142	38	1.596	407	15.960	4.151

Einführung einer Zufallsverteilung (Poisson)

Da in der Realität nicht jede Empfängerin bzw. jeder Empfänger genau ein Paket bekommt, ist für eine realitätsnahe Verteilung der Pakete eine Zufallsverteilung zu nutzen. Insbesondere eignet sich dafür die Poisson-Verteilung, da sie die Anzahl unabhängiger Ereignisse modelliert und ermöglicht, dass Empfängerinnen bzw. Empfänger unterschiedlich viele Pakete erhalten [Wehrspohn und Ernst 2022, S. 7]. Die durchschnittliche Anzahl an Paketen pro Empfängerin bzw. Empfänger wurde in Kapitel 2.3 hergeleitet. Sie liegt demnach in Deutschland bei 1,6 Paketen pro Empfängerin bzw. Empfänger. Als Empfängerin bzw. Empfänger werden nur diejenigen Personen in der Bevölkerung bezeichnet, die zu dem betrachteten Zeitpunkt mindestens ein Paket erhalten. Für den Wert von 1,6 Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger ($\lambda = 1,6$) ergibt sich eine wie in Abbildung 27 zu sehende Verteilung. Da sich der Wert von 1,6 Paketen jedoch nur auf Personen bezieht, die mindestens ein Paket empfangen und somit Empfängerin bzw. Empfänger sind, ist $\lambda = 0,6$ anzunehmen und nachträglich „zu verschieben“.

Die Schwierigkeit, die Verteilung in das Tool zu integrieren, bestand darin, dass die aus der Zufallsverteilung folgende Paketverteilung reproduzierbar bleibt. So wird die Poisson-Verteilung primär für die Wahrscheinlichkeiten, abhängig vom Erwartungswert λ , generiert. Anschließend wird die Frequency-Klasse genutzt, um abhängig von der Anzahl der möglichen Empfängerinnen und Empfänger die Häufigkeiten der erwarteten Paketmengen zu ermitteln und in einer „Liste“ zu speichern. Die Klasse RouletteWheel ermöglicht die zufällige, jedoch reproduzierbare Auswahl von den in dieser Liste gespeicherten Elementen (siehe Code-Snippet 1).

Abbildung 27: Poisson-Verteilung mit verschiedenen λ
(Eigene Darstellung)

Code-Snippet 1: Roulette Wheel

```
PoissonDistribution poisson = new PoissonDistribution(0.6);
Frequency frequency = new Frequency();

for (int i=0; i<11; i++){
    frequency.incrementValue(i+1,Math.round(poisson.probability(i)*numberOfJobs));
}

RouletteWheel rouletteWheel =
    RouletteWheel.Builder.newInstance(frequency).setRandom(rand).build();
```

Nach Implementierung der Poisson-Verteilung ergibt sich die Verteilung wie in Abbildung 28 zu sehen. Erneut ist die Verteilung näher dem Soll je größer das Bevölkerungssample. Im 1 %-Szenario bekommen 247 der 271, im 10 %-Szenario 2.653 der 2.904 und im 100 %-Szenario 27.097 von 29.649 keine Pakete, was in allen Fällen circa 91 % der in dem Gebiet wohnenden Personen entspricht.

Abbildung 28: Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger
(Eigene Darstellung)

6. Nachfragegenerierung sowie -verteilung Berlin und Görlitz (Lausitz)

Ziel dieses Kapitels ist die Nachfragegenerierung sowie -verteilung für die ausgewählten PLZ-Gebiete in Berlin und der Lausitz. Anschließend werden mögliche Einflussfaktoren auf die Nachfrageverteilung identifiziert. Für die Nachfragegenerierung sowie -verteilung ist die Höhe der Nachfrage für die gesamte Stadt Berlin bzw. für den gesamten Landkreis Görlitz oder der Parameter *Pakete pro Person* anzugeben. Zudem ist die durchschnittliche Anzahl an Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger festzulegen, sodass die Aufteilung der Pakete gemäß der in Kapitel 5.2 eingeführten Poisson-Verteilung auf die verschiedenen Empfängerinnen bzw. Empfänger erfolgt. Der Wert wird gemäß Kapitel 2.3 auf 1,6 Pakete festgelegt. Weitere Parameter wie der Stoppfaktor, die maximale Beladung der Fahrzeuge und die maximale Tourdauer sind erst für die darauffolgende Tourenplanung von Relevanz. Die gewählten Einstellungen im modifizierten Freight Demand Generation Tool werden in Anhang A.1 erläutert.

6.1. Vergleich verschiedener Verteilungsansätze

Um die optimale Nachfrageverteilungsvariante und die Unterschiede ermitteln zu können, soll die Nachfrage gemäß der in Kapitel 5.1 vorgestellten Varianten auf die jeweiligen Untersuchungsgebiete verteilt werden:

- Verteilung auf Links
- Verteilung auf Bevölkerung ohne Berücksichtigung der Altersstruktur
- Verteilung auf Bevölkerung mit Berücksichtigung der Altersstruktur

Definition der zu verteilenden Nachfrage und der betrachteten Liefergebiete

Für Berlin wurden als Liefergebiet das PLZ-Gebiet 10555 in Berlin Mitte (Ortsteile Hansviertel und Moabit) und das PLZ-Gebiet 10587 in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf (Ortsteil Charlottenburg) als Teil des Zuständigkeitsbereiches 13 (siehe Abbildung 29) betrachtet. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte wurde nicht der gesamte Zuständigkeitsbereich als ein Liefergebiet betrachtet. Im PLZ-Gebiet 10587 befinden sich u. a. mehrere Gebäude der Technischen Universität Berlin sowie Wohngebäude. Das PLZ-Gebiet 10555 ist primär durch Wohnbebauung geprägt. Es wird angenommen, dass beide PLZ-Gebiete von der mechanischen Zustellbasis Berlin-Charlottenburg (Depot Nr. 13), lokalisiert in Berlin-Spandau aus beliefert werden. Es sind insgesamt 29.649 Agenten in beiden PLZ-Gebieten lokalisiert. Das Liefergebiet wird im Folgenden Liefergebiet 10555 und 10587 genannt.

Im Landkreis Görlitz werden die PLZ-Gebiete 02894, 02829 und 02827 als ein Liefergebiet betrachtet. Das Liefergebiet entspricht dem gesamten Zuständigkeitsbereich 2 und wird im Folgenden Liefergebiet Görlitz-Mitte genannt (siehe Abbildung 30). Dieses umfasst Teile

Abbildung 29: Übersicht Liefergebiet 10555 und 10587
(Eigene Darstellung)

Abbildung 30: Übersicht Liefergebiet Görlitz-Mitte
(Eigene Darstellung)

der Stadt Görlitz, die Stadt Reichenbach/O.L. sowie die Gemeinden Markersdorf, Königshain, Schöpstal, Neißeaue und Vierkirchen. Die Stadt Reichenbach/O.L. hat dabei Stand 2023 eine Bevölkerungsdichte von 77 E./km^2 , Görlitz als gesamte Stadt 838 E./km^2 [Statistisches Bundesamt 2023b], wobei das PLZ-Gebiet 02827 nur einen Teil von Görlitz und nicht den Innenstadtbereich umfasst. Insgesamt wird der Landkreis als dünn besiedelter

ländlicher Kreis eingestuft (siehe Kapitel 3.1), d. h. ohne Groß- und Mittelstädte beträgt die Bevölkerungsdichte unter 100 E./km^2 [BBSR 2023]. In dem Liefergebiet wohnen in dem 100 %-Szenario 32.788 Agenten bzw. Personen. Das PLZ-Gebiet 02827 Görlitz beheimatet mehr als die Hälfte der Agenten. Der gesamte Landkreis Görlitz besteht zu circa 80 % aus Vegetationsfläche. Die Wohnbaufläche sowie Industrie- und Gewerbefläche betragen unter zehn Prozent der Gesamtfläche [Statistisches Landesamt 2023]. Es wird angenommen, dass als Depot der Standort Markersdorf, am Hoterberg fungiert.

Die zu verteilende Nachfrage beträgt für den Vergleich der verschiedenen Varianten den deutschen Durchschnitt von 0,14 Paketen pro Kopf pro Tag (43 Pakete pro Kopf pro Jahr). Es wird nur die Paketmenge der DHL verteilt, die 49 % beträgt (siehe Kapitel 2.1). Auf die beiden PLZ-Gebiete in Berlin sind somit bei 29.649 Agenten 2.034 Pakete und für das Liefergebiet in Görlitz bei 32.788 Agenten 2.249 Pakete zu verteilen. Für die Generierung sowie Verteilung der Nachfrage werden die PLZ-Gebiete als Liefergebiet jeweils zusammen betrachtet, d. h. es wird nicht zwischen den PLZ-Gebieten differenziert. Für die Altersstatistiken wurden die in Kapitel 2.2 beschriebenen Statistiken genutzt. Haben mehrere Agenten an demselben Link eine Nachfrage, wird diese für diesen Link zusammengefasst (`combineJobs = TRUE`).

Verteilung der Nachfrage auf Links (*toRandomLinks*)

In dem Berliner Untersuchungsgebiet übersteigt die Nachfragemenge von 2.034 Paketen die Anzahl an möglichen Links. Somit wird die Nachfrage auf 422 der 438 möglichen Links, d. h. keine Autobahnen (engl.: motorways) und keine reinen ÖPNV-Links, proportional zur Länge verteilt. Längere Links sind mit mehr Nachfrage versehen (dunklere/größere Kreise). Mehrheitlich wurden ein bis neun Pakete je Link verteilt (siehe Abbildung 31). Im betrachteten Liefergebiet des Landkreises Görlitz ist die Nachfragemenge mit 2.249 Paketen geringer als die Anzahl der 3.201 möglichen Links, sodass die Nachfrage pseudozufällig mit der Größe „1“ auf diese Links verteilt wird (siehe Abbildung 32).

Abbildung 31: Pakete je Link im Liefergebiet 10555 und 10587
(Eigene Darstellung)

Abbildung 32: Pakete je Link im Liefergebiet Görlitz-Mitte
(Eigene Darstellung)

Abbildung 33: Verteilung auf Links in 10555 und 10587
(Eigene Darstellung)

Abbildung 34: Verteilung auf Links im Liefergebiet Görlitz-Mitte
(Eigene Darstellung)

Die Verteilung auf Links und somit Straßenabschnitte hat zur Folge, dass in Berlin alle und in der Lausitz über zwei Drittel der im Netzwerk möglichen Links eine Nachfrage zugeteilt bekommen, auch wenn sich dort keine Gebäude in der (unmittelbaren) Nähe befinden. In urbanen Gebieten wie der Stadt Berlin besteht diese Problematik insbesondere an großen Kreuzungsbereichen. Obwohl diese üblicherweise nicht als Zufahrtsstraße zu den umliegenden Gebäuden dienen, kommt es an diesen Orten zu einer Häufung der Nachfrage (siehe Ernst-Reuter-Platz ersichtlich in Abbildung 33). Folglich kommt es durch die großen Kreuzungsbereiche zu einer Verzerrung der räumlichen Verteilung der Nachfrage. In einem ländlichen Gebiet wie dem Liefergebiet Görlitz-Mitte werden zwar ebenfalls Nachfragehäufungen an Kreuzungen ersichtlich (siehe Abbildung 34, untere Detailkarte). Allerdings zeigt sich hier ein weiteres Problem bei der Verteilung auf Links. So wird auch Nachfrage auf Landstraßen verteilt, in deren Nähe gar keine Bebauung ist. Da die Anzahl an Links in bebauten Gebieten jedoch höher ist als zwischen diesen, konzentriert sich die Nachfrage insgesamt auf die bebauten Gebiete. Es wird nicht zwischen Wohn- und Misch- bzw. Gewerbebebauung unterschieden. Somit befindet sich auch Nachfrage in Gebieten mit vorwiegend Gewerbe. Durch das Setzen der Nachfrage auf die Mitte der Links ist in den Karten auch Nachfrage auf Brücken oder im Wasser zu sehen).

(a) in 10555 und 10587

(b) in Görlitz-Mitte

Abbildung 35: Pakete je Empfänger bzw. Empfängerin
(Eigene Darstellung)

Verteilung auf Personen ohne und mit Berücksichtigung der Altersstruktur

In dem Berliner Zustellgebiet resultiert die Verteilung der Nachfrage auf Personen ohne und mit Berücksichtigung der Altersstruktur in einer Verteilung der Pakete je Empfänger bzw. Empfängerin, die nahezu der vorgegebenen Poissonverteilung entspricht (siehe Abbildung 35a). Gleiches gilt für das in der Lausitz betrachtete Gebiet (siehe Abbildung 35b). Die Anzahl an Paketen je Link ist für beide betrachtete Gebiete im Durchschnitt höher als bei der Verteilung auf zufällig Links (siehe Abbildung 31 und Abbildung 32). Dies wird dadurch bedingt, dass bei Verteilung der Nachfrage auf Personen in beiden Gebieten weniger als die Hälfte Links insgesamt mit Nachfrage versehen werden.

Bei Verteilung der Pakete auf Personen in dem Berliner Zustellgebiet ohne Berücksichtigung der Altersstruktur werden insgesamt 1.239 Personen an 175 Links beliefert. Unter Berücksichtigung der Altersstruktur wird die gleiche Anzahl an Personen an 182 Links beliefert. Die Berücksichtigung der Altersstruktur führt lediglich zu einer geringfügigen Veränderung der räumlichen Verteilung im Vergleich zur Verteilung der Pakete auf Personen ohne Berücksichtigung der Altersstruktur (siehe Abbildung 37). Im Gegensatz zur Verteilung auf Links ist die räumliche Verteilung der Nachfrage auf Personen bzw. Wohnorte realitätsnäher. So werden beispielsweise keine Links mit einer Nachfrage versehen, denen keine Wohnhäuser zugeordnet werden (siehe Abbildung 36 und Abbildung 37). Die Anzahl an Paketen in dem PLZ-Gebiet 10587 steigt durch die Berücksichtigung des Alters, während sie in dem PLZ-Gebiet 10555 sinkt. Diese Diskrepanz lässt sich durch die höhere Anzahl an Agenten in den Altersgruppen über 75 bzw. unter 16 Jahren im PLZ-Gebiet 10555 im Vergleich zum PLZ-Gebiet 10587 erklären, die keine Nachfrage zugeordnet bekommen (siehe auch Kapitel 3.1 und Kapitel 5.1).

Im Vergleich zu dem in Berlin betrachteten Gebiet verteilt sich die Nachfrage in dem Lausitzer Gebiet bei Verteilung der Nachfrage auf Personen räumlich deutlich stärker (siehe Abbildung 38 und Abbildung 39). Ohne Berücksichtigung der Altersstruktur werden insgesamt 1.373 Personen an 701 Links beliefert (in Berlin sind es 1.239 Personen an

Abbildung 36: Verteilung auf Personen in 10555 und 10587
(Eigene Darstellung)

Abbildung 37: Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur in 10555 und 10587
(Eigene Darstellung)

175 Links). Unter der Berücksichtigung des Alters verändert sich die Nachfrageverteilung räumlich ebenfalls nur geringfügig. Görlitz ist das einzige PLZ-Gebiet, welches durch die Berücksichtigung des Alters eine höhere Anzahl an Paketen als Nachfrage erhält. Dies war nicht erwartbar, da der Anteil an Agenten in einem Alter über 75 oder unter 16 in diesem PLZ-Gebiet am höchsten ist. Unter Berücksichtigung der Altersstruktur werden insgesamt 1.375 Personen an 674 Links beliefert. Das PLZ-Gebiet Görlitz ist im Liefergebiet am bevölkerungsreichsten, sodass die Anzahl an Paketen bei Verteilung der Nachfrage auf Personen unabhängig von Berücksichtigung der Altersstruktur in diesem Gebiet von unter 700 Paketen auf über 1.000 Pakete steigt. In den anderen beiden PLZ-Gebieten sinkt die Anzahl an Paketen bei Berücksichtigung der Wohnorte im Vergleich zur Verteilung auf Links. Insgesamt konzentriert sich die Verteilung der Nachfrage auf Personen bzw. Wohnorte wie die Verteilung auf Links in dem betrachteten Liefergebiet auf bebauten Gebiete. Aufgrund der Annahme einer Poissonverteilung wird die Nachfrage jedoch nicht mehr in der Einheit „1“ verteilt (siehe Abbildung 32).

Abbildung 38: Verteilung auf Personen im Liefergebiet Görlitz-Mitte
(Eigene Darstellung)

Erkenntnisse aus dem Vergleich der verschiedenen Verteilungsansätze

Beim Vergleich der verschiedenen Ansätze für sowohl ein urbanes wie auch ein ländliches Gebiet wird deutlich, dass die Verteilung auf Links für beide Raumtypen nur bedingt realitätsnah ist. In sehr urbanen Räumen erscheint die Verteilung der Nachfrage propor-

Abbildung 39: Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur im Liefergebiet Görlitz-Mitte
(Eigene Darstellung)

tional zur Länge des Links grundsätzlich realistisch, da anzunehmen ist, dass die Anzahl an möglichen Empfängerinnen und Empfängern ebenfalls mit der Länge des Links steigt. Insbesondere Kreuzungsbereiche verfälschen jedoch die räumliche Verteilung. In Gebieten mit gemischten Gebietstypen ist die Verteilung auf Links hingegen nicht realistisch, da die unterschiedliche Dichte potenzieller Empfängerinnen und Empfänger nicht berücksichtigt wird. Für das in der Lausitz betrachtete Gebiet zeigt sich, dass sich die Nachfrage bei einer Verteilung auf Links zwar auf die bebauten Gebiete konzentriert, da sich in diesen im Vergleich mehr Links befinden, aber durch die Verteilung von maximal einem Paket je Link die Dichte an möglichen Empfängerinnen und Empfängern je Link nicht berücksichtigt wird. Übersteigt die Anzahl an zu verteilenden Paketen die Anzahl an möglichen Links, würde die Länge der Links berücksichtigt werden. Problematisch könnte hier sein, dass ländliche Gebieten wie die Lausitz oft lange Links (z. B. Landstraßen) zwischen Gemeinden und kurze Links in den bebauten Bereichen aufweisen. Eine Verteilung proportional zur Länge der Links würde somit dazu führen, dass längere Links außerhalb der bebauten Gebiete eine überproportional hohe Nachfrage erhalten, obwohl dort weniger potenzielle Empfängerinnen und Empfänger existieren.

Die Berücksichtigung der Altersstruktur hat lediglich einen geringen Einfluss auf die räumliche Verteilung der Nachfrage. Die absolute Höhe der Nachfrage je PLZ-Gebiet variiert jedoch in der Abhängigkeit davon, ob die Altersstruktur berücksichtigt wurde.

Abbildung 40: Pakete je PLZ in 10555 und 10587, abhängig von Nachfragehöhe
(Eigene Darstellung)

6.2. Identifizierung möglicher Einflussfaktoren auf die Nachfrageverteilung

Im Folgenden wird untersucht, inwiefern die Gesamtnachfragehöhe und die Wahl der Gebietsgröße sowie das Upsampling einen Einfluss auf die Nachfrageverteilung haben.

Einfluss der Gesamtnachfragehöhe auf die Nachfrageverteilung

Für die Ermittlung des Einflusses der Gesamtnachfragehöhe auf die Nachfrageverteilung werden für das Berliner Liefergebiet drei Gesamtnachfragehöhen untersucht, dessen Herleitung und Quellen in Kapitel 4.3 erläutert werden: Zum einen der deutsche Durchschnitt von 0,14 Paketen je Person (für DHL nur 49 %), zum anderen die von DHL genannte Menge von 250.000 Paketen sowie eine Menge von circa 300.000 Paketen aus der Verkehrsprognose (für DHL nur 49 %). Durch die Veränderung der Gesamtnachfragehöhe verändert sich die Paketmenge für beide PLZ-Gebiete zusammen proportional. Betrachtet man jedoch beide Gebiete einzeln, wird deutlich, dass Berlin Moabit (10555) bei einer DHL-Gesamtnachfrage von 250.000 prozentual leicht mehr Pakete als bei 0,14 Paketen je Person bekommt (siehe Abbildung 40). Bei Reduzierung der DHL-Gesamtnachfrage auf 147.000 reduziert sich die Nachfrage für beide PLZ-Gebiete gleich stark um circa 43 % im Vergleich zu den 0,14 Paketen je Person. Der Anteil von Personen ohne Paket steigt von circa 96 % auf fast 98 %.

Für das Liefergebiet im Landkreis Görlitz wird eine weitere Gesamtnachfragemenge erprobt. Im Rahmen der Analyse der Verkehrsverflechtungsprognose (siehe Kapitel 4.3) wurde für den gesamten Landkreis eine Nachfrage von gerundet 29.000 Paketen ermittelt, d. h. mit der DHL 14.210 Pakete. Dies entspricht circa 0,12 Paketen je Person pro Tag. Im ersten Schritt werden 782.182 von 1.036.571 Agenten aus der Bevölkerung entfernt, da diese nicht im Landkreis Görlitz lokalisiert sind. Die 254.389 Agenten des Landkreises werden aufgrund ihres Wohnortes außerhalb des Liefergebietes auf 32.788 Agenten reduziert. Die Nachfrage für das Liefergebiet ergibt sich aus dem Anteil der Agenten im Liefergebiet an den Agenten des gesamten Landkreises und reduziert sich damit auf von 2.249 auf 1.832 Pakete. Es werden 1.126 Agenten an 596 Links statt 1.375 Agenten an 674 Links beliefert. In absoluten Zahlen sinkt die Paketanzahl im PLZ-

Abbildung 41: Pakete je PLZ in Görlitz, abhängig von Nachfragehöhe
(Eigene Darstellung)

Gebiet Görlitz am stärksten, prozentual im PLZ-Gebiet Markersdorf (siehe Abbildung 41).

Die Gesamtnachfragehöhe für das gesamte Gebiet hat somit einen Einfluss auf die Nachfragehöhe der einzelnen Gebiete und die Anzahl an Empfängerinnen bzw. Empfängern. Dies unterstreicht bei der Simulation eines konkreten Gebietes die Notwendigkeit, die Nachfragehöhe u. a. durch mehrere Datenquellen zu verifizieren. Zudem erscheint die Aufteilung des Gebietes in kleinräumigere Gebiete sinnvoll, um die Nachfrage je kleinräumigem Gebiet konkret mit unterschiedlichen Parametern festlegen zu können. Der gewählte Ansatz (*demandPerPerson* oder *demandForShape*) hat keinen Einfluss auf die Nachfrageverteilung. Bei gleicher Gesamtnachfragehöhe für dasselbe Gebiet ist die Verteilung identisch.

Einfluss der Gebietsgröße auf die Nachfrageverteilung

Um die Auswirkungen einer Veränderung der Grenzen des Liefergebietes und somit dessen Größe auf die Nachfrageverteilung zu untersuchen, wurde die Nachfrage für den gesamten Berliner Zuständigkeitsbereich 13 mit dem Parameter 0,14 Pakete je Person generiert und verteilt. Die Nachfrage in dem Liefergebiet beläuft sich somit auf circa 30.000 Pakete bei 428.467 vorhandenen Agenten.

Im Gegensatz zum untersuchten Gebiet in der Lausitz übersteigt die Nachfrage im Berliner Zuständigkeitsbereich 13 (Liefergebiet Berlin-West) die Anzahl an möglichen Links, sodass die Verteilung der Nachfrage proportional zur Länge der Links erfolgt. In dem Liefergebiet resultiert dies insbesondere in einer überproportional hohen Nachfrage in Straßen in unbebauten Gebieten ohne Kreuzungen (siehe Abbildung 43, nördlich der Siemensstadt). Des Weiteren ist der Anteil an Links mit einem bis vier Paketen höher als in dem kleineren Liefergebiet 10555 und 10587 (siehe Abbildung 42). Diesbezüglich lässt sich eine Parallele zum untersuchten Gebiet in der Lausitz ziehen, wonach eine Verteilung der Pakete auf Links aufgrund der fehlenden Berücksichtigung der Dichte potenzieller Empfängerinnen und Empfänger in Gebieten mit unterschiedlichen Raumtypen nicht sinnvoll ist.

Bei der Verteilung der Nachfrage auf Personen bzw. Wohnorte entspricht die Anzahl an

Abbildung 42: Pakete je Link im Liefergebiet Berlin-West
(Eigene Darstellung)

Abbildung 43: Verteilung auf Links im Liefergebiet Berlin-West
(Eigene Darstellung)

Abbildung 44: Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger im Liefergebiet Berlin-West
(Eigene Darstellung)

Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger unabhängig von der Berücksichtigung der Altersstruktur, wie erwartet, nahezu der vorgegebenen Poisson-Verteilung (siehe Abbildung 44). Des Weiteren wird der vorgegebene Anteil an der Paketnachfrage je Altersgruppe unter Berücksichtigung des Alters erreicht. Insgesamt werden circa 18.400 Agenten beliefert. Es lässt sich beobachten, dass das PLZ-Gebiet 10555 (Moabit) bei Vergrößerung des Liefergebiets unabhängig von der Berücksichtigung der Altersstruktur etwas mehr Nachfrage zugeteilt bekommt, während das PLZ-Gebiet 10587 leicht weniger Pakete zugeteilt bekommt. Die absolute Anzahl an Paketen je PLZ-Gebiet ist folglich in hohem Maße von den Grenzen des betrachteten Gesamtgebietes abhängig. Es ist anzunehmen, dass realitätsnähere und konsistentere Verteilungen generiert werden, wenn die Nachfrage bzw. die Transportaufträge einzeln je PLZ-Gebiet generiert und für die Tourenplanung zusammengefügt werden würden. Dies würde die Möglichkeit eröffnen, spezifische Parameter je PLZ-Gebiet wie die Zustellzeit je Paket, die Anzahl an Paketen je Person oder die Anzahl an Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger festzulegen. Bei Betrachtung der räumlichen Verteilung der Nachfrage des größeren Zustellgebiets wird deutlich, dass reine Gewerbe- und Industriegebiete (beispielsweise in der Nähe des Depots) gar keine Nachfrage aufweisen (siehe Abbildung 45 und Abbildung 46). In diesen ist gemäß Schocke et al. (2020) der B2B-Anteil bei über 90 % (siehe Kapitel 2.2). DHL sieht gemäß Bogdanski (2015) B2C und C2C als Schwerpunkts-Geschäftsfelder, sodass fehlende Nachfrageorte in Gewerbe- und Industriegebiete nicht so schwer ins Gewicht fallen. Für Unternehmen mit einem größeren Anteil im B2B-Segment ist jedoch die Vernachlässigung dieses Segmentes zu hinterfragen. Hier wären Interviews oder Mitfahrten notwendig.

Abbildung 45: Verteilung auf Personen im Liefergebiet Berlin-West
(Eigene Darstellung)

Abbildung 46: Verteilung auf Personen gem. Altersstruktur im Liefergebiet Berlin-West
(Eigene Darstellung)

Einfluss des Upsampling der Bevölkerung

Für eine realitätsnahe Generierung sowie Verteilung der Paketnachfrage erscheint eine 100 %-Bevölkerung am naheliegendsten sowie am wenigsten aufwendig, da kein Upsampling von Nachfrage oder Bevölkerung bzw. Downscaling von Fahrzeugkapazitäten erforderlich ist und somit keine Ungenauigkeiten aufgrund des Upsampling entstehen können. Sofern keine 100 %-Bevölkerung zur Verfügung steht, ist demnach eine Abwägung erforderlich, inwiefern eine Hochskalierung ohne Verfälschung der Ergebnisse möglich ist. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Tourenplanung von Bedeutung.

Eine Möglichkeit bei kleinerer Sample-Größe der Bevölkerung (z. B. 10 %) ist es, kein Upsampling der Nachfrage vorzunehmen, d. h. die simulierte Nachfrage entspricht nur der Sample-Größe. Diese Vorgehensweise hat keinen Einfluss auf die Verteilung der Nachfrage, jedoch wird deutlich, dass bei Berücksichtigung der Altersstruktur die vorgegebene Altersstatistik bei der 1 %-Bevölkerung durch die geringe Anzahl an verfügbaren Agenten bzw. Personen nicht erreicht wird. Dies ist zutreffend für das betrachtete Liefergebiet in Berlin (siehe Abbildung 47) und im Landkreis Görlitz. Ohne ein Upsampling der Nachfrage ist es für die Tourenplanung notwendig, die Kapazität der Fahrzeuge zu reduzieren. Zudem ist der Parameter *Zeit pro Paket* in Abhängigkeit der Sample-Größe zu modifizieren. Bei einer 1 %-Nachfrage ist folglich die *Zeit pro Paket* nicht zwei Minuten sondern 200. Bereits an dieser Stelle wird ersichtlich, dass die Tourenplanung dadurch zwar den Durchschnittswerten der Realität entsprechen könnte, die einzelnen Stopps und Transportaufträge jedoch eine unrealistische Dimension aufweisen.

Wird ein Upsampling der Nachfrage vorgenommen, übersteigt die erwartete Nachfrage von 0,14 Paketen pro Person (d. h. 2.034 Pakete) bei sehr kleinen Sample-Größen wie einem Prozent die Anzahl an insgesamt verfügbaren Agenten (siehe Abbildung 48). In Kombination mit der vorgegebenen Poisson-Verteilung (vgl. Kapitel 5.2) führt dies bei der 1 %-Bevölkerung zu einer Diskrepanz zwischen der erwarteten Nachfrage und der tatsächlich verteilten Paketmenge, unabhängig davon, ob die Altersstruktur berücksichtigt

Abbildung 47: Pakete je Altersgruppe für verschiedene Sample-Größen - Berlin
(Eigene Darstellung)

Abbildung 48: Paketnachfrage und Agenten für verschiedene Sample-Größen - Berlin
(Eigene Darstellung)

wurde. Für die 10 %-Bevölkerung lässt sich die Abweichung zwischen der erwarteten Nachfrage und der tatsächlich verteilten Paketmenge lediglich beobachten, wenn bei der Nachfrageverteilung die Altersstruktur beachtet wird (siehe Abbildung 48). Gleiches ist für das untersuchte Liefergebiet in der Lausitz zu beobachten. Die Differenz resultiert aus der Tatsache, dass im Tool bereits alle vorhandenen bzw. möglichen Agenten (je Altersgruppe) durchgegangen wurden, die gesamte Nachfrage jedoch noch nicht verteilt wurde. Der Fehler lässt sich im Tool beheben, allerdings würde dies lediglich dazu führen, dass der letzte verfügbare Agent die gesamte Restnachfrage (für die jeweilige Altersgruppe) zugeteilt bekommt, was eine Verfälschung der Verteilung je Empfängerin bzw. Empfänger zur Folge hätte. Diese ist ohnehin in Hinsicht auf das Upsampling nicht eindeutig zu interpretieren. Zwar wird im Mittel der Wert von 1,6 Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger erreicht, jedoch entspricht in Realität ein Agent zehn bzw. hundert Personen. Des Weiteren erhalten im 1 %-Szenario von Berlin ohne Berücksichtigung der Altersstruktur alle vorhandenen Agenten sowie im 1 %- und 10 %-Szenario unter Berücksichtigung der Altersstruktur über 40 % der Agenten (siehe Abbildung 49) mind. ein Paket. Im Gegensatz dazu erhalten im 100 %-Szenario lediglich circa fünf Prozent der Bevölkerung mind. ein Paket. Gleiche Unstimmigkeiten sind bei dem Liefergebiet in der Lausitz zu beobachten. Dies verdeutlicht, dass ein reines Upsampling der Nachfrage nicht zu empfehlen ist.

Um auch im 1 %- und 10 %-Szenario unabhängig von der Berücksichtigung der Altersstruktur nur circa fünf Prozent der Agenten mindestens ein Paket zuzuteilen und die Interpretation der Ergebnisse zu vereinfachen, ist eine Anpassung der Poisson-Verteilung im Tool erforderlich. Dabei wird λ weiterhin mit 0,6 angenommen und um den Wert eins verschoben, wie in Kapitel 5.2 dargelegt. Die Anzahl der Pakete wird jedoch in Abhängigkeit der Sample-Größe erhöht. Folglich beträgt die Wahrscheinlichkeit, ein Paket als Empfängerin bzw. Empfänger im 100 %-Szenario zu erhalten, 54,88 %, während im 10 %-Szenario die Wahrscheinlichkeit, zehn Pakete zu bekommen, ebenfalls 54,88 %

Abbildung 49: Anteil an Personen mit keinem Paket unter Berücks. der Altersstruktur - Berlin

(Eigene Darstellung)

Abbildung 50: Angepasste Poisson-Verteilung mit $\lambda = 0,6 + 1$

(Eigene Darstellung)

beträgt (siehe Abbildung 50). Analog dazu beträgt die Wahrscheinlichkeit im 1 %-Szenario 100 Pakete zu bekommen, 54,88 %.

Für die Analyse der Ergebnisse wird die Anzahl der Pakete erneut angepasst. Dabei entsprechen zehn Pakete pro Person im 10 %-Szenario in der Realität einem Paket pro Person. Durch die Anpassung ist es möglich die Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger je Upsampling-Ansatz miteinander zu vergleichen (siehe Abbildung 51). Es wird deutlich, dass im 10 %-Szenario unter Berücksichtigung der Altersstruktur durch die angepasste Poisson-Verteilung die ursprüngliche Poisson-Verteilung (siehe Kapitel 5.2) im Berliner Liefergebiet annähernd erreicht wird. Im 1 %-Szenario weicht die Paketanzahl je Empfängerin bzw. Empfänger trotz Anpassung der Poisson-Verteilung im Tool deutlich von der ursprünglich vorgegebenen Poisson-Verteilung ab. Diese Abweichung ist auf die geringe Anzahl verfügbarer Agenten zurückzuführen (siehe auch Abbildung 48). So wird dem letzten verfügbaren Agenten der jeweiligen Altersgruppe maximal die restliche Nachfrage zugeteilt. Dies bedeutet, dass, sofern ein Agent gemäß der Poisson-Verteilung 200 Pakete erhalten soll, jedoch lediglich 130 Pakete für seine Altersgruppe verfügbar sind, der Agent die 130 Pakete zugeteilt bekommt. In einem 100 %-Szenario entspräche dies einem Durchschnitt von 1,3 Paketen pro zehn Agenten. Dies entspricht gerundet wiederum einem Paket pro Empfängerin bzw. Empfänger bei zehn Empfängerinnen bzw. Empfängern. Schlussendlich wird dadurch die Verteilung ungenauer und weicht somit von der vorgegebenen

Abbildung 51: Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger für verschiedene Sample-Größen - Berlin

(Eigene Darstellung)

Abbildung 52: Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger für verschiedene Sample-Größen - Lausitz

(Eigene Darstellung)

Verteilung ab. Gleiches Ergebnis wird ohne Berücksichtigung der Altersstruktur sichtbar. Für das Liefergebiet im Landkreis Görlitz weichen sowohl die Werte im 1 %-Szenario als auch im 10 %-Szenario unter Berücksichtigung der Altersstruktur von der ursprünglich vorgegebenen Poisson-Verteilung ab (siehe Abbildung 52). Sowohl für Görlitz wie auch für Berlin werden durch die angepasste Poisson-Verteilung wie im 100 %-Szenario nur circa fünf Prozent der Bevölkerung beliefert. Ebenfalls sind die Ergebnisse durch die Anpassung leichter zu interpretieren, die Anpassung resultiert jedoch auch durch das Runden beim Zuteilen der Nachfrage je Empfängerin bzw. Empfänger in Ungenauigkeiten in der finalen Verteilung der Anzahl an Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger. Insgesamt ist jedoch anzunehmen, dass mindestens ein 10 %-Szenario erforderlich ist, um realistische Verteilungen (unter Berücksichtigung des Alters) gewährleisten zu können.

7. Tourenplanung sowie Sensitivitätsanalyse

In diesem Kapitel wird die Tourenplanung für ausgewählte Nachfrageverteilungen aus Kapitel 6 durchgeführt und die Touren schlussendlich mit MATSim simuliert. Dabei wird insbesondere der Einfluss der verschiedenen Parameter der Tourenplanung herausgearbeitet.

7.1. Initiale Tourenplanung und Simulation

Im Rahmen der Tourenplanung sind verschiedene Parameter zu definieren. Für die initiale Tourenplanung wird

- eine Zustellversuchsrate von 1,5
- eine durchschnittliche Stoppdauer von 180 s gem. [Bogdanski 2019], d.h. 120 s je Paket (180 s/ 1,5)
- eine maximale Beladung von 230 Sendungen gem. Zhang et al. (2018)
- eine maximale Tourendauer von acht Stunden

angenommen. Um die Rechendauer zu verkürzen, werden alle Jobs/ Stopps an demselben Link zu einem Job zusammengefasst. Dies erfolgt durch die Einstellung „combineJobs = TRUE“. Dabei wird die Stoppdauer der einzelnen Jobs/ Stopps addiert. Im Rahmen des Paketlieferverkehrs bedeutet dies, dass alle Pakete eines Links von demselben Fahrzeug ausgeliefert werden. Die durchschnittliche Zustellzeit von 180 Sekunden pro Stopp wurde in Bogdanski (2019) für die Städte Nürnberg und München ermittelt und wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst ohne Anpassung übernommen. Des Weiteren wird zunächst angenommen, dass die Beladung der Fahrzeuge vor dem Tourenstart bereits erfolgt ist. Die maximale Tourendauer wird somit nicht durch die Beladung der Fahrzeuge beeinflusst. Umgesetzt wird die maximale Tourendauer durch die Depotöffnungszeiten und die zeitliche Fahrzeugverfügbarkeit. Die Lieferfenster entsprechen den Depotöffnungszeiten, d. h. die möglichen Lieferzeiten variieren nicht je Gebietstyp. Da es in dieser Arbeit nicht von Relevanz ist, welche Antriebstechnologien für die Auslieferung genutzt werden, wird nur ein Fahrzeugtyp mit 3,5 t zGG für die Tourenplanung betrachtet. Die Daten für diesen wurden aus Zhang et al. (2018) übernommen. Ziel dieser Arbeit ist die realistische Abbildung des Paketlieferverkehrs. Die Optimierung der Tourenplanung ist somit zweitrangig. Demnach wird die Tourenplanung mit nur fünf jsprit Iterationen durchgeführt.

Es ist nicht nur ein Fahrzeug je Liefergebiet zuständig, sondern die Anzahl der Fahrzeuge wird nicht begrenzt. Dies bedeutet, dass jedem Fahrzeug nicht genau ein Zustellgebiet als Teil des Liefergebiets zugewiesen wird und sich die einzelnen Touren überschneiden können. In der Realität erfolgt die Bildung der Zustellgebiete von den KEP-Dienstleistern nach verschiedenen logistischen Kriterien mittels Software. Dabei können die Zustellgebiete auch nach Jahreszeit und Wochentag variieren [Bogdanski 2015].

Tabelle 10: Übersicht der Tourendaten

Ansatz	Fahrzeuge	∅ km je Fzg	∅ h je Fzg	∅ Pakete je Fzg	∅ s je Paket	∅ erw. Stopps
Berlin						
toRandomLinks	10	20	7,56	203,4	120,42	135,6
toRandomPersons	10	16,59	7,41	203,4	120,2	135,6
toPersonsByAge	10	16,83	7,43	203,4	120,22	135,6
Lausitz						
toRandomLinks	14	91,56	7,65	160,64	122,21	107,1
toRandomPersons	13	67,51	7,45	173	120,8	115,33
toPersonsByAge	12	71,48	8,04	187,25	120,85	124,83

Analyse der Ergebnisse der Tourenplanung

Die Ergebnisse der Tourenplanung werden insbesondere auf folgende Parameter analysiert:

- der Tourendistanz
- der Sendungen/Tour
- der Tourendauer

In Berlin werden für das untersuchte Liefergebiet unabhängig vom Ansatz zehn Fahrzeuge für die Auslieferung der Pakete benötigt. Für das untersuchte Liefergebiet in der Lausitz werden 12 bzw. 13 Fahrzeuge für die Ansätze mit Berücksichtigung der Bevölkerungswohnorte eingesetzt (siehe Tabelle 10). Bei der Verteilung der Nachfrage auf Links werden mit 14 Fahrzeuge die meisten Fahrzeuge eingesetzt. Die Tourendauer liegt in allen Ansätzen und beiden untersuchten Liefergebieten circa bei den acht vorgegeben Stunden. Es wurde festgelegt, dass im Durchschnitt 120 Sekunden pro Paket bei einer Zustellversuchsrate von 1,5 Paketen je Stopp benötigt werden. Dies konnte durch die Tourenplanung im Durchschnitt eingehalten werden. Die durchschnittliche Anzahl an erwarteten Stopps (d. h. Anzahl Pakete/ Zustellversuchsrate) übersteigt in Berlin unabhängig vom Verteilungsansatz die Anzahl der als machbar angesehenen Stopps: 120 Stopps pro Tour. In dem betrachteten Gebiet in der Lausitz ist dies nur beim Ansatz *toPersonsByAge* der Fall.

In Hinblick auf die einzelnen Tourendaten sowie Mediane und nicht die Durchschnittswerte, fällt auf, dass in Berlin der Median für die Anzahl an Paketen je Tour in allen drei Ansätzen über 200 liegt (siehe Abbildung 53). Somit liegt auch die Anzahl der erwarteten Stopps fast ausschließlich über der als machbar eingeschätzten Anzahl von maximal 120 Stopps je Tour (siehe Abbildung 54). In der Lausitz liegt der Median für die Anzahl an Paketen je Tour in allen drei Ansätzen unter 190, sodass die Stoppanzahl im Median nur knapp über bzw. beim Ansatz *toRandomLinks* sogar unter den als machbar angesehenen

Abbildung 53: Pakete je Tour – initiale Tourenplanung
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*)

120 Stopps liegt. In fast allen Ansätzen und für beide Untersuchungsgebiete gibt es Ausreißer, in denen Fahrzeuge nur mit einer sehr geringen Auslastung ihre Touren absolvieren.

Die durchschnittliche Tourendistanz ist – wie zu erwarten – für das untersuchte Gebiet in Berlin kürzer als für das in der Lausitz. Dies entspricht der in der Literatur angegebenen Unterschiede, wonach im ländlichen Raum die Tourenlänge deutlich länger als in Städten sei. Jedoch wird auch eine durchschnittliche Tourenlänge im KEP-Markt zwischen 80 und 90 km für den ländlichen Raum angegeben [Oswalt et al. 2023]. Diese Tourenlänge wird bei der Verteilung der Nachfrage unter Berücksichtigung der Bevölkerung von deutlich weniger als 50 % der Fahrzeuge erreicht (siehe Abbildung 55b). Der Durchschnitt der simulierten Touren liegt für diese beiden Ansätze zwischen circa 67 bis 72 km (siehe Tabelle 10), also unter dem in der Literatur angegebenen Wert für die letzte Meile des Gesamt-KEP-Markts in ländlichen Räumen. Der Median liegt zwischen 58 und 69. Für den Ansatz *toRandomLinks* liegt sowohl der Durchschnitt als auch der Median deutlich höher als bei den anderen beiden Ansätzen, was durch die deutlich höhere Anzahl an Zustellorten bedingt sein könnte. Für das in Berlin betrachtete Gebiet liegt der Durchschnittswert für den Ansatz *toRandomLinks* bei 20 km, bei beiden anderen Ansätzen bei circa 17 km. Diese Werte sind deutlich geringer als die durchschnittliche Tourenlänge, die in Altenburg, Kienzler et al. (2019) mit 50 bis 60 km im Kernbereich der Städte angegeben wird. Im Vergleich: für Frankfurt am Main wurde in Bogdanski (2015) ein Durchschnittswert von 51,12 km und für Nürnberg von 59,75 km angegeben.

(a) Berlin

(b) Lausitz

Abbildung 54: Erwartete Stopps je Tour mit Zustellversuchsrate 1,5
(Eigene Darstellung mit SimWrapper)

(a) Berlin

(b) Lausitz

Abbildung 55: Distanz je Tour – initiale Tourenplanung
(Eigene Darstellung mit SimWrapper)

Tabelle 11: Durchschnittliche werktägliche Tourdaten in Berlin
nach [Bogdanski 2017]

Touren- klasse	Anzahl Touren	Anteil	Stopps per Tour	Send. per Tour	Erstzu- stellungs- quote	Zustell- versuchs- rate	Stopp- faktor
A bis 50 km	1.298	0,53	98	163	92,9%	1,7	1,5
B 60 - 80 km	897	0,37	75	148	97,0%	2	1,9
C 90 - 130 km	256	0,10	78	133	93,0%	1,7	1,6
Gesamt/ Schnitt	2.451	1	87,49	154,38	94,41%	1,8	1,7

Erklärungsansätze für die ermittelten Differenzen

Die signifikanten Unterschiede in der Tourendistanz der Literatur für das untersuchte Liefergebiet insbesondere in Berlin könnten dadurch bedingt sein, dass die Tourenplanung nur für DHL durchgeführt wurde. DHL hat insbesondere in Berlin deutlich mehr Depots als andere Anbieter (siehe Kapitel 3.2). Somit ist folglich neben der Nachfrage-dichte auch die Depotdichte für DHL deutlich höher als durchschnittlich im KEP-Markt. Gleichbedeutend sind im Vergleich zu den anderen Anbietern kürze Anfahrtwege bis ins Zustellgebiet gegeben und die Tourendistanzen sind kürzer. Zusätzlich ist das betrachtete Liefergebiet sehr zentral und in der Nähe des Depots gelegen. Es ist anzunehmen, dass die Vergrößerung des betrachteten Gebietes oder die Betrachtung eines Zustellbezirks nicht in unmittelbarer Nähe eines Depots (z. B. Köpenick) zu einer höheren durchschnittlichen Tourendistanz führen würde. Zudem zeigte die Erhebung in Bogdanski (2017) hinsichtlich der durchschnittlichen Tourdaten, dass in Berlin über 50 % der Touren kürzer als 50 km sind (siehe Tabelle 11) und somit unter dem vermeintlichen deutschen Schnitt von 50 bis 60 km im Kernbereich der Städte liegen.

Mit einer Zustellversuchsrate von 1,5 weicht die Anzahl der Sendungen je Tour insbesondere in dem in Berlin betrachteten Gebiet deutlich von den als machbar angesehenen 120 Stopps pro Tour ab. Mögliche Gründe hierfür könnten eine über dem deutschen Durchschnitt liegende Zustellversuchsrate oder eine höhere durchschnittliche *Zeit je Paket* in urbanen Gebieten wie Berlin sein. Obwohl die DHL gem. Bogdanski (2015) B2C und C2C als Schwerpunkts-Geschäftsfeld ansieht und dort der Stoppfaktor im Vergleich zum B2B-Segment niedriger ist, wurden in Bogdanski (2017) Daten für Berlin veröffentlicht, die im Durchschnitt einen höheren Stoppfaktor und eine höhere Zustellversuchsrate suggerieren. Auch in der Tourenklasse A ist die Zustellversuchsrate mit 1,7 höher als die zunächst angenommenen 1,5. Mit einer Zustellversuchsrate von 1,7 ergibt sich für das untersuchte Gebiet in Berlin eine durchschnittliche Stoppanzahl von 120 für alle drei Ansätze. Der

Abbildung 56: Erwartete Stopps je Tour mit Zustellversuchsrate 1,7 - Berlin
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*)

Median liegt in allen drei Ansätzen bei etwas unter 130 Stopps je Tour (siehe Abbildung 56). Die Anzahl an Stopps per Tour ist somit wie die unveränderte Anzahl an Sendungen per Tour zu hoch. Demnach ist anzunehmen, dass die Zustellzeit je Paket mit 120 Sekunden gem. Bogdanski (2019) für das untersuchte Gebiet in Berlin zu niedrig gesetzt wurde. In der Literatur werden für diese sehr unterschiedliche Werte angegeben: So z. B. in Zhang et al. (2018) ein Wert von 2,5 Minuten je Paket und in Dörr et al. (2014) durchschnittlich sechs Minuten je Paket. Die Zustellzeit je Stopp und somit auch je Paket hängt in der Realität von sehr vielen nicht durch die Tourenplanung beeinflussbaren Faktoren wie der Parkplatzsuche, der Etage und der Reaktionszeit des Empfängers bzw. der Empfängerin ab [Bogdanski 2019]. Wie in Wittenbrink et al. (2019) zudem deutlich wurde, sind die Stoppdauern und somit auch die Zustellzeiten pro Paket sehr von der Lage des Zustellortes ab. Bei Touren mit Innenstadtbezug variierten die Stoppdauern im Rahmen einer Erhebung durch Mitfahrten von einer bis 44 Minuten mit einem Median von sieben Minuten. Außerhalb der Innenstadt variierten die Stoppdauern zwischen einer und 17 Minuten bei einem Median von sechs Minuten und einer deutlich geringeren Streuung. Auch Schäfer et al. (2020, S. 631–635) kommt u. a. durch Tracken der Touren per App für das Stadtgebiet Frankfurt am Main und die angrenzenden Gemeinden auf das Ergebnis, dass die Stoppdauer je Stadtteiltyologie variiert. So war die Stoppdauer insbesondere in der Innenstadt und Mischgebieten (z. B. Wohngebiet und Gewerbe) im Vergleich zu reinen Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten höher. Genauere Angaben wurden nicht gemacht.

7.2. Sensitivitätsanalyse der Parameter der Tourenplanung

In diesem Kapitel wird der Einfluss verschiedener Parameter auf die Ergebnisse der Tourenplanung analysiert.

Einfluss des Parameters *Zustellzeit je Paket*

Im Folgenden wird der Einfluss des Parameters *Zustellzeit je Paket* am Beispiel Berlin und mit dem Ansatz „toPersonsByAge“, untersucht. Bei einer durchschnittlichen Zustellzeit von 120 Sekunden ist die Anzahl von Paketen und Stopps per Tour zu hoch gewesen (siehe Kapitel 7.1). Wie zu erwarten reduziert sich die Anzahl an Paketen pro Tour je höher die durchschnittliche *Zustellzeit je Paket* angesetzt wird (siehe Abbildung 57). Mit einer

Abbildung 57: Pakete pro Tour je *Zeit pro Paket* - Berlin
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*)

Abbildung 58: Erwartete Stopps je Tour mit Zustellversuchsrate 1,7 je *Zeit pro Paket* - Berlin
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*)

Zustellversuchsrate von 1,7 Paketen pro Stopp ergeben sich zudem niedrigere erwartete Stopp pro Tour-Werte (siehe Abbildung 58). Bereits bei einer Stoppzeit von 150 Sekunden werden maximal 105 Stopps in einer Tour „gefahren“. Bei einer Zustellversuchsrate von 1,5 sind es maximal 119 Stopps (siehe Abbildung 59).

Unabhängig von der Zustellversuchsrate erscheint für urbane, dicht besiedelte Gebiete wie die untersuchten Gebiete in Berlin eine *Zustellzeit je Paket* von 150 Sekunden als plausibel. Das Ergebnis verdeutlicht jedoch auch, dass die Parameter regional sehr unterschiedlich sind und von der Bevölkerungsdichte beeinflusst werden. Dieses Ergebnis wird auch durch Schocke et al. (2020) gestützt. Demnach ist die Stoppzeit sowie die Anzahl der Pakete pro Tour je nach Gebietstyp sehr unterschiedlich (siehe Abbildung 60 und Kapitel 2.3). Somit sind nicht pauschal alle Parameter für ganz Deutschland übertragbar. Die Distanz bleibt unabhängig von der *Zustellzeit je Paket* sehr konstant (siehe Abbildung 61).

Abbildung 59: Erwartete Stopps je Tour mit Zustellversuchsrate 1,5 je *Zeit pro Paket* - Berlin
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*)

Abbildung 60: Dauer der Stopps je nach Gebietstyp
(Eigene Darstellung nach [Schocke et al. 2020])

Abbildung 61: Distanz je Zeit pro Paket - Berlin
(Eigene Darstellung mit SimWrapper)

Einfluss der Arbeitszeit auf das Sendungsvolumen je Tour

Gemäß Kapitel 2.3 ist die maximale Arbeitszeit ein limitierender Faktor für die Tourenplanung. Für die initiale Tourenplanung wurde angenommen, dass das Fahrzeug zu Beginn der Arbeitszeit bereits beladen ist und die Zustellfahrt direkt begonnen werden kann. Die reine Zustellzeit, d. h. die Tourendauer, wurde auf acht Stunden begrenzt. Insgesamt entspricht diese Annahme einem zehnstündigen Arbeitstag inklusive zwei Stunden vor- und nachbereitende Arbeit wie das Sortieren und Einladen von Paketen oder auch einem achtstündigen Arbeitstag, wobei das Vor- und Nachbereiten nicht durch das Fahrpersonal selbst durchgeführt wird. Um den konkreten Einfluss der maximalen Arbeitszeit und somit der maximalen Tourendauer zu ermitteln, wird die Tourenplanung mit einer maximalen Tourendauer von 9,5 Stunden durchgeführt. Dabei wird pauschal angenommen, dass 30 Minuten für das Einladen und das Nachbereiten aufgewendet werden.

Die Erhöhung der maximalen Tourendauer führt – wie erwartet – unabhängig vom Ansatz der Verteilung zu einer Erhöhung der durchschnittlich gefahrenen Kilometer und der Anzahl an Paketen je Tour (siehe Tabelle 12). Bei einer Zustellzeit von 120 Sekunden je Paket überschreitet die durchschnittliche Anzahl an Paketen je Tour die als realistisch eingeschätzte Obergrenze, wie in Kapitel 7.1 beschrieben. Für das betrachtete Depot in Berlin, einer mechanischen Zustellbasis, ist eine maximale Tourendauer von 9,5 Stunden – entsprechend der zulässigen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden – grundsätzlich realistisch, da das Fahrpersonal hier nicht für das Sortieren der Pakete zuständig ist. Allerdings bleiben in der Tourenplanung und der darauffolgenden Simulation wichtige Einflussfaktoren wie die Verkehrssituation durch „Nicht-DHL-Fahrzeuge“ und das Abliefern nicht zustellbarer Pakete, beispielsweise bei einem Paketshop, unberücksichtigt. Insbesondere in urbanen Gebieten wie Berlin, mit dichter Bebauung und hoher Verkehrsdichte, ist davon auszugehen, dass die reine Fahrtzeit in der Realität einen größeren Anteil an der Tourendauer ausmacht. Diese Faktoren könnten in der Praxis zu deutlichen Abweichungen zwischen der simulierten und der tatsächlichen Tourendauer führen. Das betrachtete Depot in der Lausitz konnte nicht als mechanische Zustellbasis verifiziert werden. Eine maximale Tourendauer von 9,5 Stunden ist somit nur realistisch, wenn das Fahrpersonal nicht für das manuelle Sortieren der Pakete zuständig ist. Die Tourendaten zeigen dennoch, dass die Anzahl an gefahrenen Kilometern bei Erhöhung der maximalen Tourendauer auf 9,5 Stunden weniger stark als in Berlin steigt. Die durchschnittliche Anzahl an Paketen je Tour steigt in etwa ähnlich wie für Berlin. Des Weiteren zeigt sich, dass die durchschnittliche Tourendauer bei fast allen Ansätzen unter der maximalen Tourendauer von 9,5 Stunden liegt. Insgesamt wird deutlich, dass die maximale Tourendauer einen limitierenden Faktor für die Tourenplanung darstellt und die Festsetzung dieser einen hohen Einfluss auf die Tourendaten ausübt. Im Rahmen konkreter Fallbeispiel-Simulationen ist daher die Art der Sortierung in den betrachteten Depots sowie die Lage der Depots und der zu beliefernden Gebiete sorgfältig zu berücksichtigen. In urbanen Gebieten sollte neben der maximalen Arbeitszeit auch der Einfluss der Verkehrssituation stärker in die Parameterwahl einbezogen werden.

Tabelle 12: Tourendaten je nach maximaler Tourendauer

Ansatz	Fahrzeuge	∅ km je Fzg	∅ h je Fzg	∅ Pakete je Fzg	∅ s je Paket	∅ erw. Stopps
Berlin toPersonsByAge						
8h	10	16,83	7,43	203,4	120,22	135,6
9,5h	8	26,22	9,48	230	133,21	153,33
Berlin toRandomPersons						
8h	10	16,59	7,41	203,4	120,2	135,6
9,5h	9	17,37	8,21	226	120,46	150,67
Lausitz toPersonsByAge						
8h	12	71,48	8,04	187,25	120,85	124,83
9,5h	11	75,82	8,73	201,09	126,23	134,06
Lausitz toRandomPersons						
8h	13	67,51	7,45	173	120,8	115,33
9,5h	11	73,24	8,71	200,73	123,25	133,82

Einfluss der Gebietsgröße auf Distanz

Für die Ermittlung des Einflusses der Gebietsgröße auf die zurückgelegte Tourendistanz wurde – wie in Kapitel 6.2 beschrieben – die Nachfrage für den gesamten Zuständigkeitsbereich 13 in Berlin generiert. Statt den wie in Kapitel 7.1 genannten zehn Fahrzeugen werden für die Ansätze *toRandomPersons* und *toPersonsByAge* 137 Fahrzeuge benötigt (siehe Tabelle 13). Die Annahme aus Kapitel 7.1, dass die Distanz bei Vergrößerung des Liefergebietes steigt, konnte bestätigt werden. So wurden je nach Ansatz im Durchschnitt sechs bzw. sieben Kilometer mehr je Tour zurückgelegt. Die Streuung der einzelnen Tourendistanzen ist jedoch auch deutlich höher (siehe Abbildung 62). Die Ursache dessen wird mit Blick auf das Liefergebiet und ausgewählte Touren deutlich (siehe Abbildung 63). So liegt u. a. das Depot nicht mittig in dem Liefergebiet, sodass Touren mit Zielen im westlichen Spandau logischerweise einen höheren Wert an gefahrenen Kilometern aufweisen. Einige Touren umfassen Lieferungen in weit auseinander liegenden PLZ-Gebieten (siehe orangene Linie). Es ist somit zu empfehlen, die Liefergebiete für die Tourenplanung in kleinere Räume wie z. B. PLZ-Gebiete aufzuteilen. Dies ist auch im Hinblick auf die Rechenleistung sowie zeitliche Komponente zu empfehlen, da beide Aspekte durch die Größe des Liefergebietes beeinflusst werden. Die Tourenplanung für den Ansatz *toRandomLinks* wurde so beispielsweise nach sieben Tagen ergebnislos abgebrochen.

Tabelle 13: Durchschnittliche Tourdaten für verschiedene Gebietsgrößen

Ansatz	Fahrzeuge	∅ km	∅ h	∅ Pakete	∅ s je Paket	∅ erw. Stopps
toRandomLinks						
small	10	20	7,56	203,4	120,42	135,6
abgebrochen						
toRandomPersons						
small	10	16,59	7,41	203,4	120,2	135,6
big	137	23,8	8,02	214,55	120,69	143,03
toPersonsByAge						
small	10	16,83	7,43	203,4	120,22	135,6
big	137	22,77	7,98	214,36	120,81	142,91

Abbildung 62: Distanz nach Gebietsgröße - Berlin
(Eigene Darstellung mit SimWrapper)Abbildung 63: Ausgewählte Touren im Liefergebiet Berlin-West
(Carrier viewer SimWrapper)

Einfluss der Nachfragehöhe auf die Tourenplanung

Es kann sowohl für das betrachtete Gebiet in Berlin wie auch in Görlitz festgestellt werden, dass die durchschnittliche Anzahl an *Paketen je Tour* mit abnehmender Anzahl zu verteilernder Pakete sinkt (siehe Tabelle 14). Des Weiteren lässt sich beobachten, dass mit einer Zunahme der eingesetzten Fahrzeuge die durchschnittlich gefahrene Kilometeranzahl sinkt. Dabei ist zu erkennen, dass die Distanz nicht proportional zur Anzahl der Pakete ansteigt. Wie zu erwarten war, zeigt sich, dass die Höhe der Nachfrage ein entscheidender Parameter für die Tourenplanung ist und eine hohe Relevanz besitzt. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit der Entwicklung eines Open-Source-Tools für die regionale Aufteilung des Sendungsvolumens.

Tabelle 14: Durchschnittliche Tourdaten je nach Nachfragehöhe
(*Ansatz toPersonsByAge*)

Anzahl Pakete	Fahrzeuge	∅ km	∅ h	∅ Pakete	∅ s je Paket
147.000 in Berlin (DHL)					
1.158	6	18,54	7,17	193	120,3
250.000 in Berlin (DHL)					
1.969	9	17,61	7,96	218,78	120,19
0,14 Pakete pro Person (Berlin)					
2.034	10	16,83	7,43	203,4	120,22
14.210 in Görlitz (DHL)					
1.832	10	73,9	7,99	183,2	120,8
0,14 Pakete pro Person (Görlitz)					
2.247	12	71,48	8,04	187,25	120,85

Einfluss der Bevölkerungsgröße/Szenario auf die Tourenplanung

Für die in Kapitel 6.2 beschriebene Möglichkeit bei fehlender 100 %-Bevölkerung kein Upsampling der Nachfrage vorzunehmen, sondern die Fahrzeuge und Parameter gemäß der Sample-Größe anzupassen, wurde nur für das 10 %-Szenario eine Tourenplanung durchgeführt, da bei einem 1 %-Szenario die Fahrzeugkapazität nicht mehr ganzzahlig gewesen wäre. Es wird ersichtlich, dass bei reinem Heruntersetzen der Fahrzeugkapazität auf 23 Pakete und dem Hochsetzen der durchschnittlichen *Zeit je Paket* auf 1200 Sekunden für das betrachtete Gebiet in Berlin zwar grundsätzlich plausible Tour-Charakteristika entstehen, für das betrachtete Gebiet in der Lausitz jedoch nicht (siehe Tabelle 15). Zum einen werden zwei Fahrzeuge weniger für die Auslieferung benötigt und zum anderen mehr als 400 km weniger Gesamtstrecke zurückgelegt. Es ist anzunehmen, dass dies auf die geringere Sendungsdichte zurückzuführen ist (siehe Abbildung 64). Im betrachteten Gebiet in Berlin weichen die Werte absolut nicht so stark vom 100 %-Szenario ab, prozentual werden jedoch auch hier 12 % weniger Kilometer zurückgelegt. Insgesamt ist somit festzuhalten, dass je weniger Sendungen pro km^2 vorliegen (Beispiel Görlitz), desto mehr

Tabelle 15: Durchschnittliche Tourdaten bei verringerter Fahrzeugkapazität
(Ansatz *toRandomPersons*)

Ansatz	Pakete	Fahrzeuge	\varnothing km	\varnothing h	\varnothing Pakete	\varnothing s je Paket
Berlin						
10 %	199	10	14,53	7,16	19,9	1.200,97
100 %	2.034	10	16,59	7,41	203,4	120,2
Görlitz						
10 %	223	11	42,47	7,76	20,27	1.202,42
100 %	2.249	13	67,51	7,45	173	120,8

(a) 10 %

(b) 100 %

Abbildung 64: Vergleich des 10 %- und 100 %-Szenarios ohne Upsamling der Nachfrage
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*, Ansatz *toRandomPersons*)

nimmt die Qualität der Tour-Charakteristika im Vergleich zu einem 100 %-Szenario ab.

Für die anderen beiden Möglichkeiten des Upsamplings wurde die Tourenplanung mit den zuvor ebenfalls genutzten Parametern durchgeführt. Tabelle 16 zeigt die durchschnittlichen Tourdaten. Es wird deutlich, dass insbesondere die Variante *Hochskalieren der Nachfrage und der Poisson-Verteilung* zu signifikant anderen Werten bei der durchschnittlichen Tourenlänge kommt. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Nachfrage im Berliner 100 %-Szenario auf 182 Links verteilt wird, während es im 10 %-Szenario mit angepasster Poisson-Verteilung nur 83 Links sind. Für die Lausitz beträgt der Unterschied über 400 Links. Die Auswirkung des Upsamplings auf die der Anzahl an Links wurde so nicht erwartet. Vergleicht man die konkreten Routen (siehe Abbildung 65) wird jedoch deutlich, dass die Nachfrage im 100 %-Szenario deutlich weiträumiger verteilt ist. Ohne das Hochskalieren der Poisson-Nachfrage sind die Tour-Charakteristika im 10 %-Szenario dem 100 %-Szenario sehr nah (siehe Abbildung 65). Durch die Berücksichtigung der Altersstruktur wird jedoch die erwartete Nachfrage von 1.992 Paketen für das betrachtete Gebiet in Berlin und von 2.231 Paketen für das betrachtete Gebiet im Landkreis Görlitz

Tabelle 16: Durchschnittliche Tourdaten je nach Ansatz für Berlin und Görlitz
(*Ansatz to PersonsByAge*)

Ansatz	Pakete	Fahrzeuge	∅ km	∅ h	∅ Pakete	∅ s je Paket
Berlin						
1% Nachfr.	225	2	22,54	4,65	112,5	120,75
1% Nachfr. & Poisson	1.859	10	12,12	6,62	185,9	120,05
10% Nachfr.	1.924	9	16,53	7,76	213,78	120,2
10% Nachfr. & Poisson	1.992	10	14,03	7,16	199,2	120,11
100%	2.034	10	16,83	7,43	203,4	120,22
Görlitz						
1% Nachfr.	249	2	137,58	7,6	124,5	121,11
1% Nachfr. & Poisson	2.463	13	17,35	6,73	189,46	120,21
10% Nachfr.	1.969	11	71,08	7,78	179	120,84
10% Nachfr. & Poisson	2.231	11	44,4	7,79	202,82	120,25
100%	2.247	12	71,48	8,04	187,25	120,85

nicht erreicht (siehe Tabelle 16).

Die Abweichung hinsichtlich der Tourendistanz ist auch bei Verteilung der Nachfrage auf Personen ohne Berücksichtigung der Altersstruktur zu beobachten. Insbesondere in Görlitz weicht die Distanz so signifikant von dem 100 %-Szenario ab, dass ein Upsampling der Nachfrage und der Poisson-Verteilung nicht empfohlen wird. Rein für die Tourencharakteristika erscheint bei fehlender 100 %-Bevölkerung das alleinige Upsampling der Nachfrage und die Verteilung ohne Berücksichtigung der Altersstruktur mit mindestens einem 10 %-Sample sinnvoll (siehe Tabelle 17). Zwar werden so anteilig mehr Agenten mit Nachfrage versehen als im 100 %-Szenario, die absoluten Werte weichen für das 10 %-Szenario jedoch kaum von denen im 100 %-Szenario ab. So werden in Berlin im 10 %-Szenario 1.215 und im 100 %-Szenario 1.239 Agenten mit Nachfrage versehen. In der Lausitz sind es im 10 %-Szenario 1.363 und im 100 %-Szenario 1.373 Agenten. Die Nachfragehöhe unterscheidet sich je nach Szenario trotz Upsamplings da z. B. die Anzahl der Agenten im 10 %-Szenario nicht exakt zehn Prozent der Anzahl aus dem 100 %-Szenario entspricht. Dies sollte bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden.

Abbildung 65: Vergleich des 10 %- und 100 %-Szenarios
(Eigene Darstellung mit *SimWrapper*)

Tabelle 17: Durchschnittliche Tourdaten ohne Berücks. der Altersstruktur
(Ansatz "toRandomPersons")

Ansatz	Pakete	Fahrzeuge	Ø km	Ø h	Ø Pakete	Ø s je Paket
Berlin						
1 % Nachfr.	452	3	19,48	5,83	150,67	120,53
1 % Nachfr. & Poisson	1.859	10	12,02	6,61	185,9	120,05
10 % Nachfr.	1.992	10	16,31	7,25	199,2	120,19
10 % Nachfr. & Poisson	1.992	10	14,52	7,17	199,2	120,11
100 %	2.034	10	16,59	7,41	203,4	120,2
Görlitz						
1 % Nachfr.	591	4	97,98	7,49	147,75	121,01
1 % Nachfr. & Poisson	1.960	14	20,12	6,31	175,93	120,22
10 % Nachfr.	2.231	12	70,07	7,97	185,92	120,79
10 % Nachfr. & Poisson	2.231	11	41,44	7,74	202,82	120,25
100 %	2.594	13	67,51	7,45	173	120,8

8. Fazit

Im Rahmen der Literaturrecherche wurde deutlich, dass sich die Parameter des Paketzustellverkehrs sowohl hinsichtlich der Nachfragehöhe als auch hinsichtlich der Tourencharakteristik nicht nur zwischen städtischen und ländlichen Regionen, sondern bereits innerhalb einer Stadt wie Berlin unterscheiden. Reine Wohngebiete weisen beispielsweise eine deutlich geringere Zustellversuchsrate auf als Gewerbe- oder Mischgebiete sowie die Innenstadt. Die Tourendistanz hängt stark von der Nachfragedichte ab. So ist sie in ländlichen Räumen im Durchschnitt deutlich länger. Auch die durchschnittliche *Dauer je Stopp* variiert je nach Gebietsart und Nachfragedichte. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die Höhe der Nachfrage (Gesamtpaketnachfrage) je Untersuchungsgebiet von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängt. Zu den relevanten Einflussfaktoren zählt zunächst die Bevölkerungsstruktur, darüber hinaus jedoch auch u. a. die Kaufkraft sowie die Anzahl der im Untersuchungsgebiet ansässigen Unternehmen. Die Ermittlung der Nachfragehöhe auf Stadt bzw. Landkreisebene war insbesondere in ländlichen Regionen wie der Lausitz mit Schwierigkeiten verbunden. Dies liegt zum einen an der unzureichenden Datenbasis, zum anderen an fehlenden Vergleichswerten. So wird Berlin als Hauptstadt und Stadtstaat in der Literatur deutlich stärker beleuchtet als einzelne, insbesondere ländliche Landkreise wie der Landkreis Görlitz. Die Verkehrsverflechtungsprognose bietet zwar einen Ansatz zur Abschätzung des Paketvolumens auf Landkreisebene, jedoch ist eine Ermittlung des Einflusses von Paketzentren, des Briefvolumens und Transporten mit Fahrzeugen unter 3,5 t Nutzlast unabdingbar. Die Anzahl an Paketen konnte insbesondere für den Landkreis Bautzen, in welchem sich ein Paketzentrum der DHL befindet, nicht aus der Verkehrsverflechtungsprognose heraus ermittelt werden. In der wissenschaftlichen Literatur konnten sich keine öffentlich zugänglichen Modelle ermitteln lassen, die Aufschluss über die regionale Verteilung des KEP- und somit Paketvolumens geben. Für eine realitätsnähere Verteilung des Sendungsvolumens auf einzelne Landkreise bzw. kreisfreie Städte sowie innerhalb dieser wäre die Entwicklung eines Open-Source-Modells anhand von z. B. Bevölkerungsdichte, Kaufkraft und Anzahl der im Untersuchungsgebiet ansässigen Unternehmen hinsichtlich Arbeitsplätzen und Einzelhandel sinnvoll.

Die räumliche Verteilung der Nachfrage innerhalb eines Untersuchungsgebietes allein auf Basis der im Netzwerk vorhandenen Links hat sich als nicht sinnvoll erwiesen. In urbanen Gebieten wie Berlin ergaben sich Nachfragekonzentrationen in Kreuzungsbereichen, während in ländlichen Regionen Landstraßen ohne Nähe zu Wohnbebauung mit Nachfrage versehen wurden. Die Verteilung auf die Wohnorte der Agenten stellt demgemäß eine deutlich bessere Variante dar. Durch die Einführung einer Poisson-Verteilung wurde nicht nur ein Paket je Empfängerin bzw. Empfänger verteilt, sondern eine als realitätsnah angesehene Verteilung erreicht. Daher wird die Poisson-Verteilung bei Verteilung der Pakete je Empfängerin bzw. Empfänger empfohlen. Die Berücksichtigung der Altersstruktur hatte lediglich einen geringen Einfluss auf die räumliche Verteilung. Es wäre somit möglicherweise zielführender, die Altersstruktur bereits bei der Generierung der Nachfragehöhe für das Gebiet zu berücksichtigen. Eine Einschränkung des bisherigen Vorgehens stellt die fehlende Differenzierung verschiedener Gebietstypen innerhalb der

Stadt sowie im ländlichen Raum dar. So wurden nur Gebiete mit Wohnbebauung, also Wohn- und Mischgebiete sowie Innenstädte, mit Nachfrage versehen. Reine Gewerbe- und Industriegebiete wurden bei der Verteilung auf Wohnorte nicht betrachtet. Bei Unternehmen wie DHL, deren B2B-Anteil im Vergleich zu anderen Paketdienstleistern eher gering ist, kann die Vernachlässigung der Gewerbe- und Industriegebiete toleriert werden. Für eine valide Simulation der Gesamtpaketnachfrage aller Paketdienstleister ist dies jedoch keine adäquate Vorgehensweise. In Mischgebieten sowie Innenstädten, in welchen ebenfalls Gewerbe etabliert ist, wird die Berücksichtigung von expliziten Unternehmensstandorten für die räumliche Verteilung als vernachlässigbar erachtet, da die Nachfrage letztlich je Link aggregiert wird. Eine Betrachtung der Unternehmensdichte bereits bei der Bestimmung der Nachfragehöhe sowie bei Setzen der durchschnittlichen Anzahl an Paketen je Empfängerin bzw. Empfänger ist an dieser Stelle sinnvoller. Dieselbe Vorgehensweise empfiehlt sich bei der Integration von Packstationen oder ähnlichen Einrichtungen. In Gebieten mit Packstationen ist so lediglich die durchschnittliche *Zustellzeit pro Paket* niedriger anzusetzen. Der genaue Einfluss ist noch zu ermitteln. Durch die Vernachlässigung der Unternehmensstandorte und Packstationen wird die einfache Übertragbarkeit des Vorgehens und des Tools auf alle verfügbaren MATSim-Szenarien gewährleistet, da kein weiterer Rechercheaufwand hinsichtlich der Packstationen und Nachfrage in Gewerbe- sowie Industriegebieten notwendig ist.

Im Rahmen der Tourenplanung konnte insbesondere die *Zustellzeit pro Paket* als einflussreicher Parameter identifiziert werden. Die zunächst angenommene durchschnittliche *Zustellzeit pro Paket* von 120 Sekunden erwies sich für das dicht besiedelte Untersuchungsgebiet in Berlin als zu gering, während sie für das betrachtete Gebiet im Landkreis Görlitz als plausibel bewertet wurde. Dies wurde deutlich anhand der Anzahl an *Paketen je Tour bzw. Fahrzeug*. Des Weiteren übte die *Zustellversuchsrate* einen Einfluss auf die Tourencharakteristika aus. So ist in urbanen Gebieten mit höherer Empfängerinnen- bzw. Empfängerdichte eine höhere Anzahl an Paketen je Stopp anzunehmen als in ländlichen Gebieten bzw. in Gebieten mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Die maximale Tourenlänge erwies sich ebenfalls als einflussreich auf die Ergebnisse der Tourenplanung. Bei der Simulation konkreter Fallanalysen ist eine sorgfältige Berücksichtigung der Art der Sortierung in den betrachteten Depots sowie der Lage der Depots und der zu beliefernden Gebiete erforderlich. In urbanen Gebieten ist neben der maximalen Arbeitszeit auch der Einfluss der Verkehrssituation stärker in das Festlegen der maximalen Tourenlänge einzubeziehen. Nach Justierung der Parameter sind die Ergebnisse aus der Tourenplanung hinsichtlich der gefahrenen Kilometer sowie der *Pakete je Tour bzw. Fahrzeug* plausibel. In Bezug auf die Distanz sind die Depotstandorte zu beachten. Hier zeigte sich, dass DHL im Vergleich zu anderen Dienstleistern eine deutlich höhere Dichte an Depots aufweist, was annehmbar zu kürzeren durchschnittlichen Tourdistanzen führt. Es ließen sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Tourendistanz zwischen städtischen und ländlichen Regionen beobachten. Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass die durchschnittlich gefahrenen Kilometer je Tour insbesondere von der gewählten Gebietsgröße abhängen. Es war festzustellen, dass mit einer Vergrößerung des Liefergebiets eine Zunahme der gefahrenen Kilometer pro Tour einhergeht. Gleichzeitig wurde eine höhere Streuung der

Tourdistanzen beobachtet, die zum Teil durch die weit auseinanderliegenden Lieferziele innerhalb einer Tour und sich stark überschneidenden Touren bedingt war. Daher wird empfohlen, die Liefergebiete in kleinere Einheiten wie PLZ-Gebiete aufzuteilen, um eine bessere Clusterung der Lieferziele, eine realistischere Tourenplanung sowie eine Optimierung der Rechenleistung zu ermöglichen.

Ebenfalls wurde im Rahmen der Nachfrageverteilung und der Tourenplanung betrachtet, inwiefern ein realistisches „Upsampling“ durchgeführt werden kann, wenn nur ein Teil der Bevölkerung in den Daten vorhanden ist. Es wurde deutlich, dass das Upsampling in jedem Ansatz zu Ungenauigkeiten führt. Im Rahmen der Nachfrageverteilung erschien es am geeignetsten, nicht ausschließlich die Nachfrage sondern auch die Poisson-Verteilung hochzuskalieren, da so leicht interpretierbare Ergebnisse entstehen. Im Rahmen der Tourenplanung wurde jedoch deutlich, dass durch die Anpassung der Poisson-Verteilung im Vergleich zum 100 %-Szenario insgesamt deutlich weniger Agenten beliefert werden und somit die Tourdistanz zu stark vom 100 %-Szenario abweicht. Ist also keine 100 %-Bevölkerung vorhanden, ist es zu empfehlen, nur die Nachfrage upzusamplen und zu gewährleisten, dass mehr Agenten als Nachfrage vorhanden sind. Die Analysen haben gezeigt, dass für den Dienstleister DHL mindestens ein 10 %-Szenario zu nutzen ist. Bei kleineren Paketdienstleistern mit weniger Marktanteil kann ein entsprechend kleineres Bevölkerungs-Sample genutzt werden.

Zusammenfassend ergibt die durchgeführte Analyse, dass die in bereits vorliegenden Studien ermittelten Parameter, u. a. hinsichtlich der *Zustellzeit pro Paket*, eine valide Grundlage für die erste Tourenplanung darstellen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse je nach untersuchtem Gebiet einer Justierung bedürfen. Hier empfiehlt es sich, die Gebiete sowohl für die Bestimmung der Nachfragehöhe als auch für die räumliche Verteilung der Nachfrage nach Gebietsarten zu unterteilen. So können je Gebietstyp andere Parameter wie u. a. *Pakete je Person* oder unterschiedliche Lieferfenster gesetzt werden. Insbesondere für die Bestimmung der Nachfragehöhe erscheint diese Unterteilung als ein sinnvoller Schritt, da der Parameter *Pakete je Person* deutliche Unterschiede je Gebietstyp und je Region aufweist. Aufgrund der fehlenden deutschlandweiten Daten wird auch hier die Entwicklung eines Open-Source-Modells für die regionale Aufteilung des Paketsendungsvolumens ggf. bis auf PLZ-Ebene als sinnvoll sowie notwendig erachtet. Gegebenenfalls ist ebenso das Briefvolumen einzubeziehen, da dieses bereits insbesondere in ländlichen Räumen bereits gemeinsam mit dem Paketaufkommen ausgeliefert wird. Hinsichtlich der räumlichen Verteilung erweist sich das Freight Demand Generation Tool mit ergänzter Poisson-Verteilung sowie in Teilen durch Berücksichtigung der Altersstruktur als ein sinnvolles Tool. Der einzige Nachteil besteht bislang in der fehlenden, expliziten Berücksichtigung der B2B-Nachfrage, was insbesondere in reinen Gewerbe- und Industriegebieten zu sehr geringer oder keiner Paketnachfrage führt.

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht die Relevanz eines differenzierten Ansatzes zur Ermittlung und Verteilung der Paketnachfrage, der die spezifischen Charakteristika unterschiedlicher Gebietstypen berücksichtigt. Die Entwicklung eines Open-Source-Modells

zur regionalen Aufteilung des Sendungsvolumens stellt daher nicht nur eine logische Konsequenz dar, sondern würde auch eine datenbasierte Grundlage für eine realitätsnahe Nachfrageverteilung schaffen. Auf dieser Basis wäre es möglich, mit dem modifizierten Freight Demand Generation Tool die Nachfrage zu verteilen und anschließend Touren zu planen sowie zu simulieren, um u. a. die Auswirkungen politischer Maßnahmen wie Dieselfahrverbote oder auch verschiedene Belieferungsstrategien hinsichtlich beispielsweise Personaleinsatz und Arbeitszeiten zu evaluieren. Die Validierung des Open-Source-Modells zur regionalen Nachfrageaufteilung, der Nachfrageverteilung sowie der Tourenplanung sollte zunächst in urbanen Räumen erfolgen, da für diese – beispielsweise Berlin oder Hamburg – bereits Studien sowie Datenerhebungen durchgeführt wurden, welche als Vergleichsmaterial dienen können. Darüber hinaus sollte das Tool um Nachfrageorte in reinen Industrie- und Gewerbegebieten ergänzt werden. Hierzu sind Lösungsansätze zu erarbeiten, wie neben den Wohnorten auch Unternehmensstandorte in das Tool integriert werden können. Denkbar ist beispielsweise die Verwendung weiterer Orte aus der Bevölkerungsdatei wie die Arbeits- oder Freizeitorte (Shopping). Dies würde eine weitere Änderung gegenüber der im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Anpassungen bedeuten, jedoch zu einer realistischeren räumlichen Nachfrageverteilung führen und B2B-Lieferbeziehungen besser abdecken. Denkbar ist auch die Integration von Packstationen o. ä. in das Tool. Hier ist jedoch der Mehraufwand gegenüber dem Erkenntnisgewinn abzuwägen.

Insgesamt ist bei zukünftigen Weiterentwicklungen des Tools oder auch bei Neuentwicklungen stets auf die Übertragbarkeit der verwendeten Methoden zu achten. So kann insbesondere im Hinblick auf ein steigendes Sendungsaufkommen der Paketlieferverkehr in verschiedenen Regionen möglichst einfach in Modellen abgebildet werden.

Literatur

- Altenburg, Sven, Hans-Paul Kienzler et al. (Aug. 2019). *Marktanalyse urbaner Wirtschaftsverkehr in Deutschland*. Endbericht Studie. Im Auftrag der NOW GMBH. Düsseldorf: Prognos AG. URL: <https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2020/09/now-marktanalyse-urbaner-wirtschaftsverkehr-1.pdf> (besucht am 01.06.2024).
- Altenburg, Sven, Alexander Labinsky et al. (2019). *"Gesamtstädtisches Konzept Letzte Meile Erstellung einer Roadmap für die Freie und Hansestadt Hamburg*. Im Auftrag der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg. URL: <https://www.hamburg.de/resource/blob/201660/639249fe9de9102ee6ba794b4ab17f93/endbericht-letzte-meile-data.pdf> (besucht am 13.11.2024).
- Amt für Statistik (2023). *Statistischer Bericht A V 3 – j / 22. Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung in Berlin 2022*. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Potsdam. URL: <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-v-3-j> (besucht am 08.11.2024).
- (2024). *Statistischer Bericht A I 5 – hj 1 / 24. Einwohnerregisterstatistik Berlin 30. Juni 2024. Bestand - Grunddaten*. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Potsdam. URL: <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-i-5-hj> (besucht am 08.11.2024).
- BBSR (2023). *Siedlungsstruktureller Kreistyp*. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. URL: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raubeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/kreise/siedlungsstrukturelle-kreistypen/kreistypen.html> (besucht am 23.08.2024).
- Becker-Ritterspach, Luisa (2015). „Flughafen Berlin Brandenburg – Ausbau des Flughafens“. In: *Steuerung der Implementation von Flughäfen: Eine Untersuchung des Flughafenbaus in Frankfurt a.M. und Berlin-Brandenburg*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 246–335. ISBN: 978-3-658-07357-2. DOI: 10.1007/978-3-658-07357-2_5. (Besucht am 21.10.2024).
- BIEK (4. Nov. 2023). *BIEK-Vorsitzender Marten Bosselmann zur Gewichtsbegrenzung von Paketen*. Presseinformation. Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. URL: <https://bpex-ev.de/presse/meldung/statement-gewichtsbegrenzung-pakete.html> (besucht am 23.07.2024).
- BIEK und KE-CONSULT (2015). *Innovativer Partner für Wirtschaft und Gesellschaft, KEP-Studie 2015 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/studien.html?year=2015> (besucht am 30.07.2024).

- BIEK und KE-CONSULT (2016). *Wachstumsmarkt & Beschäftigungsmotor, KEP-Studie 2016 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/studien.html?year=2016> (besucht am 30.07.2024).
- (2017). *Wachstum über Grenzen hinweg, KEP-Studie 2017 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/studien.html?year=2017> (besucht am 30.07.2024).
 - (2018a). *Digitaler, effizienter, KEP-Studie 2018 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/studien.html?year=2018> (besucht am 30.07.2024).
 - (2018b). *TRANSPORTAUFKOMMEN UND DURCHSCHNITTLICHES GEWICHT*. BIEK-Kompodium 2018. Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/faktenpapiere.html?page=3> (besucht am 21.10.2024).
 - (2019). *Clever verpackt – effizient zugestellt, KEP-Studie 2019 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BIEK_KEP-Studie_2019.pdf (besucht am 23.07.2024).
 - (2020). *Verbinden, sichern und versorgen, KEP-Studie 2020 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BIEK_KEP-Studie_2020.pdf (besucht am 23.07.2024).
 - (2021a). *Möglichmacher in bewegten Zeiten, KEP-Studie 2021 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BIEK_KEP-Studie_2021.pdf (besucht am 23.07.2024).
 - (2021b). *REGIONALE VERTEILUNG DES KEP-SENDUNGSVOLUMENS*. Kompodium 2021. Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://bpex-ev.de/files/biek/downloads/faktenpapiere/kompodium%202021/BIEK_Kompodium_2021_Regionale_Verteilung_Sendungsvolumen.pdf (besucht am 21.10.2024).
 - (2022). *Impulsgeber mit Innovationskraft, KEP-Studie 2022 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BIEK_KEP-Studie_2022.pdf (besucht am 19.05.2024).

- BIEK und KE-CONSULT (2023). *Perspektiven eröffnen, Gemeinschaft gestalten, KEP-Studie 2023 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://www.bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BIEK_KEP-Studie_2023.pdf (besucht am 19.05.2024).
- (2024a). *20 Jahre KEP: Dynamik. Tempo. Wachstum, KEP-Studie 2024 – Analyse des Marktes in Deutschland*. Köln, Berlin: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: https://www.bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BPEX_KEP-Studie_2024.pdf (besucht am 30.07.2024).
 - (2024b). *GRUNDLEGENDE KENNZAHLEN ZUR NACHHALTIGKEIT IN DER KURIER-, EXPRESS- UND PAKETBRANCHE - KEP BRINGT'S NACHHALTIG*. Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. und KE-CONSULT Kurte&Esser GbR. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/studien.html?year=2024> (besucht am 29.10.2024).
- Bienzeisler, Bernd und Claus Zanker (2020). *Zustellarbeit 4.0 - eine 360-Grad-Analyse*. Stuttgart: Fraunhofer IAO. DOI: 10.24406/publica-fhg-300525. (Besucht am 14.05.2024).
- Bocksch, René (7. Nov. 2022). *DHL baut Packstation-Netz aus*. Statista. URL: <https://de.statista.com/infografik/26054/anzahl-der-dhl-packstationen-und-anteil-an-den-paketlieferungen/> (besucht am 16.06.2024).
- Bogdanski, Ralf (2015). *NACHHALTIGE STADTLOGISTIK DURCH KEP - Studie über die Möglichkeiten und notwendigen Rahmenbedingungen am Beispiel der Städte Nürnberg und Frankfurt am Main*. Verlag: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. Berlin. (Besucht am 19.05.2024).
- (2017). *Bewertung der Chancen für die nachhaltige Stadtlogistik von morgen - Nachhaltigkeitsstudie 2017 im Auftrag des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik e. V. (BIEK)*. Verlag: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. URL: <https://bpex-ev.de/publikationen/studien.html?page=3> (besucht am 19.05.2024).
 - (2019). *UNTERSUCHUNG DER KONSOLIDierten ZUSTELLUNG AUF DER LETZTEN MEILE am Beispiel zweier KEP-Unternehmen in den Städten Nürnberg und München*. Verlag: Bundesverband Paket und Expresslogistik e. V. URL: https://bpex-ev.de/files/biek/downloads/papiere/BIEK_Kurzstudie_Konsolidierte_Zustellung.pdf (besucht am 16.05.2024).
- Brabänder, Christian (2020). *Die Letzte Meile: Definition, Prozess, Kostenrechnung und Gestaltungsfelder*. 1. Aufl. essentials. ISSN: 2197-6716. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-29927-9. DOI: 10.1007/978-3-658-29927-9. (Besucht am 13.11.2024).

- Bulowski, Stefan et al. (20. Okt. 2022). „Amazon und der deutsche Paketmarkt: Wettbewerb oder Marktmachthebelung?“. In: *Wirtschaftsdienst* 102, S. 776–781. ISSN: 1613-978X. DOI: 10.1007/s10273-022-3289-y. (Besucht am 02.11.2024).
- Bundesnetzagentur (13. Dez. 2023). *Anzahl der lizenzpflichtigen Briefsendungen durch Postdienstleister in Deutschland in den Jahren 1998 bis 2023 (in Milliarden) [Graph]*. Statista. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6916/umfrage/briefsendungen-durch-postdienstleister-in-deutschland/> (besucht am 21.10.2024).
- Christmann, Thomas (25. Juli 2024). „Ostsachsens größtes Post-Verteilzentrum steht vor der Übergabe“. In: *Sächsische Zeitung*. Bibliothekskatalog: VOeBB über pressreader. URL: <https://pressreader.com/article/281728389768878> (besucht am 03.09.2024).
- Conrad, Alexander (2. Mai 2022). *Nutzung und Nutzen wohnortnaher Paketdepots im ländlichen Raum als Teil einer smarten Logistik - Modellierung und erste Empirie*. Kiel, Hamburg: ZBW - Leibniz Information Centre for Economics. DOI: 10.13140/RG.2.2.14100.78726. (Besucht am 21.10.2024).
- Deutsche Post AG (5. Dez. 2012). *Erste mechanisierte Zustellbasis von Deutsche Post DHL am Netz*. Deutsche Post DHL. Pressemitteilung. URL: https://web.archive.org/web/20130602074338/http://www.dp-dhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2012/deutsche_post_dhl_erste_mechanisierte_zustellbasis.html (besucht am 19.06.2024).
- (24. Mai 2024). *30 Jahre Paketzentren: 1994 Revolution in der Paketlogistik, heute Drehschreibe des internationalen E-Commerce*. Pressemitteilung. URL: <https://group.dhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2024/30-jahre-paketzentren.html> (besucht am 20.09.2024).
- Dieke, Kalevi und Sonja Schölermann (2006). *Wettbewerbspolitische Bedeutung des Postleitzahlensystems*. Working Paper No. 276. Bad Honnef: WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste. URL: <https://hdl.handle.net/10419/226890>.
- Dippold, Rainer (2018). „Distributionszentren des Online-Handels“. In: *Bewertung von Spezialimmobilien*. Hrsg. von Sven Bienert und Klaus Wagner. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 721–745. ISBN: 978-3-8349-4738-3. DOI: 10.1007/978-3-8349-4738-3_23. (Besucht am 09.11.2024).
- Dörr, Heinz et al. (2014). *Neue Fahrzeugtechnologien und ihre Effekte auf Logistik und Güterverkehr*. Wien. URL: https://www.researchgate.net/publication/279287954_Neue_Fahrzeugtechnologien_und_ihre_Effekte_auf_Logistik_und_Guterverkehr_EFLOG (besucht am 23.05.2024).

- Esri Deutschland (13. März 2024). *Postleitzahlengebiete in Deutschland auf Basis OpenStreetMap Daten mit Einwohnerzahl. Stand: 07.2023*. Lizenz: Open Database Licence. Datensatz. URL: <https://hub.arcgis.com/datasets/5b203df4357844c8a6715d7d411a8341/explore> (besucht am 03.09.2024).
- Ghazal, Abdulrahmon (11. Jan. 2023). „Analysis of Logistics’ Measures of CEP Service Providers for the Last-mile Delivery in Small- and Medium-sized Cities A Case Study of the Aachen City Region“. Masterarbeit. München: Technische Universität München. 81 S. URL: https://mediatum.ub.tum.de/1432786?sortfield0=-year&sortfield1=&show_id=1697752 (besucht am 09.04.2024).
- Holst, Hajo und Ingo Singe (2013). „Ungleiche Parallelwelten - zur Organisation von Arbeit in der Paketzustellung“. In: *AIS-Studien*. ISSN: 1866-9549. DOI: 10.21241/SSOAR.64795. (Besucht am 16.05.2024).
- Horni, Andreas et al. Hrsg. (2016). *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*. London: Ubiquity Press. ISBN: 978-1-909188-76-1. DOI: 10.5334/baw. (Besucht am 28.05.2024).
- (25. Apr. 2024). *MATSim user guide. Extract of selected chapters to serve as user guide*. URL: <https://www.matsim.org/files/book/partOne-latest.pdf> (besucht am 28.05.2024).
- Huber, Isabella (2021). *Wirtschaftliche Untersuchungen von Kurier-, Express-, und Paketdienstleistungen im suburbanen Raum*. Hrsg. von Thomas Hanke et al. Ild Schriftenreihe Band 67. OCLC: 1296045959. Essen: Ild Institut für Logistik- & Dienstleistungsmanagement der FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH. 1 S. ISBN: 978-3-89275-177-9. URL: <https://www.econstor.eu/handle/10419/249700> (besucht am 14.08.2024).
- jsprit* (2024). URL: <https://github.com/graphhopper/jsprit> (besucht am 17.04.2024).
- Junk, Petra und Antonia Niederprüm (2021). *Postmärkte der Zukunft: Die Rolle alternativer Briefdienste im wachsenden Onlinehandel*. Bad Honnef: WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH. URL: https://www.wik.org/fileadmin/files/_migrated/news_files/WIK_Kurzstudie_Postmaerkte-der-Zukunft_01.pdf (besucht am 09.11.2024).
- Klaus, Matthias (30. Aug. 2022). *Post eröffnet neuen Zustellpunkt in Markersdorf*. Sächsische.de. URL: <https://www.saechsische.de/lokales/goerlitz-lk/post-eroeffnet-neuen-zustellpunkt-in-markersdorf-ZT3B3FCPYXER5Z4547Y7BPWZZY.html> (besucht am 27.09.2024).
- Könen, Rainer (27. Okt. 2021). *Deutsche Post baut neuen Zustellstützpunkt in Otendorf*. Sächsische.de. URL: <https://www.saechsische.de/lokales/bautzen->

- lk/radeberg/deutsche-post-baut-neuen-zustellstuetzpunkt-in-ottendorf-QH4MWXZULTTA6CWY2QILOPJWCY.html (besucht am 28.09.2024).
- Kramer, Ingo (23. Dez. 2023). „Görlitz: Wie gestresst ist ein Paketbote kurz vor Weihnachten?“ In: *Sächsische Zeitung*. Bibliothekskatalog: VOeBB über pressreader. URL: <https://pressreader.com/article/281479281223203> (besucht am 27.09.2024).
- Manner-Romberg, Horst et al. (2017). *Stadt – Land – E-Commerce. Von Ballungsräumen, Dörfern und Paketen. Eine Bestandsaufnahme im Auftrag des bevh*. Hamburg: MRU GmbH. URL: https://bevh.org/fileadmin/user_upload/Studien/Logistikstudien/180122_Stadt-Land-E-Commerce_FINAL.pdf (besucht am 29.09.2024).
- Martins-Turner, Kai und Kai Nagel (2019). „How Driving Multiple Tours Affects the Results of Last Mile Delivery Vehicle Routing Problems“. In: *Procedia Computer Science* 151, S. 840–845. ISSN: 18770509. DOI: 10.1016/j.procs.2019.04.115. (Besucht am 17.08.2024).
- Martins-Turner, Kai, Kai Nagel und Michael Zilske (2019). „Agent-based Modelling and Simulation of Tour Planning in Urban Freight Traffic“. In: *Transportation Research Procedia* 41, S. 328–332. ISSN: 23521465. DOI: 10.1016/j.trpro.2019.09.054. (Besucht am 18.08.2024).
- Meinhardt, Simon et al. (2022). „Simulation of On-Demand Vehicles that Serve both Person and Freight Transport“. In: *Procedia Computer Science* 201, S. 398–405. ISSN: 18770509. DOI: 10.1016/j.procs.2022.03.053. (Besucht am 17.07.2024).
- Menschner, Uwe (16. Aug. 2023). *Königswartha: Bessere Bedingungen für Bewältigung der Paketflut*. Sächsische.de. URL: <https://www.saechsische.de/lokales/bautzen-lk/bautzen/koenigswartha-bessere-bedingungen-fuer-bewaeltigung-der-paketflut-33MOL2IRFB76DHIC5BEEAFSP6I.html> (besucht am 27.09.2024).
- Oswalt, Philipp et al. (2023). „Neue Mobilität und Mobilitäts-Hubs im ländlichen Raum“. In: *BBSR-Online-Publikation 30/2023*. Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). ISSN: 1868-0097. URL: http://landmobil.net/media/pages/home/neue-mobilitat-und-mobilitats-hubs-im-landlichen-raum/34c928b38a-1701435329/2023-baumob2_endbericht.pdf#page=123&zoom=100,0,0 (besucht am 14.08.2024).
- Paketda! (2024). *Liste aller Paketzentren*. Paketda! URL: <https://www.paketda.de/paketdepot-alle.html> (besucht am 04.07.2024).
- Pitney Bowes (8. Sep. 2023a). *Marktanteile der größten Paketdienste in Deutschland gemessen am Paketvolumen in den Jahren 2020 bis 2022 [Graph]*. Statista. URL: <https://www.statista.com/chart/101087/101087-1>

- [//de.statista.com/statistik/daten/studie/421643/umfrage/paketdienste-marktanteile-in-deutschland/](https://de.statista.com/statistik/daten/studie/421643/umfrage/paketdienste-marktanteile-in-deutschland/) (besucht am 23.05.2024).
- Pitney Bowes (8. Sep. 2023b). *Pitney Bowes Parcel Shipping Index: Paketvolumen in Deutschland erstmals seit neun Jahren rückläufig*. Darmstadt. URL: https://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/germany/de/Newsroom/pressemitteilungen/20230809_Pitney%20Bowes%20Parcel%20Shipping%20Index%20Deutschland_FINAL.pdf (besucht am 21.05.2024).
- rbb24 (12. Apr. 2023). *DHL rechnet mit rund 500.000 Weihnachtspaketen täglich in Berlin - Doppelt so viele wie normal*. rbb24. URL: <https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2023/12/dhl-weihnachtspakete-pro-tag-in-berlin-grosses-aufkommen.html> (besucht am 16.06.2024).
- Röckle, Felix et al. (2021). *Elektromobilität für die KEP-Branche*. Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. DOI: 10.24406/PUBLICA-FHG-301145. (Besucht am 29.10.2024).
- Rumscheidt, Sabine (2019). „Die letzte Meile als Herausforderung für den Handel“. In: *ifo Schnelldienst* 72.1. Publisher: München: ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, S. 46–49. ISSN: 0018-974X. URL: <https://www.econstor.eu/handle/10419/198707> (besucht am 13.11.2024).
- Sächsische Zeitung (30. März 2021). *Cunewalde: Neuer DHL-Standort eröffnet*. Sächsische.de. URL: <https://www.saechsische.de/wirtschaft/regional/cunewalde-neuer-dhl-standort-eroeffnet-ZTOS4N3RG504JW4VYCDSDIM7E.html> (besucht am 27.09.2024).
- (17. Aug. 2023). „Post nimmt neuen Zustellstützpunkt in Betrieb“. In: *Sächsische Zeitung*. Bibliothekskatalog: VOeBB über pressreader. URL: <https://pressreader.com/article/281994677029178> (besucht am 03.09.2024).
- Schäfer, Petra K. et al. (2020). „Erstellung einer Datengrundlage für den Lieferverkehr in urbanen Zentren“. In: *Neue Dimensionen der Mobilität*. Hrsg. von Heike Proff. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 625–639. DOI: 10.1007/978-3-658-29746-6_50. (Besucht am 01.11.2024).
- Schocke, Kai-Oliver et al. (2020). „Commercial traffic 2.0—analysis and recommendations of delivery strategies for the package delivery industry in urban areas“. In: *Urban Freight Transportation Systems*. Elsevier, S. 79–100. ISBN: 978-0-12-817362-6. DOI: 10.1016/B978-0-12-817362-6.00005-7. (Besucht am 05.11.2024).
- Schöder, Dustin et al. (2016). „The Impact of E-Commerce Development on Urban Logistics Sustainability“. In: *Open Journal of Social Sciences* 04.3, S. 1–6. ISSN: 2327-5952, 2327-5960. DOI: 10.4236/jss.2016.43001. (Besucht am 17.07.2024).

- Schroder, Stefan et al. (Juni 2015). „A conceptual proposal for an expert system to analyze smart policy options for urban CEP transports“. In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, Czech Republic: IEEE, S. 1–6. ISBN: 978-1-4673-6727-1. DOI: 10.1109/SCSP.2015.7181555. (Besucht am 30. 10. 2024).
- Schubert, Markus et al. (7. Aug. 2014a). *Güterverkehrverflechtungsmatrix Analyse 2010 "ketten-2010.csv"*.
- (7. Aug. 2014b). *Güterverkehrverflechtungsmatrix Prognose 2030 "ketten-2030.csv"*.
 - (7. Aug. 2014c). *Verkehrsverflechtungsprognose 2030 - Kurzbeschreibung der Güterverkehrsmatrizen*. Forschungsbericht 96.0981/2011. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. URL: <https://daten.clearingstelle-verkehr.de/276/3/Datensatzbeschreibung%20G%C3%BCterverkehr.pdf>.
- Seibert, Holger et al. (2018). „Die Lausitz: Eine Region im Wandel“. In: *IAB-Regional. IAB Sachsen*. IAB-Regional. IAB Sachsen 03/2018. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). URL: <https://www.econstor.eu/handle/10419/214800> (besucht am 20. 08. 2024).
- SenStadt (13. Sep. 2022). *Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2021 – 2040*. Gesamtbericht. Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin. URL: <https://www.berlin.de/sen/sbw/stadt/daten/stadtwissen/bevoelkerungsprognose-2021-2040/> (besucht am 23. 08. 2024).
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder (17. Sep. 2024). *Städte und Landkreise mit dem höchsten Durchschnittsalter in Deutschland im Jahr 2023 [Graph]*. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1111964/umfrage/aelteste-regionen-in-deutschland/> (besucht am 09. 12. 2024).
- Statistisches Bundesamt (13. Feb. 2012). *Bevölkerung und Erwerbstätigkeit - Bevölkerungsfortschreibung 2010*. Artikelnummer: 2010130107004. Wiesbaden. URL: https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00003960/2010130107004.pdf (besucht am 21. 10. 2024).
- (11. Dez. 2023a). *Share of online shoppers who ordered and purchased products on the internet in the past three months in Germany in 2023, by age group [Graph]*. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/506181/e-commerce-online-shoppers-by-age-group-germany/> (besucht am 23. 05. 2024).
 - (21. Sep. 2023b). *Städte (Alle Gemeinden mit Stadtrecht) nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2022*. URL: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html> (besucht am 21. 10. 2024).

- Statistisches Bundesamt (21. Okt. 2024a). *Bevölkerung: Deutschland, Stichtag*. Version Ab 2011: Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011. Code: 12411-0001. GENESIS-ONLINE. (Besucht am 21. 10. 2024).
- (11. Mai 2024b). *Bevölkerung: Kreise, Stichtag, Altersgruppen*. Version Ab 2011: Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011. Code: 12411-0017. GENESIS-ONLINE. (Besucht am 21. 10. 2024).
- Statistisches Landesamt (2023). *Statistischer Bericht - Sächsische Kreiszahlen - Ausgewählte Strukturdaten Z II 2 - j/23*. Herausgeber: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. URL: <https://www.statistik.sachsen.de/html/kreisdaten.html> (besucht am 10. 11. 2024).
- Strale, Mathieu (Dez. 2019). „Sustainable urban logistics: What are we talking about?“ In: *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 130, S. 745–751. ISSN: 09658564. DOI: 10.1016/j.tra.2019.10.002. (Besucht am 17. 07. 2024).
- Thaller, C. et al. (2017). „KEP-Verkehr in urbanen Räumen“. In: *Innovative Produkte und Dienstleistungen in der Mobilität*. Hrsg. von Heike Proff und Thomas Martin Fojcik. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 443–458. ISBN: 978-3-658-18613-5. DOI: 10.1007/978-3-658-18613-5_28. (Besucht am 23. 05. 2024).
- Thaller, Carina (2018). „Strategische Verkehrsprognose - Rückkopplung einer Makroskopischen Extrapolation mit einer Mikroskopischen Verkehrssimulation“. Diss. Dortmund: Technische Universität Dortmund. DOI: 10.17877/DE290R-19348. (Besucht am 06. 08. 2024).
- VSP Berlin (o. D.). *Freight Demand Generation*. GitHub. URL: <https://github.com/matsim-org/matsim-libs/tree/138f63a413f71190f3ac7bc93d1d9c1a8fdfe44/contribs/application/src/main/java/org/matsim/freightDemandGeneration>.
- VuMA (17. Nov. 2021). *Share of online shoppers in Germany in 2021, by age group [Graph]*. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1284189/online-shoppers-share-age-groups-germany/> (besucht am 23. 05. 2024).
- Wehrspohn, Uwe und Dietmar Ernst (2022). „Verteilungen für den Eintritt des Risikos“. In: *Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 1–10. DOI: 10.1007/978-3-658-38078-6_1. (Besucht am 26. 11. 2024).
- Wellbrock, Wanja et al. (2022). „Theoretische Grundlagen der letzten Meile“. In: *Letzte Meile 4.0. essentials*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 5–14. ISBN: 978-3-658-37551-5. DOI: 10.1007/978-3-658-37551-5_2. (Besucht am 28. 09. 2024).

- Wittenbrink, P. et al. (2019). „Städtisches Güterverkehrskonzept Basel“. In: *Mobilität in Zeiten der Veränderung*. Hrsg. von Heike Proff. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 351–369. DOI: 10.1007/978-3-658-26107-8_27. (Besucht am 01.10.2024).
- Zhang, Lei et al. (2018). „Simulation-based Assessment of Cargo Bicycle and Pick-up Point in Urban Parcel Delivery“. In: *Procedia Computer Science* 130, S. 18–25. ISSN: 18770509. DOI: 10.1016/j.procs.2018.04.007. (Besucht am 16.07.2024).
- Ziemke, Dominik et al. (2019). „The MATSim Open Berlin Scenario: A multimodal agent-based transport simulation scenario based on synthetic demand modeling and open data“. In: *Procedia Computer Science* 151, S. 870–877. ISSN: 18770509. DOI: 10.1016/j.procs.2019.04.120. (Besucht am 20.08.2024).
- Zilske, Michael et al. (8. Jan. 2012). *Adding freight traffic to MATSim*. Working Paper VSP. URL: https://svn.vsp.tu-berlin.de/repos/public-svn/publications/vspwp/2012/12-02/2012-02-29_freight-implementation.pdf.

Angabe zu Kartendarstellungen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das basemap.de Web Raster als Kartengrundlage unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz genutzt. Des Weiteren wurden die Verwaltungsgrenzen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Kreise Deutschlands für den Gebietsstand des Zensusstichtag 15. Mai 2022 gemäß der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 auf den Karten dargestellt. Bereitgestellt werden die Daten durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (siehe <http://www.bkg.bund.de>).

Die im Rahmen dieser Arbeit genutzten OSM-Daten wurden unter der Open Data Commons Open Database-Lizenz genutzt und dargestellt (siehe <https://www.openstreetmap.org/copyright>).

Angabe über die Nutzung von KI

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ChatGPT der Firma OpenAI in dem Model GPT-4o und GPT-4o (mini) für die Fehlersuche und Verbesserung von Java- und R-Code, für LATEX-Formatierungen und -fehler sowie die Fehlerbehebung in QGIS genutzt. Des Weiteren wurde die kostenlose Version von DeepL Write für die Identifizierung von unsauberen Formulierungen genutzt. Dabei wurde keine Textformulierung eins zu eins übernommen.

Repositoryys

Der erstellte und genutzte Code liegt in folgenden Repositorys:

- Angepasstes Freight Demand Generation Tool für diese Arbeit:
<https://github.com/AnaUeb/matsim-libs.git> (letzter Commit: commit MA 2 09.12.2024)
- RunFreightExample.java:
<https://github.com/AnaUeb/MATSIM-example-projekt-MA.git> (letzter Commit: commit master 01.12.2024)
- R-Code und Dashboards:
https://github.com/AnaUeb/R_Code_Dashboards_Masterarbeit.git (letzter Commit: Add dashboards via upload 09.12.2024)

A. Anhang

A.1. Gewählte Einstellungen FreightDemandGenerationTool.java

Unabhängig der Sampling-Größe wurden die Parameter wie in Code-Snippet 2 gewählt.

Code-Snippet 2: Beispielhafte Run Configuration

```
--inputCarrierCSV="Input/DHL_CarrierCSV_Berlin_small.csv"
--inputDemandCSV="Input/DHL_DemandCSV_Berlin_small.csv"
--shapeFileLocation="Input/PLZ_Gebiete_Berlin/PLZ_Gebiete_Berlin.shp"
--populationFileLocation="https://svn.vsp.tu-berlin.de/repos/public-svn/matsim
/scenarios/countries/de/berlin/berlin-v6.3/input/berlin-v6.3-1pct.plans.xml.gz"
--network="https://svn.vsp.tu-berlin.de/repos/public-svn/matsim/
scenarios/countries/de/berlin/berlin-v6.3/input/berlin-v6.3-network.xml.gz"
--shapeCategory="plz"
--output=output
--carrierOption="createCarriersFromCSV"
--demandOption="createDemandFromCSVAndUsePopulation"
--populationOption="usePopulationInShape"
--populationSamplingOption="noPopulationSampling"
--VRPSolutionsOption="createNoSolutionAndOnlyWriteCarrierFile"
--combineSimilarJobs="true"
--carrierFileLocation=""
--carrierVehicleFileLocation="Input/DHL_vehicleTypes.xml"
--shapeCRS="EPSG:25832"
--populationCRS="EPSG:25832"
--networkCRS="EPSG:25832"
--networkChangeEvents=""
--populationSample="1.0"
--populationSamplingTo="1.0"
--defaultJspritIterations="3"
```

Es wurden vier weitere Parameter zu dem Tool hinzugefügt. Diese wurden je nach Generierungs- und Verteilungsansatz gesetzt (siehe Code-Snippet 3, Code-Snippet 4 und Code-Snippet 5).

Code-Snippet 3: Verteilung der Nachfrage auf Links und Generierung der Nachfrage je Person

```
--totalDemandGenerationOption="demandPerPerson"
--packagesPerPerson="0.0686" //0.14*0.49
--demandDistributionOption="toRandomLinks"
--packagesPerRecipient="1.6"
```

Code-Snippet 4: Verteilung der Nachfrage auf Personen und Generierung der Nachfrage je Person

```
--totalDemandGenerationOption="demandPerPerson"
--packagesPerPerson="0.0686" //0.14*0.49
--demandDistributionOption="toRandomPersons"
--packagesPerRecipient="1.6"
```

Code-Snippet 5: Verteilung der Nachfrage auf Personen und Generierung der Nachfrage mit Shape

```
--totalDemandGenerationOption="demandForShape"
--packagesPerPerson="0.0686" //0.14*0.49
--demandDistributionOption="toPersonsByAge"
--packagesPerRecipient="1.6"
```

A.2. Veränderungen im Freight Demand Generation Tool

In Kapitel 4 und Kapitel 5 wurden bereits methodische Anpassungen in dem bestehenden Freight Demand Generation Tool beschrieben. Des Weiteren wurden im Rahmen der Arbeit weitere Anpassungen aufgrund von Rechenleistung und Fehlern selbst oder in Absprache mit Ricardo Ewert vorgenommen. Ausgewählte Anpassungen werden im Folgenden beschrieben.

Methode: *createShipments* | in *DemandReaderFromCSV.java*

In der Methode *createShipments* wurde für die Bestimmung der möglichen Agenten für das Abholen oder das Liefern bei der *if*-Bedingung der *indexShape* ergänzt (siehe Code-Snippet 6), da bei Nutzung der gesamten Bevölkerung (*useWholePopulation*) ohne gleichzeitiges Definieren von Abhol- oder Liefergebieten beim Finden von möglichen Links eine Endlosschleife folgte. Dies wurde dadurch bedingt, dass die Bevölkerung nicht auf Shapefile gefiltert wurde, aber nur Links im Shapefile möglich sind. Zudem wurde eine Warnung hinzugefügt, die auf die Problematik hinweist (Code-Snippet 7).

Code-Snippet 6: Methode: *createShipments*

```
//Pickup
// ERROR2: index shape, da sonst Endlosschleife, wenn keine Area angegeben
if (areasForPickupLocations != null || indexShape != null)
    possiblePersonsPickup = findPossiblePersons(population,
        areasForPickupLocations, indexShape, crsTransformationNetworkAndShape);
else
    possiblePersonsPickup.putAll(population.getPersons());
```

Code-Snippet 7: Warnung

```

switch (selectedPopulationOption) {
    case useNoPopulation:
        break;
    case useHolePopulation:
        // uses the whole population as possible demand locations
        //ERROR2
        if(population != null && shapeCategory != null )
            log.warn("Population isn't reduced to shapefile even though shapefile
                is defined. This might lead to errors when no areas or locations
                for pickup or delivery are defined.");
}

```

Methode: *createShipments* II in *DemandReaderFromCSV.java*

Das Upsampling der Nachfrage wurde im Rahmen dieser Arbeit innerhalb der Generation der Gesamtnachfrage vorgenommen (siehe Code-Snippet 8). So wurden Rundungsfehler minimiert. Dabei wird die Nachfrage immer auf 100 % hochskaliert. In Zukunft ist zu überlegen, ob dieses Upsampling in das Upsampling des bestehenden Tools integriert werden kann. Das Upsampling des bestehenden Tools befindet sich ebenfalls in der Methode *createShipments*. Hier entsteht ein Fehler, da in der ersten *if*-Bedingung nicht geprüft wird, ob der Anteil an Personen mit Abholung (*shareOfPopulationWithThisPickup*) definiert ist (siehe Code-Snippet 9).

Code-Snippet 8: Upsampling der Bevölkerung im Rahmen dieser Arbeit

```

switch(selectedTotalDemandGenerationOption) {
    case demandPerPerson -> {
        demandToDistribute = (int) Math.round(PACKAGES_PER_PERSON *
            sizeOfPopulationFilteredByArea/ sampleSizeInputPopulation);
        log.info("Demand for this carrier is set to " + demandToDistribute + "
            with " + PACKAGES_PER_PERSON + " demand units per person (" +
            sampleSizeInputPopulation + "-sample).");
    }
    case demandForShape -> {
        double demandToDistrDouble = (double) demandToDistribute *
            sizeOfPopulationFilteredByArea / sizeOfWholePopulation *
            sampleSizeInputPopulation;
        demandToDistribute = (int) Math.round(demandToDistrDouble);
        log.info("Demand is set to " + demandToDistribute + " (possibly
            upsampled).");
    }
    case NoSelection -> log.info("Demand to distribute remains at
        "+demandToDistribute+");
}

```

Code-Snippet 9: Upsamling der Bevölkerung

```
int numberPossibleJobsPickup = 0;
int numberPossibleJobsDelivery = 0;

if (shareOfPopulationWithThisPickup != null)
    numberPossibleJobsPickup = (int) Math.round(shareOfPopulationWithThisPickup
        * possiblePersonsPickup.size());

if (shareOfPopulationWithThisDelivery != null)
    numberPossibleJobsDelivery = (int)
        Math.round(shareOfPopulationWithThisDelivery *
            possiblePersonsDelivery.size());

int sampledNumberPossibleJobsPickup = (int) Math.round((sampleTo /
    sampleSizeInputPopulation) * numberPossibleJobsPickup);
int sampledNumberPossibleJobsDelivery = (int) Math.round((sampleTo /
    sampleSizeInputPopulation) * numberPossibleJobsDelivery);

if (numberPossibleJobsPickup > numberPossibleJobsDelivery) {
    //siehe Code bei GitHub
} else {
    if (sampleSizeInputPopulation == sampleTo) {
        numberOfJobs = (int) Math.round(shareOfPopulationWithThisDelivery *
            numberPossibleJobsDelivery);
        numberPossibleJobsDelivery = numberOfJobs;
        //ERROR: If no shareOfPopulationWithThisPickup is selected
        if (shareOfPopulationWithThisPickup != null) //NEW
            numberPossibleJobsPickup = (int)
                Math.round(shareOfPopulationWithThisPickup *
                    numberPossibleJobsPickup);
    } else if (samplingOption.equals("changeNumberOfLocationsWithDemand")) {
        numberOfJobs = sampledNumberPossibleJobsDelivery;
        numberPossibleJobsDelivery = numberOfJobs;
        if (shareOfPopulationWithThisDelivery != null)
            numberPossibleJobsPickup = sampledNumberPossibleJobsPickup;
        log.info("The number of jobs was upsampled to " +
            sampledNumberPossibleJobsPickup+".");
    } else if (samplingOption.equals("changeDemandOnLocation")) {
        demandToDistribute = (int) Math.round((sampleTo /
            sampleSizeInputPopulation) * demandToDistribute);
        numberOfJobs = numberPossibleJobsDelivery;
        log.info("The demand to distribute was upsampled to " +
            demandToDistribute+".");
    } else
        throw new RuntimeException("Error with the sampling of the demand based
            on the population. Please check sampling sizes and sampling
            options!!");
}
```

Methode: *createShipments* III in *DemandReaderFromCSV.java*

Beim Finden der möglichen Links für Abholung und Lieferung an Personen werden im bestehenden Tool zunächst die möglichen Personen, die dazugehörigen am nächsten liegenden Links zugeordnet und somit mögliche Links ermittelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Vorgehen für die Lieferung zum einen angepasst, um das Alter der Agenten einbeziehen zu können (siehe auch Kapitel 5.1), zum anderen, um Rechenzeit zu sparen. Dazu wurde das Ermitteln des am nächsten liegenden Links so verschoben, dass dies nur noch für belieferte Agenten vorgenommen wird (siehe Code-Snippet 10).

Code-Snippet 10: Ermitteln der Nachfrage je Auftrag

```

for (int i = 0; i < numberOfJobs; i++) { //for number of possible persons

    Link linkPickup = findNextUsedLink(/*see code in GitHub*/); //out of
        possibleLinksPickup

    Link linkDelivery = null;
    Id<Person> personId;
    int demandForThisLink = 0;
    if (selectedDemandDistributionOption != "toPersonsByAge" &&
        selectedDemandDistributionOption != "toRandomPersons") {
        //MODIFICATION: find link for delivery only if no population is used
        linkDelivery = findNextUsedLink(/*see code in GitHub*/); //out of
            possibleLinksDelivery
        //get (random) demand for the link
        if (distributedDemand != demandToDistribute) {
            demandForThisLink = calculateDemandForThisLink(demandToDistribute,
                numberOfJobs, distributedDemand, i);
        }
    } else {
        //NEW: find next person and not next link
        personId = possiblePersonsDelivery.values().stream().skip(
            rand.nextInt(possiblePersonsDelivery.size())).findFirst().get().getId();
        possiblePersonsDelivery.remove(personId);
        //NEW: find demand not random but with poisson and/ or by age group
        if (distributedDemand != demandToDistribute) {
            demandForThisLink = calculateDemandBasedOnRouletteWheel(/*see code in
                GitHub*/);
            //NEW: find link for person
            if (demandForThisLink != 0) {
                findLinksForPerson(/*see code in GitHub*/);
                linkDelivery = getNearestLinkForSelectedPerson(/*see code in
                    GitHub*/);
            }
        }
    }
}
// see Code in GitHub
}

```

Weitere Anpassungen oder noch bestehende Fehler

Des Weiteren wurden folgende Anpassungen vorgenommen und Fehler gefunden:

- Parameter *combineSimilarJobs* wurde mit *Boolean.getBoolean(combineSimilarJobs)* falsch eingelesen und wurde in *Boolean.valueOf(combineSimilarJobs)* geändert.
- Die maximale Fahrzeugkapazität wird in der Methode *createSingleShipment* zwar bei der Erstellung der Transportaufträge betrachtet, bei der Methode *reduceNumberOfJobsIfSameCharacteristics* jedoch nicht mehr, sodass teilweise zusammengefasste Transportaufträge die maximale Kapazität der Fahrzeuge übersteigen.
- Wenn die Nachfrage kleiner als die Anzahl an Jobs ist, wird die Anzahl an Jobs auf die Anzahl an Nachfrageelementen gesetzt. Dieser Schritt wurde vor die *for*-Schleife geschoben, in welcher Abhol- und Transportaufträge generiert werden. So wird die Anzahl nicht bei jedem Nachfrageelement geprüft.

Die Statistiken zu den Altersgruppen sind derzeit noch als Variablen in der *DemandReaderFromCSV*-Klasse definiert. Im weiteren Vorgehen sollten diese als Input-Datei definiert werden. Die Methode *createShipments* ist zudem sehr lang und dadurch unübersichtlich. Dies sollte noch angepasst werden.

Abkürzungsverzeichnis

B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
BBSR	Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
BER	Flughafen Berlin Brandenburg
BIEK	Bundesverband Paket- und Expresslogistik e.V.
C2C	Consumer-to-Consumer
DHL	DHL Paket GmbH
GLS	General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KEP	Kurier-, Express- und Paketdienste
MATSim	Multi-Agent Transport Simulation
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSM	Open Street Map
Pkw	Personenkraftwagen
PLZ	Postleitzahl
UPS	United Parcel Service of America, Inc
VRP	Vehicle Routing Problem
VSP	Fachgebiet für Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik
zGG	zulässiges Gesamtgewicht
ZSP	Zustellstützpunkt

Glossar

Business-to-Consumer

Lieferbeziehung zwischen Unternehmen und Verbraucher bzw. Verbraucherin

Business-to-Business

Lieferbeziehung zwischen Unternehmen

Consumer-to-Consumer

Lieferbeziehung zwischen Verbrauchern bzw. Verbraucherinnen

Fulfillment-Service

Service hinsichtlich von Bestellabwicklung, Kommissionierung, Verpackung, Fraktionierung, Versand und Retourenmanagement [Dippold 2018]

Fulfillment-Center

Lager, in dem die Waren kommissioniert und verpackt werden [Dippold 2018]

letzte Meile

Abschnitt der Lieferkette zwischen dem letzten Depot der Lieferkette und den Zustellpunkten (z. B. Wohnorte oder Abholpunkte wie z. B. Packstationen) [Brabänder 2020]

Sample-Größe

hier: Größe der repräsentativen Bevölkerungsstichprobe

SimWrapper

Webbasiertes Darstellungstool der TU Berlin für Simulationen mit u. a. MATSim

Stoppfaktor

Anzahl an Paketen, die je Stopp erfolgreich zugestellt werden

VRP

Vehicle Routing Problem (auch Standardproblem der Tourenplanung)

Zustellversuchsrate

Anzahl an Paketen, die je Stopp versucht werden zuzustellen